

EUROPEAN JOURNAL OF SCIENCE ARCHIVES CONFERENCES SERIES

2026
January-June

AACHENER, GERMANY

Institute for Scientific Research and Publication
&
Research and Publishing Center virtualconferences. press

European journal of science archives conferences series/ Konferenzreihe der europäischen Zeitschrift für Wissenschaftsarchive

Internet address: <http://ifsrp.edu.ge/>

E-mail: info@ifsrp.edu.ge/

Published by Institute for Scientific Research and Publication & Research and Publishing Center virtualconferences. Press

Issued monthly

DOI prefix: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20780547>

Hausarztzentrum Aachen-Forst Trierer Str. 67, 52078 Aachener, Germany

Requirements for the authors.

The manuscript authors must provide reliable results of the work done, as well as an objective judgment on the significance of the study. The data underlying the work should be presented accurately, without errors. The work should contain enough details and bibliographic references for possible reproduction. False or knowingly erroneous statements are perceived as unethical behavior and unacceptable.

Authors should make sure that the original work is submitted and, if other authors' works or claims are used, provide appropriate bibliographic references or citations. Plagiarism can exist in many forms - from representing someone else's work as copyright to copying or paraphrasing significant parts of another's work without attribution, as well as claiming one's rights to the results of another's research. Plagiarism in all forms constitutes unethical acts and is unacceptable. Responsibility for plagiarism is entirely on the shoulders of the authors.

Significant errors in published works. If the author detects significant errors or inaccuracies in the publication, the author must inform the editor of the journal or the publisher about this and interact with them in order to remove the publication as soon as possible or correct errors. If the editor or publisher has received information from a third party that the publication contains significant errors, the author must withdraw the work or correct the errors as soon as possible.

Part-2. January-June 2026

Aachener, Germany 2026

The publisher is not responsible for the materials published in the collection. All materials are Submitted in the author's edition and reflect the personal position of the conference participant.

Contact information of the organizing committee of the conference:

Email: info@ifsrp.edu.ge/ or info@virtualconferences.press

Official site: <http://ifsrp.edu.ge/> or www.virtualconferences.press

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20780547>

Available at virtualconferences. press

ORCID 0000-0001-6156-3630

OPEN ACCESS

AGRICULTURAL SCIENCE

Kuzgi bug‘doy “Antanina” va tritikalining “Praga Serebristaya” navlari ekilgan dalasida fenologik kuzatishlar va matematik modellshtirishni takomillashtirish.

Amanova Zulfizar Uktamovna
e-mail: z.u.amanova@gmail.com

“Gidrotexnik inshootlar va nasos stantsiyalari” kafedrası Doktoranti

Bozorova Sanobar Shavkatovna

“Gidrotexnik inshootlar va nasos stantsiyalari” kafedrası 1 kurs magistiri

Zevaydillayeva Muxlisa Rustam qizi

“Suv xo‘jaligi va melioratsiya” yo‘nalishi 3 kurs talabasi

Buxoro davlat texnika universiteti

Annatsiya. Buxoro vohasi sharoitida kuzgi boshqli don ekinlardan kuzgi bug‘doyni yetishtirishda sug‘orish manbalardan past haroratli (14-16 °C) yer osti suvlari va daryo suvlari bilan sug‘orish, xosildorlikka samaradorgi va mavsumiy sug‘orishlar amalga oshirilgan holatda g‘allaning o‘sinh rivojlanishida ijobiy o‘zgarishlar kuzatilib, mavsumiy sug‘orish meyorı 3800-4000 m³/ga ni tashkil qildi.

Kalit suzlar: sug‘rorish manbalari; yer osti suvi; harorat; suv sarfi ; sug‘orish rejimi, fenologik kuzatuvlar, modellashtirish.

Dala ekinlarining o‘shishi va rivojlanishi ma‘lum fiziologik va morfologik o‘zgarishlar bilan kuzatiladigan davrlar — rivojlanish fazalari orqali kechadi. Bu davrlarda o‘simlik urug‘ning unib chiqishidan tortib, to‘liq hosil hosil bo‘lishigacha bo‘lgan biologik jarayonlarni bosqichma-bosqich o‘tadi. Har bir rivojlanish fazasida o‘simlik morfologik jihatdan sezilarli o‘zgarishlarga uchraydi, ya‘ni yangi organlar (poya, barg, boshq va h.k.) shakllanadi, fiziologik faolligi o‘zgaradi va moddalar almashinuvi faollashadi.

Bug‘doy (*Triticum spp.*) o‘simligi o‘z rivojlanishida quyidagi asosiy fazalarni bosib o‘tadi: urug‘ning unib chiqishi, tuplanish, naychalash, boshqolanish, gullash va donning pishishi. Har bir bosqich agrotexnik tadbirlarni samarali va o‘z vaqtida amalga oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi, chunki bu fazalardagi iqlim sharoiti, ozuqa moddalar bilan ta‘minlanganlik darajasi va sug‘orish holati hosilning shakllanishiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi.

Ishlab chiqarish tajribasi maydoni barcha variant takrorlanishlari bilan 5-6 ga dan

oshmasliga kerak. Ishlab chiqarish sharoitida tajriba o‘tkazganda suv ta’minoti yaxshi bo‘lishiga alohida ahamiyat berish zarur.

Tajribada maydonlarni joylashtirish sxemasi (2022-2024 y.) 1-jadval											
I-variant. Daryo suvi (nazorat)				II-variant (3+2) daryo va yer osti suvi				III- variant (yer osti suvi)			
(kuzgi bug'doy)	tajriba (kuzgi bug'doy)	tajriba (kuzgi bug'doy)	tajba (kuzgi bug'doy)	(kuzgi bug'doy)	tajriba (kuzgi bug'doy)	tajriba (kuzgi bug'doy)	tajriba (kuzgi bug'doy)	(kuzgi bug'doy)	tajriba (kuzgi bug'doy)	tajriba (kuzgi bug'doy)	tajriba (kuzgi bug'doy)
I-variant Daryo suvi (nazorat)				II-variant (3+2) daryo va yer osti suvi				III- variant (yer osti suvi)			
(Tritekale)	tajriba (Tritekale)	tajriba (Tritekale)	tajriba (Tritekale)	(Tritekale)	tajriba (Tritekale)	tajriba (Tritekale)	tajriba (Tritekale)	(Tritekale)	tajriba (Tritekale)	tajriba (Tritekale)	tajriba (Tritekale)

I,II, III-kuzgi bug`doy va I,II, III tritikale – takrorlamalar raqamlari;

Takrorlanishi va variantlarning joylashishi. Sug`orish bo`yicha tajribalarda variantlar takrorlanishi 4 karralidir. Ishlab chiqarish tajribalari takrorlanishi 3 karrali bo`lib, tajribalar 3 paykalda o`tkaziladi.

Tajriba tizimi

№	Variantlar	Sug'orish usuli	Sug'orish ishlari ChDNS ga nisbatan	O'g'itlar me'yori		
				N	P	K
Kuzgi bug'doy "Antanina" navi						
1.	Kanal (daryo) suvi bilan sug'orilgan dala (nazorat)	An'anaviy	70-80-60 %	250	175	100
2.	Yer osti suvi va kanal (daryo) suvi bilan 3+2 nisbatta sug'orilgan dala	An'anaviy	70-80-60 %	250	175	100
3.	Past haroratli (14-16 °C) yer osti suvi bilan sug'orilgan dala	An'anaviy	70-80-60 %	250	175	100
Tritikali "Praga Serebritaya" navi						
4.	Kanal (daryo) suvi bilan sug'orilgan dala (nazorat)	An'anaviy	70-80-60 %	250	175	100
5.	Yer osti suvi va kanal (daryo) suvi bilan 3+2 nisbatta sug'orilgan dala	An'anaviy	70-80-60 %	250	175	100
6.	Past haroratli (14-16 °C) yer osti suvi bilan sug'orilgan dala	An'anaviy	70-80-60 %	250	175	100

Tajribada quyidagi ma'dan o'g'itlardan ammiakli selitra (N-33-34%), karbamid (N-46%), ammafos (N-11%, P₂O₅-46%), superfosfat (N-10%, P₂O₅-46%), kaliy xlor (K₂O-60%) foydalanilgan. Ma'danli o'g'itlarning yillik me'yorlari boshqoli ekinlardan kuzgi bug'doy hamda tritikali navlarida N₂₅₀P₁₇₅K₁₀₀ kg/ga me'yorlarda qo'llanildi.

Tadqiqotlar amalga oshirishda quyidagi manbalarda bayon etilgan ilmiy-uslubiy tavsiyalardan foydalanildi: «Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в роливних хлопковых районах» [15; 124-b], «Методы агрохимических анализов почв и растений» [14; 128-b], «Методика Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур» [16; 17-b], «Методика полевого опыта» [17; 248–255-b] hamda «Dala tajribalarini o'tkazish uslublari» [13; 60–62-b].

Chiziqsiz regressiya modeli

Quyidagi polinomial regressiya modeli suv harorati, tuproq harorati va namlik kabi ekologik omillarning hosildorlik yoki boshqa fiziologik javob (Y) ga bo'lgan

chiziqsiz (nolinear) ta'sirini ifodalaydi. Bunda, suv harorati (X_1), ildiz zonasi harorati (X_7), havo harorati (X_8), tuproq yuzasi harorati (X_9) va tuproq namligi (X_{10}) chiziqsiz ta'sir ko'rsatishi mumkin. Polinomial model quyidagicha:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_1^2 + \beta_3 X_2 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_4 + \beta_6 X_5 + \beta_7 X_6 + \beta_8 X_7 + \beta_9 X_7^2 + \beta_{10} X_8 + \beta_{11} X_8^2 + \beta_{12} X_9 + \beta_{13} X_9^2 + \beta_{14} X_{10} + \beta_{15} X_{10}^2 + \epsilon \quad 4.8$$

Bu erda:

Y – Natijaviy ko'rsatkich (hosildorlik, o'sish sur'ati yoki boshqa fiziologik javob).

X_1 – Suv harorati

X_1^2 – Suv haroratining kvadrati (ya'ni, nolinear ta'sirini hisobga olish uchun)

X_2, X_3, X_4, X_5, X_6 – Boshqa omillar (ehtimol, boshqa harorat yoki atrof-muhit parametrlaridir)

$X_7 X_7^2$ – Ildiz zonasi harorati va uning kvadrati

$X_8 X_8^2$ – Havo harorati va uning kvadrati

$X_9 X_9^2$ – Tuproq yuzasi harorati va uning kvadrati

$X_{10} X_{10}^2$ – Tuproq namligi va uning kvadrati

β_0 – Erkin had (modelning doimiysi)

β_1 dan β_{15} – Har bir mustaqil o'zgaruvchiga mos regressiya koeffitsientlari

ϵ – Xatolik had (tasodifiy yoki o'lchashdagi xatoliklar)

Bu model harorat va namlik omillarining optimal chegaralarini aniqlashga imkon beradi. Bunda, model harorat va namlik omillarining chiziqsiz ta'sirini hisobga oladi, ya'ni faqat to'g'ridan-to'g'ri (liney) emas, parabolik yoki optimal diapazondagi ta'sirlar ham tahlil qilinadi. Masalan:

- Suv harorati juda past yoki juda yuqori bo'lsa, hosil kamayadi.
- Ildiz zonasi harorati ma'lum bir optimal qiymatda bo'lsa, maksimal foyda berishi mumkin.
- Tuproq namligi ham haddan tashqari kam yoki ko'p bo'lsa, hosilga salbiy ta'sir qilishi mumkin.

Shuning uchun kvadrat hadlar (masalan X_1^2, X_7^2 va hokazo) kiritiladi – bu orqali egri chiziqli munosabat aniqlanadi va optimal nuqta yoki chegaralarni topish mumkin bo‘ladi.

O‘zaro ta’sir modeli

Omillar o‘zaro ta’sirini hisobga olish uchun quyidagi model ishlatiladi:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + \beta_8 X_8 + \beta_9 X_9 + \beta_{10} X_{10} + \beta_{11} X_1 X_2 + \beta_{12} X_1 X_7 + \beta_{13} X_7 X_8 + \beta_{14} X_8 X_9 + \beta_{15} X_2 X_{10} + \beta_{16} X_5 X_{10} + \epsilon \quad 4.9$$

Bu yerda:

Y - Natijaviy ko‘rsatkich (o‘simlikning hosildorligi)

β_0 – Erkin had (doimiy qiymat)

X_1 – Suv harorati

X_2 – Sug‘orish miqdori

$X_3 \dots X_6$ – Boshqa fizik-kimyoviy omillar (masalan, pH, EC, elementlar)

X_7 – Ildiz zonasi harorati

X_8 – Havo harorati

X_9 – Tuproq yuzasi harorati

X_{10} – Tuproq namligi

ϵ – Xatolik had (tasodifiy ta’sirlar)

Formula: Tuproq namligining dinamik ta’siri

Tuproq namligining vegetatsiya bosqichlaridagi dinamik ta’sirini hisobga olish uchun quyidagi model taklif etiladi:

$$W_d = \frac{\theta_t - \theta_{min}}{\theta_{max} - \theta_{min}} \cdot \frac{Q_s}{Q_{max}} \quad 4.10$$

Bu yerda:

W_d — Tuproq namligining dinamik ta’sir koeffitsienti:

Bu koeffitsient 0 dan 1 gacha bo‘lgan qiymatni oladi. U tuproqdagi hozirgi namlik miqdori va sug‘orish miqdorining maksimal darajaga nisbatan qanday ta’sir

ko'rsatishini ifodalaydi. Bu ko'rsatkich orqali tuproqning hozirgi holati sug'orishga qanday javob berishini modellashtirish mumkin.

W_d – Tuproq namligining dinamik ta'sir koeffitsienti (0-1 oralig'ida).

θ_t – Haqiqiy tuproq namligi (% , CHDNSga nisbatan 70-80-60%).

θ_{min} – Minimal tuproq namligi (masalan, 40%).

θ_{max} – Maksimal tuproq namligi (masalan, 90%).

Q_s – Sug'orish miqdori (m^3/ga , tajribada 795-808 m^3/ga).

Q_{max} – Maksimal sug'orish miqdori (masalan, 1000 m^3/ga).

Ushbu koeffitsient hosildorlik modeliga kiritiladi:

$$Y_{adj} = Y \cdot (1 + aW_d) \quad 4.11$$

Bu erda:

Y_{adj} — tuproq namligining dinamik ta'siri hisobga olingan kutilayotgan (yoki tuzatilgan) hosildorlik (masalan, s t/ga yoki kg/ga).

Y — asl (potensial yoki model asosidagi) hosildorlik, ya'ni W_d hisobga olinmasdan oldingi qiymat.

W_d — tuproq namligining dinamik ta'sir koeffitsienti (ilgari aniqlangan), 0–1 oralig'ida bo'ladi.

a — ta'sir koeffitsienti, bu W_d ning hosildorlikka ta'sir darajasini bildiradi, odatda 0,1–0,2 oralig'ida tanlanadi (tajriba asosida kalibrlanadi).

Kuzgi bug'doyning (Antanina) hamda tritikalining (Praga Serebristaya)

navlari suv iste'moli (2023 y.) 3-jadval

Ko'rsatkichlar		Sug'orish oldi tuproq namligi ChDNSga nisbatan, %					
		Antanina			Praga Serebristaya		
		70-80-60 (nazorat)	70-80-60	70-80-60	70-80-60 (nazorat)	70-80-60	70-80-60
1	Amal davri boshidagi suv zahisi, m^3/ga	3323,87	3323,87	3323,87	3323,87	3323,87	3323,87
2	Amal davri oxiridagi suv zaxirasi, m^3/ga	2012,47	2033,26	2215,14	2012,47	2033,26	2215,14
3	Tuproqdagi zaxira suvdan foydalanish, m^3/ga	1311,40	1290,61	1108,73	1311,40	1290,61	1108,73
4	Tuproqdagi namlik zaxirasining umumiy suv sarfidagi ulushi, %	24,33	23,77	22,55	24,33	23,77	22,55

5	Mavsumiy sug'orish me'yori, m ³ /ga	4040	4040	4040	4040	4040	4040
6	Umumiy suv sarfida sug'orishning ulushi, %	41,44	41,32	40,94	41,44	41,32	40,94
7	Yog'ingarchilik miqdori, mm/ga	200	200	200	200	200	200
8	Umumiy suv sarfida yog'ingarchilik ulushi, %	2,78	2,76	3,05	2,78	2,76	3,05
9	Yer osti suvlaridan foydalanish, m ³ /ga	1645	1695	1745	1645	1695	1745
10	Umimiy suv sarfida yer osti suvlaridan foydalanish ulushi, %	31,44	32,14	34,46	31,44	32,14	34,46
11	Jami foydalanilgan suv miqdori, m ³ /ga	5390,4	5428,6	4916,7	5390,4	5428,6	4916,7
12	Hosildorlik, s/ga	58,1	60,3	68,0	56,5	58,2	66,5
13	1 s. urug' olishga sarflangan mavsumiy suv sarfi, m ³	103,25	105,45	107,79	103,20	105,89	107,93
14	1 s. urug' olishga sarflangan umumiy suv sarfi, m ³	200,87	242,35	214,42	207,22	244,46	215,98

Foydalanilgan manbalar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil iyundagi VM-430 sonli "Yer osti suvlaridan foydalanish sohasidagi faoliyatini yanada tartibga solish chora tadbirlari" to'g'risidagi Vazirlar Mahkamasining qarori. 27
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 17 apreldagi "Qishloq va suv xo'jaligi davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari
3. Isaboev Q., Hamidov M.H., Alieva D. Ekinlarni sug'orish va hosildorlik. Toshkent, Mehnat, 1991.
4. Bepalov N.F. Mirzacho'lda paxta almashlab ekish ekinlarni sug'orish. Toshkent, O'zbekiston 1970. X c
5. Raximbaev F.M. Hamidov M.H. Bepalov F.A. Amudaryo qo'yi qismida qishloq xo'jalik ekinlarini sug'orishning o'ziga xosligi. Toshkent, Fan-1992.
6. 4. Amanova Z.U. "Kuzgi bug'doyning o'rtapishar "antanina" navining past haroratli suv manbalari bilan sug'orishda samaradorligi " "Ijodkor yoshlar va innovatsion taraqqiyot" mavzusidagi an'anaviy Xalqaro 10-ilmiy-amaliy anjumani (Buxoro sh. O'zbekiston. 2025-yil 10-11-iyun) -B.: 65-70
7. 5. Axmedov Sh.R., Amanova Z.U. "Scientific basis of the effect of groundwater sources on annual plant growth in current natural conditions" "Yangi O'zbekistonda ilm fanning so'nggi yutuqlari" mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani (Buxoro sh. O'zbekiston. 16-dekabr 2023 yil) -B.: 428-435.
8. Amanova Z.U. "Boshqoli don ekinlardan tritikalining "praga serebristaya" navini sug'orishda tuproqning tuz rejimi va oziqa moddalarga ta'siri" "International Virtual Conference on Language and Literature Proceeding". (Indonesia January June 2025) P: 10-17.
9. Axmedov Sh.R., Amanova Z.U. "The temperature of water sources in the irrigation of autumn phase crop fields and ecological safety depending on the plant" "Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities Hosted online from Plano, Texas, USA. (Date: 1 st November, 2023) P: 107-112

10. 8. Axmedov Sh.R., Amanova Z.U. “influence of groundwater sources on crops with ear for irrigation” scientific aspects and trends in the field of scientific research: a collection scientific works of the International scientific online conference (30 th July, 2023) – Poland, P: 30-33
11. Ахмедов Ш.Р., Аманова З.У. “бошоқли экин навларини мақбул суғориш тартибида кўп ўзгарувчан чизиқли регрессия модели асосида ҳосилдорликка самарадорлигини баҳолаш услубини такомиллаштириш бўйича” Тавсиёнома. Бухоро давлат техника университети. Вухоро-2025.

Synthesis, coordination properties and biological activity of copper (II) complex with hydrazone ligand

^aPerizad A. Fatullayeva, ^aAjdar A. Medjidov, ^bVictor N. Khrustalev,

^aArzu. T. Əlirzayev, ^aRayyat Huseyn Ismayilov, ^aGulu Ganimat Abbasova

^aInstitute of Chemistry of the Ministry of Science and Education of Azerbaijan

^aPeoples' Friendship University of Russia (RUDN University), 6 Miklukho-

Maklay Street, Moscow 117198, Russian Federation

Acylhydrazones are of interest primarily because of their biological activities, such as antibacterial [1], anticancer [2], antifungal [3], and antitubercular properties [4]. There are pharmaceutical drugs on the market that contain an acylhydrazone fragment, such as nitrofurazone or furazolidone [5,6]. They are also very useful in organic chemical synthesis and as ligands in coordination chemistry due to their chelating ability, mainly in reactions with transition metals [7,8].

Owing to these features, acylhydrazone complexes remain attractive model systems for establishing structure–property relationships in coordination chemistry. In this context, the synthesis and structural characterization of new acetylhydrazone ligands and their metal complexes continue to be of considerable interest.

We have synthesized a new hydrazone ligand, (E)-N'-[(5-bromo-2-hydroxyphenyl) methylidene] acetohydrazone (5-BrSalAcHz) and its copper (II) complex.

Fig.1. Molecular structure of the [Cu(L)(py)Cl]

The aim of this study is the synthesis and spectral characterization of a new hydrazone ligand and its copper(II) complex, as well as the evaluation of their biological activity, including antimicrobial and cytotoxic properties. The obtained results will help to broaden the understanding of the influence of ligand structure and the coordination environment on the functional properties of such complexes.

The IR spectrum of the free ligand shows characteristic bands: $\nu(\text{O-H})$ of the phenol group: 3470 cm^{-1} (broad, due to the intramolecular H-bond O-HN=C). $\nu(\text{N-H})$ of the hydrazone fragment: $3179\text{--}3314\text{ cm}^{-1}$, $\nu(\text{C=O})$ of the amide group: 1660 cm^{-1} , $\nu(\text{C=N})$ of the azomethine group: $1600\text{--}1620\text{ cm}^{-1}$.

Comparison of the IR spectra of the free ligand 5-BrSalAcHz and its Cu(II) complex provides clear evidence for metal coordination through nitrogen and oxygen donor atoms. In the spectrum of the free ligand, a broad band observed in the region $3300\text{--}3200\text{ cm}^{-1}$ is assigned to the stretching vibrations of $\nu(\text{N-H})$ and $\nu(\text{O-H})$, indicating the presence of intramolecular hydrogen bonding typical for salicylaldehyde-derived hydrazones. Upon complex formation, this band is significantly weakened or disappears, suggesting deprotonation of the phenolic group and its involvement in coordination.

The UV electronic spectrum of the free ligand 5-BrSalAcHz exhibits intense bands characteristic of organic hydrazone systems. The intense bands in the $220\text{--}240\text{ nm}$ and $270\text{--}290\text{ nm}$ ranges can be attributed to $\pi\rightarrow\pi^*$ transitions of the aromatic ring and the azomethine moiety ($-\text{C=N}-$). The presence of the Br atom causes a slight bathochromic shift compared to the unsubstituted salicylaldehyde hydrazone. A less intense band or shoulder in the $320\text{--}360\text{ nm}$ range is associated with $n\rightarrow\pi^*$ transitions localized on the lone electron pairs of the nitrogen atoms of the azomethine group and the oxygen atoms of the carbonyl/phenol moiety.

After complexation with Cu(II), significant changes are observed in the spectrum. Bands corresponding to the $\pi\rightarrow\pi^*$ and $n\rightarrow\pi^*$ transitions of the ligand undergo a bathochromic shift and change in intensity, indicating ligand coordination via the azomethine nitrogen atom and oxygen atom.

It was found that both substances exhibit biological activity.

Literature

- [1] Czyzewska, I.; Mazur, L.; Biernasiuk, A.; Hordyjewska, A.; Popiołek, Ł. Synthesis, Structural Properties and Biological Activities of Novel Hydrazones of 2-, 3-, 4- Iodobenzoic Acid. *Molecules* 2024, 29, 3814. <https://doi.org/10.3390/molecules29163814>
- [2] Salián, A.R.; Foro, S.; Gowda, B.T. Crystal structures and the Hirshfeld surface analysis of (E)-4-nitro-N'-(o-chloro, o- and p-methyl-benzyl-idene) benzene-sulfono-hydrazides. *Acta Crystallogr. Sect. E Crystallogr. Commun.* 2018, 74, 1710–1716. doi.org/10.1107/S2056989018015207.
- [3] Cordeiro, R.d.A.; de Melo, C.V.; Marques, F.J.; Serpa, R.; Evangelista, A.J.; Caetano, E.P.; Mafezoli, J.; Oliveira, M.d.C.F.d.; da Silva, M.R.; Bandeira, T.d.J.P.G.; et al. Synthesis and in vitro antifungal activity of isoniazid-derived hydrazones against *Coccidioides posadasii*. *Microb. Pathog.* 2016, 98, 1–5. DOI: 10.1016/j.micpath.2016.06.022
- [4] Teneva, Y.; Simeonova, R.; Valcheva, V.; Angelova, V.T. Recent Advances in Anti-Tuberculosis Drug Discovery Based on Hydrazide-Hydrazone and Thiadiazole Derivatives Targeting InhA. *Pharmaceuticals* 2023, 16, 484. <https://doi.org/10.3390/ph16040484>
- [5] Popiołek, Ł. Hydrazide-hydrazones as potential antimicrobial agents: Overview of the literature since 2010. *Med. Chem. Res.* 2017, 26, 287–301. DOI: 10.1007/s00044-016-1756-y
- [6] Popiołek, Ł. Updated information on antimicrobial activity of hydrazide-hydrazones. *Int. J. Mol. Sci.* 2021, 22, 9389. DOI: 10.3390/ijms22179389
- [7] Czyzewska, I.; Mazur, L.; Popiołek, Ł. Transition metal complexes of hydrazones as potential antimicrobial and anticancer agents: A short review. *Chem. Biol. Drug Des.* 2024, 104, e14590. [doi:10.1111/cbdd.14590](https://doi.org/10.1111/cbdd.14590)
- [8] Tafere, D.A.; Gebrezgiabher, M.; Elemo, F.; Sani, T.; Atisme, T.B.; Ashebr, T.G.; Ahmed, I.N. Hydrazones, hydrazones-based coinage metal complexes, and their biological applications. *RSC Adv.* 2025, 15, 6191–6207. DOI:10.1039/d4ra07794f

Экономическая сущность и развитие государственно-частного партнёрства в Узбекистане

Независимый соискатель Ташкентского
государственного экономического университета

Атаджанова Динара Хасановна

Аннотация. В статье раскрывается экономическая природа государственно-частного партнёрства (ГЧП) и проводится анализ развития его механизмов в Республике Узбекистан. Особое внимание уделено трансформациям нормативно-правовой базы, включая принятие профильного закона о ГЧП, а также инструментам экономического взаимодействия государства и частного сектора. На основе примеров проектов в сферах энергетики, здравоохранения, образования и транспорта дана оценка их эффективности и вклада в социально-экономическое развитие страны. В заключение обоснована значимость ГЧП как ключевого механизма привлечения частных инвестиций и обеспечения устойчивого экономического роста.

Ключевые слова: государственно-частное партнёрство; инфраструктурное развитие; устойчивый рост; инвестиционная деятельность; Узбекистан; экономические преобразования.

Введение

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что государственно-частное партнёрство (ГЧП) в современных условиях выступает одним из ключевых инструментов обеспечения устойчивого социально-экономического развития, позволяя эффективно сочетать ресурсы государства и частного сектора. В условиях ограниченности бюджетных средств и необходимости ускоренной модернизации инфраструктуры Республики Узбекистан особое значение приобретает привлечение частных инвестиций, в том числе посредством механизмов ГЧП [1, 2].

ГЧП является сравнительно новым институтом для национальной экономики Узбекистана, однако его развитие в последние годы приобретает

системный характер. Реализация проектов в сферах энергетики, транспорта, здравоохранения и образования демонстрирует значительный потенциал данного механизма [5].

Особую роль в развитии ГЧП играют международные финансовые институты, которые не только обеспечивают финансирование, но и способствуют внедрению передовых практик управления проектами, повышению прозрачности и снижению рисков [7].

Целью данного исследования является раскрытие экономической сущности государственно-частного партнёрства и разработка направлений его совершенствования в Республике Узбекистан с привлечением международных финансовых институтов.

1. Экономическая сущность государственно-частного партнёрства

Государственно-частное партнёрство представляет собой форму долгосрочного взаимодействия государства и частного бизнеса, направленную на реализацию общественно значимых проектов на основе распределения рисков, ответственности и доходов [3].

Экономическая сущность ГЧП заключается в оптимизации использования ресурсов, снижении нагрузки на государственный бюджет и повышении эффективности инвестиционной деятельности [4]. В отличие от традиционного государственного финансирования, ГЧП предполагает активное участие частного сектора на всех этапах жизненного цикла проекта — от проектирования до эксплуатации.

Ключевыми преимуществами ГЧП являются привлечение инвестиций, повышение эффективности управления, внедрение инновационных технологий и распределение рисков между участниками проекта. В то же время успешная реализация ГЧП требует развитой институциональной среды и эффективного государственного регулирования.

2. Современное состояние и развитие ГЧП в Узбекистане

В Республике Узбекистан в последние годы предпринимаются активные меры по развитию института ГЧП, включая совершенствование нормативно-правовой базы и создание специализированных институтов управления [5, 6].

В последние годы государственно-частное партнёрство демонстрирует устойчивую динамику роста. Так, если в 2021 году совокупный портфель проектов ГЧП составлял около 6,2 млрд долларов, то к 2024 году он увеличился до 31 млрд долларов, что эквивалентно примерно 27% ВВП страны [11].

В 2023 году было реализовано 266 проектов ГЧП на сумму около 2,96 млрд долларов. Наибольший объём инвестиций приходится на энергетический сектор, тогда как по количеству проектов лидируют коммунальная сфера и образование [12].

В целом в стране реализуется более 400 проектов ГЧП общей стоимостью около 16 млрд долларов, что свидетельствует о формировании полноценного рынка государственно-частного партнёрства [13].

Несмотря на достигнутые успехи, структура ГЧП остаётся несбалансированной: более 90% стоимости проектов приходится на энергетический сектор, что отражает приоритет модернизации энергетической инфраструктуры [11].

3. Практические кейсы реализации ГЧП

Одним из наиболее значимых проектов является модернизация Талимарджанской тепловой электростанции стоимостью около 1,2 млрд долларов, реализованная с привлечением международных финансовых институтов [14].

К числу крупных инфраструктурных проектов относятся строительство автомобильных дорог Ташкент — Андижан (2,83 млрд долларов) и Ташкент — Самарканд (1,4 млрд долларов), реализуемых на основе механизмов ГЧП [15].

В коммунальной сфере важным примером является передача системы теплоснабжения города Ташкента в долгосрочное управление частной

компаний, что позволило повысить эффективность эксплуатации инфраструктуры [14].

В социальной сфере активно развиваются проекты строительства образовательных и медицинских учреждений. Согласно планам, ежегодно предусматривается ввод значительного числа школ и дошкольных учреждений на основе ГЧП [16].

4. Направления совершенствования ГЧП с участием МФИ

Дальнейшее развитие ГЧП в Узбекистане требует комплексного подхода. Важнейшую роль играет сотрудничество с международными финансовыми институтами, включая Всемирный банк и Азиатский банк развития.

В 2023 году Узбекистан подписал соглашения по шести проектам ГЧП на сумму 1,6 млрд долларов, что свидетельствует о высоком уровне международного доверия [11].

Ключевыми направлениями совершенствования являются:

- развитие нормативно-правовой базы;
- расширение финансовых инструментов;
- повышение институциональной эффективности;
- улучшение инвестиционного климата;
- внедрение международного опыта и технологий.

Заключение

Таким образом, государственно-частное партнёрство является важным инструментом развития экономики Республики Узбекистан, обеспечивающим привлечение инвестиций и модернизацию инфраструктуры.

Экономическая сущность ГЧП проявляется в эффективном распределении ресурсов и рисков между государством и частным сектором. Несмотря на достигнутые успехи, необходимы дальнейшие меры по совершенствованию институциональной среды и расширению участия международных финансовых институтов. Реализация данных направлений позволит

обеспечить устойчивый экономический рост и повышение качества жизни населения.

Список использованной литературы

1. Варнавский В.Г. Государственно-частное партнёрство: теория и практика. — М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2010. — 287 с.
2. Дёмин А.В. Государственно-частное партнёрство в системе развития экономики // Экономические науки. — 2019. — № 5. — С. 45–52.
3. Yescombe E.R. Public-Private Partnerships: Principles of Policy and Finance. — Oxford: Butterworth-Heinemann, 2018. — 350 p.
4. Grimsey D., Lewis M.K. Public Private Partnerships: The Worldwide Revolution in Infrastructure Provision and Project Finance. — Cheltenham: Edward Elgar, 2004. — 268 p.
5. Закон Республики Узбекистан «О государственно-частном партнёрстве». — Ташкент, 2019.
6. Агентство по развитию государственно-частного партнёрства Республики Узбекистан. Официальный сайт.
7. World Bank. Public-Private Partnerships Reference Guide. — Washington, DC: World Bank, 2020.
8. Asian Development Bank. Public-Private Partnership Handbook. — Manila: ADB, 2017.
9. Европейский банк реконструкции и развития (EBRD). PPP and Infrastructure Investment Report. — 2021.
10. Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан. Инвестиционный отчёт. — Ташкент, 2022.
11. Uzbekistan PPP projects top \$31 billion // Tashkent Times. — 2025.
12. В Узбекистане реализуются проекты ГЧП почти на \$3 млрд // Kursiv Uzbekistan. — 2023.
13. Invest Uzbekistan. Public-Private Partnerships. — 2024.
14. The PPP Program in Uzbekistan // Beyond Investments Group. — 2023.
15. Spot.uz. Перспективы развития ГЧП в Узбекистане. — 2022.
16. UzDaily. Развитие ГЧП в Узбекистане до 2030 года. — 2024.

Қишлоқ хўжалигида доривор ўсимликлар етиштириш самарадорлигини баҳолаш кўрсаткичлари

Мирзаев Қ.Ж. – Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти профессори, и.ф.д. Ўзбекистон. kulmamatmirzaev@mail.ru

Махмадиярова Ю.Н. – Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти РТТмаркази ходими, мустақил изланувчи.

Аннотация. Мазкур мақолада қишлоқ хўжалигида доривор ўсимликларни етиштириш самарадорлигини баҳолаш ҳамда ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш масалалари таҳлил қилинган. Замонавий технологиялардан фойдаланиш, ресурсларни тежаш, инновацион агротехнологияларни жорий этиш ҳамда деҳқон хўжаликларини бошқаришни такомиллаштириш орқали маҳсулот ҳажмини кўпайтириш ва сифатини яхшилаш имкониятлари ёритилган.

Калит сўзлар: қишлоқ хўжалиги, самарадорлик, инновация, агротехнология, ресурс тежамкорлик, деҳқон хўжалиги, доривор ўсимликлар.

Аннотация. В данной статье анализируются вопросы оценки эффективности выращивания лекарственных растений в сельском хозяйстве и повышения производительности производства. Выделены возможности увеличения объёма и улучшения качества продукции за счёт использования современных технологий, экономии ресурсов, внедрения инновационных агротехнологий и совершенствования управления хозяйствами.

Ключевые слова: сельское хозяйство, эффективность, инновации, агротехнологии, ресурсосбережение, земледелие, лекарственные растения.

Abstract. This article analyzes the effectiveness of medicinal plant cultivation in agriculture and improves production productivity. Opportunities for increasing production volume and improving quality through the use of modern technologies, resource conservation, the implementation of innovative agricultural technologies, and improved farm management are highlighted.

Key words: agriculture, efficiency, innovation, agricultural technologies, resource conservation, farming, medicinal plants.

Қишлоқ хўжалиги иқтисодиётнинг муҳим тармоқларидан бири ҳисобланади. У аҳолини озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш, доривор ўсимликларни етиштириш, сақлаш ва тўғри тақсимотини йўлга қўйиш, саноат учун хом-ашё етказиб бериш ва мамлакат иқтисодий барқарорлигини таъминлашда катта аҳамиятга эга. Жаҳон миқёсида аҳолининг соғлом турмуш тарзига бўлган талабининг ортиб бориши доривор ўсимликларга бўлган эҳтиёжни сезиларли даражада оширмақда. Табиий дори воситалари ва фитотерапия маҳсулотларига бўлган қизиқишнинг кучайиши натижасида доривор ўсимликлар етиштириш қишлоқ хўжалигининг истиқболли ва юқори даромад келтирувчи тармоқларидан бирига айланмоқда. Шу боис доривор ўсимликлар етиштиришни илмий асосда ташкил этиш, унинг иқтисодий самарадорлигини ошириш ва экспорт салоҳиятини ривожлантириш масалалари долзарб аҳамият касб этмоқда.

Доривор ўсимликлар - таркибида инсон саломатлиги учун фойдали бўлган биологик фаол моддаларни сақловчи ўсимлик турлари ҳисобланади. Улар тиббиёт, фармацевтика, косметология ҳамда озиқ-овқат саноатида кенг қўлланилади. Доривор ўсимликларни етиштириш ва қайта ишлаш жараёни нафақат тиббиёт соҳаси учун муҳим аҳамиятга эга, балки иқтисодий жиҳатдан ҳам юқори даромад келтирувчи фаолият турларидан бири ҳисобланади.

Ҳозирги кунда жаҳонда 50 мингдан ортиқ доривор ўсимлик турлари мавжуд бўлиб, уларнинг тахминан 10 мингга яқини тиббиётда фаол қўлланилади. Жаҳон фармацевтика саноатида ишлаб чиқарилаётган дори воситаларининг қарийб 40 фоизи доривор ўсимликлар асосида тайёрланади. Бу эса мазкур тармоқни ривожлантиришнинг иқтисодий ва ижтимоий аҳамиятини янада оширади.

Ўзбекистон доривор ўсимликларга бой табиий ресурсларга эга мамлакатлардан бири ҳисобланади. Республика ҳудудида 4500 дан ортиқ ўсимлик турлари мавжуд бўлиб, уларнинг 700 дан ортиғи доривор хусусиятга эга. Шунингдек, мамлакатнинг иқлим шароити доривор ўсимликларни саноат миқёсида етиштириш учун қулай имкониятлар яратади.

Сўнги йилларда мамлакатимизда доривор ўсимликлар етиштиришни ривожлантиришга катта эътибор қаратилмоқда. Бу борада деҳқонлар ва деҳқон хўжалиklarини кўллаб-қувватлаш, доривор ўсимликлар плантацияларини кенгайтириш, қайта ишлаш корхоналарини ташкил этиш ҳамда экспорт ҳажмини оширишга қаратилган қатор ислохотлар амалга оширилмоқда.

Доривор ўсимликлар етиштиришнинг иқтисодий аҳамияти қуйидаги жиҳатларда намоён бўлади:

- аҳолини табиий дори воситалари билан таъминлаш;
- фармацевтика саноати учун хом ашё базасини яратиш;
- қишлоқ аҳолиси учун янги иш ўринлари ташкил этиш;
- экспорт салоҳиятини ошириш;
- ер ресурсларидан самарали фойдаланиш.

Доривор ўсимликлар етиштириш айниқса кичик ер майдонларидан юқори иқтисодий самара олиш имконини беради. Чунки кўпгина доривор ўсимликлар турлари юқори қийматли маҳсулот ҳисобланади ва уларни етиштиришда сарфланадиган харажатлар нисбатан кам бўлади. Шу билан бирга, уларни қайта ишлаш орқали юқори қўшилган қийматга эга маҳсулотлар ишлаб чиқариш мумкин.

Бугунги кунда доривор ўсимликлар маҳсулотларига бўлган талаб жаҳон бозорида изчил ўсиб бормоқда. Айниқса Европа, Осиё ва Америка давлатларида табиий дори воситалари ва фитопрепаратларга бўлган эҳтиёж юқори. Бу эса доривор ўсимликлар етиштиришни ривожлантириш орқали мамлакат экспорт салоҳиятини ошириш имконини яратади.

Шу сабабли мазкур соҳада самарадорликни ошириш долзарб вазифалардан бири ҳисобланади.

Замонавий шароитда қишлоқ хўжалигини ривожлантириш инновацион технологиялар, илмий тадқиқотлар натижаларини амалиётга жорий этиш ва ресурслардан оқилона фойдаланиш билан бевосита боғлиқ.

Ушбу вазифаларни бажаришда самарадорликка алоҳида эътибор қаратишни лозим топдик. Қишлоқ хўжалигида самарадорлик - бу ишлаб чиқариш жараёнида сарфланган ресурслар (ер, меҳнат, капитал ва техника) билан олинган натижа ўртасидаги нисбатни англатади.

Самарадорлик қуйидаги кўрсаткичлар орқали баҳоланади:

- ердан олинадиган ҳосилдорлик;
- меҳнат унумдорлиги;
- маҳсулот таннарни;
- рентабеллик даражаси;
- ресурслардан фойдаланиш самарадорлиги.

Бугунги кунда деҳқончилик хўжаликларида самарадорликни оширишни асосий йўналишлари сифатида қуйидагиларни кўрсатишимиз мумкин. Буларга:

Биринчидан, замонавий агротехнологияларни жорий этиш. Илғор агротехнологиялардан фойдаланиш ҳосилдорликни сезиларли даражада оширади. Масалан:

- томчилатиб суғориш тизимлари;
- юқори ҳосилли навлардан фойдаланиш;
- агрохимик тадбирларни тўғри ташкил этиш.

Бу усуллар сув ва ўғит сарфини камайтириш билан бирга маҳсулот сифатини ҳам яхшилайдди.

Иккинчидан, механизация ва рақамли технологиялардан самарали фойдаланиш. Қишлоқ хўжалигида замонавий техника ва рақамли технологияларни жорий этиш меҳнат унумдорлигини оширади. Масалан:

- GPS орқали ер майдонларини назорат қилиш;
- дронлар ёрдамида экин ҳолатини кузатиш;
- автоматлаштирилган суғориш тизимлари.

Бу технологиялар ишлаб чиқариш харажатларини камайтиришга хизмат қилади.

Учинчидан, ер ва сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш. Ер ва сув ресурслари чекланганлиги сабабли улардан самарали фойдаланиш муҳим аҳамиятга эга. Бунинг учун:

- ер унумдорлигини ошириш чораларини кўриш;
- мелиорация ишларини амалга ошириш;
- сув тежовчи технологияларни жорий қилиш зарур.

Тўртинчидан, деҳқон хўжалиklarини самарали бошқариш. Самарали бошқарув деҳқон хўжалиklarининг иқтисодий натижаларини яхшилайти. Бунинг учун:

- маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш;
- молиявий режалаштириш;
- бозор талабини ўрганиш муҳим ҳисобланади.

Бешинчидан, илмий тадқиқотлар ва инновацияларни қўллаш. Қишлоқ хўжалигида илмий изланишлар натижаларини амалиётга татбиқ этиш катта аҳамиятга эга. Илмий марказлар ва деҳқонлар ўртасида ҳамкорликни кучайтириш янги технологияларни тез жорий этиш имконини беради.

Қишлоқ хўжалигида самарадорликни ошириш иқтисодиётнинг барқарор ривожланишида муҳим аҳамиятга эга. Замонавий агротехнологияларни жорий этиш, ресурслардан оқилона фойдаланиш, механизация даражасини ошириш ва деҳқон хўжалиklarини самарали бошқариш орқали юқори иқтисодий натижаларга эришиш мумкин. Шунингдек, илмий тадқиқотларни амалиётга татбиқ этиш соҳада рақобатбардошликни оширишга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Мурдахаев Ю.М. Култура лекарственных растений в Узбекистане. Ташкент. Изд. Абу Али Ибн Сино, 1999.
2. Мурдахаев Ю.М. Ўзбекистонда ватан топган доривор ўсимликлар. Ташкент. Изд. Фан. 1995.
3. Холматов Х.Х. ва Хабибов З.Х. Ўзбекистоннинг шифобахш ўсимликлари, Тошкент, 1976.
4. Холматов Х.Х., Ахмедов У.А. Фармакогнозия, Ибн Сино номидаги НМБ, Тошкент, 1995 й.
5. Э.Т. Ахмедов. Доривор ўсимлик ресурслари ва муҳофазаси (ўқув қўлланма). - Тошкент, ТошДАУ. Таҳририят нашриёт бўлими, 2019. 208 бет

Доривор ўсимликлардан самарали фойдаланишнинг мамлакат

иктисодиёти ривожига таъсири

Махмадиярова Ю.Н. – Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти
РТТ маркази ходими, мустақил изланувчи.

Аннотация ушбу мақолада доривор ўсимликларни етиштириш кишлоқ хўжалигининг истиқболли тармоқларидан бири эканлигига алоҳида эътибор қаратилган. Фермер хўжаликлари доривор ўсимликларни етиштириш орқали юқори даромад олиш имкониятига эга бўладилар. Бу эса кишлоқ жойларда аҳоли бандлигини таъминлашга хизмат қилиши мисоллар ёрдамида ёритилган.

Калит сўзлар: кишлоқ хўжалиги, доривор ўсимликлар, иқтисодий ривожланиш, етиштириш, қайта ишлаш, самарали фойдаланиш, корхона.

Аннотация: В данной статье рассматривается тот факт, что выращивание лекарственных растений является одним из перспективных секторов сельского хозяйства. Фермерские хозяйства имеют возможность получать высокий доход, выращивая лекарственные растения. Это способствует обеспечению занятости в сельской местности, что иллюстрируется примерами.

Ключевые слова: сельское хозяйство, лекарственные растения, экономическое развитие, выращивание, переработка, эффективное использование, предприятие.

Abstract: This article examines the fact that medicinal plant cultivation is a promising sector of agriculture. Farmers have the opportunity to earn high incomes by growing medicinal plants. This contributes to employment in rural areas, as illustrated by examples.

Key words: agriculture, medicinal plants, economic development, cultivation, processing, efficient use, enterprise.

Ҳозирги кунда табиий ресурслардан самарали фойдаланиш иқтисодий ривожланишнинг муҳим омилларидан бири ҳисобланади. Шулар қаторида доривор ўсимликлар алоҳида аҳамиятга эга. Инсоният қадимдан турли

касалликларни даволашда доривор ўсимликлардан фойдаланиб келган. Замонавий тиббиёт ва фармацевтика саноатида ҳам доривор ўсимликлардан олинадиган табиий моддалар кенг қўлланилади. Шу сабабли доривор ўсимликларни етиштириш, қайта ишлаш ва улардан самарали фойдаланиш мамлакат иқтисодиёти ривожига ижобий таъсир кўрсатади.

Мутахассисларнинг таъкидлашларича ер юзида 250000 атрофида гуллайдиган ўсимлик турлари мавжуд. Шулар жумласидан Европа ва Осиё китъаларида камида 75000 тури тарқалган. Ҳамдўстлик мамлакатларида 20000тага яқин, Ўрта Осиёда эса 7000та атрофида гуллайдиган ўсимликлар ўсади. Ўзбекистон ҳудудида юксак ўсимликларнинг 4230 тури тарқалган бўлиб, улар 138 оилани ва 1028 авлодни ташкил қилади. Бу ўсимликларнинг 79 та оилага мансуб, 492 та тури маданийлаштирилган ўсимликлар ҳисобланади¹.

Ўзбекистон флорасида 4500 тага яқин ўсимликлар мавжуд бўлиб, уларнинг 577 тури доривор ҳисобланади. Табиий доривор ўсимликларни кўпчилиги тоғли ҳудудларда тарқалган ва хом ашё тайёрлашда қисман қийинчиликларни келтириб чиқаради. Қир, адир, дарё бўйларида ҳам катта-катта майдонларда бир қанча ўсимлик турлари ўсади ва уларни саноат миқёсида тайёрлаш имконияти мавжуд. Ўзбекистон ҳудудида асосий қишлоқ-хўжалик экини пахта ҳисобланади. Пахта экиладиган майдонларни ҳаддан ташқари кенгайтирилиши, шу жойлардаги табиий ҳолда ўсувчи доривор ўсимликлар захирасини қисқариб кетишига олиб келди. Шунинг учун Ўзбекистон флорасидаги ноёб доривор ўсимликлар билан Соғлиқни сақлаш тизимини эҳтиёжини қондириш учун, уларни етиштирадиган хўжаликларни ташкил қилиш муаммосини ҳал қилиш зарурияти мавжуд. Мамалакатимизда доривор ўсимлик хом-ашё маҳсулотларига бўлган эҳтиёжини тўла қондириш – дори воситаларининг рўйхати (каталог)нинг рўйхатини тузиш ва белгилаш билан амалга оширилади ва бу рўйхат республикамизда мавжуд. Бу рўйхат

¹ Э.Т. Ахмедов. Доривор ўсимлик ресурслари ва муҳофазаси (ўқув қўлланма). - Тошкент, ТошДАУ. Таҳририят нашриёт бўлими, 2019. 208 бет

маълум бир даврда қайтадан кўриб чиқилади; ундан самараси кам бўлган ҳамда ҳориждан келтириладиганларига ҳожат қолмаган дори воситалари рўйхатдан олиб ташланади; уларнинг ўрнига Республикада ишлаб чиқарилаётган ва чет элдан келтирилган янги, самарали дори воситалари ушбу рўйхатга (каталог) киритилади. Анъанавий тиббиётда доривор ўсимликларга бўлган қизиқишнинг ортиб боришини қуйидаги сабаблар билан изоҳлаш мумкин: Узок вақт давомида узлуксиз равишда ҳар қандай синтез йўли билан олинган (синтетик) доривор препаратларни истеъмол қилиш айрим органлар функцияси (бажарадиган иши) ва тузилишини турли бузилишларга олиб келадиган манбаа эканлиги аниқ бўлиб қолди. Масалан, ғарбда айрим уйқу дориларни қабул қилиш билан боғлиқ бўлган ногирон болаларнинг туғилиши, баъзи дориларнинг рак касаллиги сабабчиси бўлиши (концерогенлиги), узок вақт давомида антибиотикларни қабул қилиш натижасида келиб чиққан микоз касалликлари, девинкан препаратини кўп қабул қилиш натижасидаги жинсий ожизлик ва бошқалар синтетик доривор препаратларни систематик равишда кўп қабул қилишнинг асоратларидандир².

Доривор ўсимликлар - инсон саломатлиги учун фойдали бўлган биологик фаол моддаларга бой ўсимликлар ҳисобланади. Улар таркибида алкалоидлар, витаминлар, эфир мойлари, гликозидлар ва турли минерал моддалар мавжуд. Бу моддалар инсон организмига шифобахш таъсир кўрсатади.

Дунёда 10 мингдан ортиқ доривор ўсимлик турлари мавжуд бўлиб, уларнинг катта қисми тиббиётда қўлланилади. Ўзбекистон ҳудуди ҳам доривор ўсимликларга жуда бой бўлиб, бу ерда минглаб ўсимлик турлари учрайди. Улардан кўплаб доривор препаратлар ишлаб чиқаришда фойдаланиш мумкин.

Доривор ўсимликлар фармацевтика саноатининг асосий хомашё манбаларидан бири ҳисобланади. Кўплаб дори воситалари айнан ўсимликлар

² Ўша жойда

таркибидаги биологик фаол моддалар асосида тайёрланади. Масалан, юрак касалликларини даволашда, нерв тизими касалликларини бартараф этишда ва иммунитетни мустаҳкамлашда доривор ўсимликлардан тайёрланган препаратлар кенг қўлланилади.

Фармацевтика саноатининг ривожланиши эса мамлакат иқтисодиётига катта фойда келтиради. Чунки дори ишлаб чиқариш корхоналари фаолияти кенгайиб, янги технологиялар жорий этилади ва маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажми ортиб боради.

Доривор ўсимликларни етиштириш қишлоқ хўжалигининг истиқболли тармоқларидан бири ҳисобланади. Фермер хўжаликлари доривор ўсимликларни етиштириш орқали юқори даромад олиш имкониятига эга бўладилар. Бу эса қишлоқ жойларда аҳоли бандлигини таъминлашга хизмат қилади.

Доривор ўсимликларни етиштириш, йиғиш, қуритиш, сақлаш ва қайта ишлаш жараёнларида кўплаб иш ўринлари яратилади. Шу орқали аҳолининг турмуш даражаси яхшиланади ва иқтисодий барқарорлик таъминланади.

Ҳозирги вақтда жаҳон бозорида табиий доривор маҳсулотларга бўлган талаб ортиб бормоқда. Шу сабабли доривор ўсимликлар ва улардан тайёрланган маҳсулотлар экспорт қилиш мамлакат иқтисодиёти учун муҳим аҳамиятга эга.

Доривор ўсимликлардан тайёрланган қуритилган маҳсулотлар, эфир мойлари ва фитопрепаратлар хорижий давлатларга экспорт қилиниши мумкин. Бу эса мамлакатга валюта тушумини кўпайтиришга ва ташқи иқтисодий алоқаларни ривожлантиришга хизмат қилади.

Доривор ўсимликлар илмий тадқиқотлар учун ҳам муҳим манба ҳисобланади. Олимлар доривор ўсимликларнинг кимёвий таркиби ва шифобахш хусусиятларини ўрганиб, янги дори воситаларини яратиш устида иш олиб борадилар.

Бу эса фармакология, биотехнология ва тиббиёт соҳаларининг ривожланишига хизмат қилади. Янги дори воситалари яратилиши эса мамлакат иқтисодиётига инновацион ривожланиш олиб келади.

Хулоса қилиб айтганда, доривор ўсимликлар мамлакат иқтисодиёти ривожда муҳим ўрин тутди. Улар фармацевтика саноатини ривожлантиради, қишлоқ хўжалигида янги имкониятлар яратади, экспорт салоҳиятини оширади ва илмий тадқиқотларни рағбатлантиради. Шу сабабли доривор ўсимликлардан оқилона фойдаланиш, уларни муҳофаза қилиш ва илмий асосда етиштириш мамлакат иқтисодиётини барқарор ривожлантиришда муҳим аҳамиятга эга.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Мурдахаев Ю.М. Култура лекарственных растений в Узбекистане. Ташкент. Изд. Абу Али Ибн Сино, 1999.
2. Мурдахаев Ю.М. Ўзбекистонда ватан топган доривор ўсимликлар. Ташкент. Изд. Фан. 1995.
3. Холматов Х.Х. ва Хабибов З.Х. Ўзбекистоннинг шифобахш ўсимликлари, Тошкент, 1976.
4. Холматов Х.Х., Ахмедов У.А. Фармакогнозия, Ибн Сино номидаги НМБ, Тошкент, 1995 й.
5. Э.Т. Ахмедов. Доривор ўсимлик ресурслари ва муҳофазаси (ўқув қўлланма). - Тошкент, ТошДАУ. Тахририят нашриёт бўлими, 2019. 208 бет

Xizmat ko‘rsatish sohasida kadrlar raqobatbardoshligiga ta’sir etuvchi omillar va ularning iqtisodiyot rivojidadagi o‘rni

Abduvoxidova Mohinur Akmalovna – Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti doktoranti. mohinur_1998@icloud.com

Annotatsiya Mazkur maqolada xizmat ko‘rsatish sohasida kadrlar raqobatbardoshligini oshirishning zamonaviy mexanizmlari tahlil qilingan. Xususan, innovatsion iqtisodiyot sharoitida inson kapitalining ahamiyati, raqamli transformatsiya, xizmat sifati va mehnat unumdorligiga ta’sir etuvchi omillar o‘rganilgan. Muallif tomonidan kadrlar raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan kompleks tashkiliy-iqtisodiy mexanizm taklif etilgan hamda uning amaliy ahamiyati asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: xizmatlar sohasi, inson kapitali, raqobatbardoshlik, innovatsion iqtisodiyot, raqamli ko‘nikmalar, xizmat sifati, mehnat unumdorligi, HR-menejment

Аннотация. В данной статье анализируются современные механизмы повышения конкурентоспособности персонала в сфере услуг. В частности, рассматривается значение человеческого капитала в контексте инновационной экономики, цифровой трансформации, факторов, влияющих на качество услуг и производительность труда. Автор предлагает комплексный организационно-экономический механизм, направленный на повышение конкурентоспособности персонала, и обосновывает его практическую значимость.

Ключевые слова: сектор услуг, человеческий капитал, конкурентоспособность, инновационная экономика, цифровые навыки, качество услуг, производительность труда, управление персоналом.

Abstract. This article analyzes modern mechanisms for enhancing personnel competitiveness in the service sector. Specifically, it examines the importance of human capital in the context of an innovative economy, digital transformation, and factors influencing service quality and labor productivity. The author proposes a comprehensive organizational and economic mechanism aimed at enhancing personnel competitiveness and substantiates its practical significance.

Key words: service sector, human capital, competitiveness, innovative economy, digital skills, service quality, labor productivity, personnel management.

Bugungi globallashuv va raqamli iqtisodiyot sharoitida xizmat ko'rsatish sohasi milliy iqtisodiyotning eng tez rivojlanayotgan tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Ushbu sohaning samaradorligi bevosita unda faoliyat yuritayotgan kadrlarning bilim, ko'nikma va kompetensiyalariga bog'liq.

Jahon iqtisodiyotida xizmat ko'rsatish sohasi ustuvor tarmoqlardan biriga aylanib bormoqda. Ayniqsa, ta'lim, turizm, savdo, transport, bank va axborot xizmatlari jadal rivojlanmoqda. Bu esa yuqori malakali va raqobatbardosh kadrlarga bo'lgan talabni oshirmoqda.

Globallashuv sharoitida xizmat sifati raqobatning asosiy mezoni hisoblanadi. Shu sababli kadrlar salohiyatini oshirish, ularni zamonaviy talablarga moslashtirish muhim vazifadan biri desak mubolag'a bo'lmaydi. Shu sababli asosiy e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan jihatlardan biri bu kadrlar raqobatbardoshligi - bu xodimning mehnat bozorida o'z o'rnini topa olish, yuqori samaradorlik bilan ishlash va tashkilot uchun qiymat yaratish qobiliyatidir. Inson kapitali nazariyasiga ko'ra, bilim, ko'nikma va tajriba iqtisodiy o'sishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Kadrlar raqobatbardoshligi quyidagi ko'rsatkichlar orqali baholanadi:

- kasbiy bilim darajasi;
- amaliy tajriba;
- innovasion fikrlash qobiliyati;
- muloqot madaniyati;
- moslashuvchanlik.

Yuqoridagi ko'rsatkichlarni to'g'ri va samarali taqsimlash orqali nafaqat kadrlar raqobatbardoshligiga erishiladi, balki ularning mehnatini samradorligiga ham erishiladi. Xizmat ko'rsatish sohasi boshqa tarmoqlardan quyidagi jihatlari bilan farq qiladi:

- xizmatlarning moddiy emasligi;
- ishlab chiqarish va iste'molning bir vaqtda amalga oshishi;
- inson omilining yuqori darajada ta'siri;

- xizmat sifatida barqarorlikning qiyinligi.

Bu xususiyatlar kadrlarga bo‘lgan talabni yanada oshiradi hamda xizmat ko‘rsatish sohasida kadrlar raqobatbardoshligini oshirishda iqtisodiy rivojlanishning eng muhim omillaridan bo‘lib hisoblanadi. Zamonaviy iqtisodiyotda raqobat ustunligi endilikda tabiiy resurslar emas, balki inson kapitali orqali belgilanmoqda. Shu sababli xizmat ko‘rsatish sohasida kadrlar raqobatbardoshligini oshirish masalasi dolzarb ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Xorijiy va mahalliy tadqiqotchilar tomonidan inson kapitali va xizmatlar sohasidagi samaradorlik o‘rtasidagi bog‘liqlik keng o‘rganilgan. Jumladan:

- G. Becker inson kapitali nazariyasida bilim va malakaning iqtisodiy o‘sishga ta‘sirini asoslab bergan
- Porter raqobatbardoshlikni oshirishda malakali kadrlar hal qiluvchi omil ekanligini ta‘kidlagan
- Zamonaviy tadqiqotlarda esa raqamli ko‘nikmalar va innovatsion fikrlash asosiy ustuvor yo‘nalish sifatida qaralmoqda

Mahalliy tadqiqotlarda xizmat ko‘rsatish sifati va kadrlar salohiyati o‘rtasidagi bog‘liqlik yetarli darajada ochilmaganligi kuzatiladi.

Kadrlar raqobatbardoshligini baholash uchun integral ko‘rsatkich modeli taklif etiladi:

$$KCI = \alpha S + \beta E + \gamma D + \delta I$$

Bu yerda:

- **KCI** – kadrlar raqobatbardoshligi indeksi;
- **S** – professional ko‘nikmalar darajasi;
- **E** – ish tajribasi;
- **D** – raqamli kompetensiyalar;
- **I** – innovatsion fikrlash darajasi;
- **$\alpha, \beta, \gamma, \delta$** – og‘irlik koeffitsiyentlari.

Xizmat ko‘rsatish sohasida kadrlar raqobatbardoshligiga ta‘sir etuvchi asosiy omillar quyidagilar:

1. Ta'lim sifati va amaliy ko'nikmalar nomutanosibli

Ko'plab bitiruvchilar nazariy bilimga ega bo'lsada, amaliy tajriba yetishmaydi.

2. Raqamli ko'nikmalar yetishmasligi

Raqamli iqtisodiyot sharoitida xizmat ko'rsatish jarayonlari avtomatlashtirilmoqda, ammo kadrlar bu jarayonga moslashishda qiynalmoqda.

3. Innovatsion fikrlash pastligi

Ko'pchilik xodimlar an'anaviy ishlash uslubiga o'rganib qolgan.

Taklif etilayotgan mexanizm

Muallif tomonidan quyidagi kompleks mexanizm taklif etiladi:

1. Dual ta'lim tizimini joriy etish

Nazariya + amaliyot integratsiyasi

2. Raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish

- CRM tizimlar
- Onlayn xizmat platformalari
- Sun'iy intellekt asoslari

3. Uzlaksiz malaka oshirish tizimi

“Life-long learning” modeli asosida

4. KPI asosidagi baholash tizimi

Xodim faoliyatini natijaga qarab baholash

5. Motivatsiya va rag'batlantirish tizimi

Moliyaviy va nomoliyaviy rag'batlar uyg'unligi

- Kadrlar raqobatbardoshligini baholash uchun **integral indeks modeli** ishlab chiqildi

- Xizmat ko'rsatish sohasiga moslashtirilgan **raqamli kompetensiyalar tizimi** taklif etildi

- **“Kadrlar – xizmat sifati – iqtisodiy samaradorlik”** o'rtasidagi bog'liqlik asoslab berildi

Xizmat ko'rsatish sohasida raqobatbardoshlikni oshirish bevosita kadrlar salohiyatiga bog'liq. Zamonaviy sharoitda quyidagilar ustuvor ahamiyat kasb etadi:

- raqamli ko‘nikmalarni rivojlantirish
- innovatsion fikrlashni shakllantirish
- ta’lim va amaliyot integratsiyasi

Taklif etilgan mexanizm xizmat ko‘rsatish sohasida kadrlar sifatini oshirish orqali iqtisodiy samaradorlikni ta’minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Агабекян Р.Л., Авагян Г.Л. Современные теории занятости: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ- ДАНА, 2001. –190 с.; Прокопов Ф.Т. Безработица и эффективность государственной политики на рынке труда в переходной экономике России. - М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 1999. -311 с.
2. Волгина Н.А., Одегова Ю.Г. Экономика труда: (социально-трудовые отношения) – М.: Издательство “ЭКЗАМЕН”, 2003. –736 с.
3. Вахабов А.В., Таджибаева Д.А., Хажибакиев Ш.Х. Жаҳон иқтисодиёти ва халқаро иқтисодий муносабатлар. Ўқув қўлланма. –Т.: Молия, 2011. 708 б.
4. Абдуғаниев А., Толаметова З. Ўзбекистоннинг меҳнат салоҳияти. Т.: «Меҳнат», 1998. 96 б.
5. Расулова Д.В. Ишчи кучи миграцияси ривожланишининг назарий асослари. –Т.: Молия, 2010. 276 б.
6. Тоғаев Б.Э. Ялпи ишчи кучи, унинг таркиби ва бандлигини таъминлашнинг асосий йўналишлари: иқт. фан. ном дисс. автореферати. –Т., 2004. -22 б.
7. Худойбердиев З.Р. Занятость трудоспособного населения сельской местности Узбекистана и влияние на нее малого и частного предпринимательства: Автореф... дисс. канд. экон. наук. -Т., 1997. - 23 с.
8. Рикардо Д. Сочинения – М., 1961. –С. 25–30.
9. Маршалл А. Принципы экономической науки. – М.: «Прогресс». –Т.3.1984. – С. 56.

Hunarmandchilik mahsulotlarining milliy iqtisodiyotimizdagi o'rnini.

Aslanova Dilbar Xasanovna – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti.

“Raqqamli iqtisodiyot” kafedrasini i.f.f.d., professori.

Cafarova Dilshoda Farruxovna - Samarqand iqtisodiyot va servis instituti
doktoranti. dilshoda1982@yahoo.com

Annotatsiya ushbu maqolada O'zbekiston xalqlarining boy madaniy merosi va tarixiy an'analarini to'liq saqlab qolish, milliy hunarmandchilik, xalq badiiy va amaliy san'atini yanada rivojlantirish, hunarmandchilik faoliyati bilan shug'ullanuvchi fuqarolarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash aholi bandligini ta'minlash uchun hunarmandchilik ishlab chiqarishini texnik jihatdan ta'minlashni o'stirish, hunarmandlarni kasbiy tayyorlash tizimini takomillashtirish, ularni moddiy-texnik, moliyaviy resurslar bilan ta'minlashni tartibga solish, hunarmandchilik mahsulotlari sifatini bozor talabiga muvofiq oshirish va eksportini ko'paytirish, hunarmandchilik faoliyatida tadbirkorlikdan foydalanish kabi muammolarni hal etishga alohida e'tibor qaratilgan. Ushbu sohani ilmiy tadqiq etish bo'yicha taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: madaniy meros, milliy hunarmandchilik, aholi bandligi, moliyaviy resurs, hunarmandchilik mahsulotlari, sifat, tadbirkorlik.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы решения таких проблем, как сохранение богатого культурного наследия и исторических традиций народов Узбекистана, дальнейшее развитие национальных ремесел, народного искусства и ремесел, оказание всесторонней поддержки гражданам, занятым в ремеслах, усиление технической поддержки ремесленного производства для обеспечения занятости, совершенствование системы профессиональной подготовки ремесленников, регулирование их материально-технического и финансового обеспечения, повышение качества ремесленной продукции в соответствии с рыночным спросом и увеличение ее экспорта, а также использование предпринимательства в ремесленной деятельности. Предлагаются и даются рекомендации для научных исследований в данной области.

Ключевые слова: культурное наследие, национальные ремесла, занятость, финансовые ресурсы, изделия народных промыслов, качество, предпринимательство.

Abstract: This article examines solutions to such issues as preserving the rich cultural heritage and historical traditions of the peoples of Uzbekistan, further developing national crafts, folk art, and trades, providing comprehensive support to citizens engaged in crafts, strengthening technical support for handicraft production to ensure employment, improving the system of professional training for artisans, regulating their logistical and financial support, improving the quality of handicraft products in line with market demand and increasing their exports, and utilizing entrepreneurship in handicraft activities. Recommendations for scientific research in this area are proposed and provided.

Key words: cultural heritage, national crafts, employment, financial resources, folk crafts, quality, entrepreneurship.

O‘zbekistonda jadal ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar sharoitida hunarmandchilikni yanada rivojlantirishga katta e’tibor qaratilmoqda. O‘zbekiston xalqlarining boy madaniy merosi va tarixiy an’analarini to‘liq saqlab qolish, milliy hunarmandchilik, xalq badiiy va amaliy san’atini yanada rivojlantirish, hunarmandchilik faoliyati bilan shug‘ullanuvchi fuqarolarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash aholi bandligini ta’minlash uchun hunarmandchilik ishlab chiqarishini texnik jihatdan ta’minlashni o‘stirish, hunarmandlarni kasbiy tayyorlash tizimini takomillashtirish, ularni moddiy-texnik, moliyaviy resurslar bilan ta’minlashni tartibga solish, hunarmandchilik mahsulotlari sifatini bozor talabiga muvofiq oshirish va eksportini ko‘paytirish, hunarmandchilik faoliyatida tadbirkorlikdan foydalanish kabi muammolarni hal etish ushbu sohani ilmiy tadqiq etish zaruriyatini keltirib chiqaradi.

O‘zbekistonda milliy hunarmandchilik sohasiga oid muammoni tadqiq qilish, yoshlarning bandlik darajasi va ularning milliy hunarmandchilik sohalarida samarali mehnatlari, ichki va tashqi turizmni rivojlantirish yo‘llari, o‘zbek milliy merosi sifatida xalq hunarmandchiligining jahonda namoyon qilinishi, undan ko‘zlangan

vazifa va maqsadlarni tahlil etish, muammolarning asl mohiyatini ko'rsatish, hozirgi kunda ham ilmiy, ham amaliy jihatdan muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining — “Hunarmandchilikni yanada rivojlantirish va hunarmandlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash to'g'risida” gi 17 noyabr 2017 yildagi PF-5242 son Farmoni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Aholini hunarmandchilikka jalb qilish va hunarmandchilik faoliyatini rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida” gi 12 iyun 2023 yildagi PF-91 son Farmoni, xalqimizning boy madaniy merosi va tarixiy an'analarini to'liq saqlab qolish va ko'paytirish, milliy hunarmandchilik, xalq badiiy va amaliy san'atini yanada rivojlantirish, hunarmandchilik faoliyati bilan shugullanuvchi fuqarolarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash bo'yicha maqsadli va kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish, shu asosda aholi, ayniqsa, yoshlar, ayollar va kam ta'minlangan oilalar bandligini ta'minlash maqsadida hunarmandchilik sohasida bajarilishi lozim bo'lgan bir qator vazifalar belgilab berilgan³.

Hozirgi kunda Respublikamizda milliy hunarmandchilikning qo'llab-quvvatlanishi, rivojlantirilishi davlat siyosati darajasiga ko'tarilganini ko'rish mumkin.

- “Hunarmand” uyushmasining a'zolari mahsulot ishlab chiqarish va sotishda qat'iy belgilangan soliqdan ozod etildi;
- Ijtimoiy soliq stavkasi yiliga bazaviy hisoblash miqdorining bir baravari miqdorida belgilandi;
- Yil davomida hunarmandchilik mahsulotlarini sotishdan tushgan tushumi 100 mln. so'mdan oshgan, biroq 1 mlrd. so'mdan ko'p bo'lmagan miqdori uchun yagona soliq to'lov stavkasi 2 foiz miqdorida belgilandi;
- Uyushma a'zolariga shogirdlar soni bo'yicha cheklovlar bekor qilindi;
- Amaliy san'at turlarini qayta tiklashga qaratilgan sa'y-harakatlar natijasida dastlab amalda bo'lgan 34 ta hunar turlari soni 43 taga ko'paydi, o'z

³ Sh. L. Mamasoliyeva. Xalq hunarmandchiligi. O'quv qo'llanma. – Samarqand: SamDU nashri. 2021.– 220 b.

navbatida 31,5 mingta yangi hunarmandlar kashf etilib uyushma a'zorigiga qabul qilindi.

Bugungi kunga qadar uyushmaga a'zo hunarmandlardan 98 nafari davlatimizning yuksak mukofotlari bilan taqdirlandi. Usta-shogird an'alarini rivojlantirish orqali jami 118 mingta jumladan kam ta'minlangan hamda ishsiz, shuningdek nogironligi bo'lgan fuqarolar bandligi ta'minlandi.

Hozirgi kunda viloyatimizda 36 turdagi hunarmandchilik turlari mavjud bo'lib, ularni takomillashtirish, sifatini oshirish, mahsulot ishlab chiqarishini jadallashtirish muhim sanaladi. Hududlarda turizmning rivojlanishi hunarmandchilik va suvenir mahsulotlari turlarini diversifikatsiya qilish va ishlab chiqish hajmini oshirishga bo'lgan ehtiyoj oshib borayotganini ko'rsatmoqda.

O'zbekistonning xorijiy davlatlardagi elchixona va vakolatxonalari ko'magida MDH, Yevropa va AQSH davlatlariga hunarmandchilikning kulolchilik, kashtachilik, zardo'zlik, yog'och o'ymakorligi, gilamchilik va qo'lda gazlama to'qish yo'nalishlari bo'yicha jami 32 mln. AQSH dollari miqdoridagi mahsulotlar eksport qilindi. Butunjahon hunarmandlar kengashi qarori bilan dunyoning to'rt qit'asidagi 60 ga yaqin shahar "Jahon hunarmandlar shahri" maqomini olgan. Xususan, yurtimizda Buxoro, Qo'qon, Shaxrixon, Rishton, va Marg'ilon shaharlari ham ana shu maqomga sazovor bo'lgan.⁴

Bizning fikrimizcha, hozirgi sharoitida sohada yangi iqtisodiy mexanizm tashkil qilish, quyidagi aniq tadbirlarni amalga oshirishni talab qiladi:

- importni kamaytirish va iste'molchilar uchun hunarmandchilik sohalarida zamonaviy to'qimachilik, kosibchilik, aksessuar mahsulotlarini ishlab chiqarish;
- moda-dizayn atel'elarni ochish, ularning faoliyatini kengaytirish, haridorlar talablarini inobatga olgan holda mahsulotlarni ishlab chiqarish;
- haridorlar hunarmandchilik mahsulotlarini internet saytlar, ijtimoiy tarmoqlar orqali sotib olishda qaratilgan chora tadbirlarni kuchaytirish va moda-

⁴ <https://handicraftman.uz/> va <https://hunar.uz/>

dizayn mahsulotlarini katalogini shakllantirish, uni moda tendensiyalari o'zgarishidan kelib chiqib yangilab borish;

- reklama (e'lon qilish) faoliyatini kengaytirish shunga mos poligrafiya bazalarini, video, nashrni mahsulotlar sifatini yaxshilash;

O'rganishlarimizga tayangan holda shuni ta'kidashimiz mumkinki, hunarmandchilik mahsulotlari ishlab chiqarish jarayonida uning rivojlanishiga to'siq bo'luvchi muammolar ham mavjud. Jumladan:

- hunarmandlarni mahsulot ishlab chiqarish uchun xomashyo (shu jumladan mis, qora metall, ipak va yog'och) bilan ta'minlashning qulay tizimini joriy etish hamda qayta tiklanadigan xomashyo (tutzorlar, qattiq turdagi daraxtlar) bazasini yaratish lozimligiga talabning yuqoriligi;

- ommaviy axborot vositalarida hunarmandchilik va xalq amaliy san'ati tarixi hamda bugungi rivojini keng targ'ib etuvchi ko'rsatuvlarni kamligi;

- hunarmandchilik mahsulotlarini eksportga yo'naltirish tizimi rivojlanmaganligi.

Foydalanilga adabiyotlar ro'yxati.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining - "Hunarmandchilikni yanada rivojlantirish va hunarmandlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash to'g'risida" gi 17 noyabr 2017 yildagi PF-5242 son Farmoni www.lex.uz
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Aholini hunarmandchilikka jalb qilish va hunarmandchilik faoliyatini rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida" gi 12 iyun 2023 yildagi PF-91 son Farmoni www.lex.uz
3. Sh.L.Mamasoliyeva. Xalq hunarmandchiligi. O'quv qo'llanma. – Samarqand: SamDU nashri. 2021.– 220 b.
4. Каххоров А.Дж. Совершенствование инновационных маркетинговых мероприятий в системе автомобильного транспорта Узбекистана. Тезисы диссертации. iq.fan.nom., 08.00.11. – Ташкент. 2018. – 57 с.
5. Ирисбекова М. Оптимизация рынка транспортных услуг на основе маркетинговых принципов. Тезисы диссертации. iq.fan.doc., 08.00.11. – Ташкент. 2017. – 84 с.
6. Global Rankings 2018 / Logistics Performance Index /The World Bank – Access mode – [<https://lpi.worldbank.org/international/global/2018>]. – Date of access: 10.10.2020.
7. Ilesaliev D.I, Avaz M.M. Research package efficiency general cargo // International Journal of Engineering and Advanced Technology, 2019, T. 9, Vol. 1, C. 6880-6884.
8. Земскова О.М. Логистика в России и за рубежом: сравнительный анализ / О.М. Земскова, М.М. Щепотко // Экономика и современный менеджмент: теория и практика: сб. ст. по матер. LVI междунар. науч.-практ. конф. № 12(54). – Новосибирск: СибАК, 2015.
9. <https://handicraftman.uz/>
10. <https://hunar.uz/>

Kommunal xizmatlarni rivojlantirishning iqtisodiyot rivojidadagi o‘rni

Mardanova Mohidil Otabek qizi-Samarqand Davlat arxetiktura-qurilish universiteti, tayanch doktoranti. mohidil@2024mail.ru

Annotatsiya ushbu maqola iqtisodiyot rivojida kommunal xizmatlarni rivojlantirishning o‘rniga alohida e‘tibor qaratilgan. Kommunal xizmat ko‘rsatish korxonalaridagi yuqori texnologik xizmatlarni amalga oshirish bo‘yicha taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: innovatsion iqtisodiyot, xizmat ko‘rsatish, kommunal xizmat, raqamli iqtisodiyot, texnologiya, xizmat.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль коммунальных предприятий в экономическом развитии. Предлагаются рекомендации по внедрению высокотехнологичных услуг в сфере коммунальных услуг.

Ключевые слова: инновационная экономика, предоставление услуг, коммунальные услуги, цифровая экономика, технологии, сервис.

Abstract: This article examines the role of public utilities in economic development. Recommendations for the implementation of high-tech services in the public utilities sector are offered.

Key words: innovative economy, service provision, public utilities, digital economy, technology, service.

Xalqaro miqyosida xizmatlar sektori 2024-yilda umumjahon YaIMining qariyb 66,2 foizini tashkil etib¹, so‘nggi yillarda barqaror o‘shish dinamikasini namoyon qilmoqda va natijada global iqtisodiyotdagi eng yirik tarmoqqa aylanmoqda. Shu sababli ham xizmatlar ko‘rsatish jarayonlarini yanada takomillashtirish, xususan maishiy xizmatlar bozorida samarali tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarni amalyotga joriy etish, iqtisodiyotning raqobatdoshligini kuchaytirish, aholi bandligini oshirish hamda barqaror ijtimoiy muvozanatni ta‘minlash nuqtai nazaridan dolzarb ilmiy-tadqiqot yo‘nalishi hisoblanadi.

Innovatsion iqtisodiyot sharoitida dunyoda maishiy xizmatlar sohasi, xususan uy xo‘jaliklariga va kundalik ehtiyojlarni qondirishga yo‘naltirilgan xizmatlar segmentining jahon bozori 2025-yilda qariyb 72,4 milliard AQSH dollariga yetishi,

2032-yilga kelib 125,6 millirdga AQSH dollargacha kengayishi prognoz qilinmoqda. Bu esa mazkur sohada yillik o'rtacha o'sish sur'ati 8,5 foizni tashkil etishini anglatadi².

Ushbu raqamlar aholining xizmatlarga bo'lgan talabi tobora ortib borayotganini hamda xizmatlar sifati va qulayligiga nisbatan ehtiyojning yanada kuchayayotganini yaqqol namoyon etmoqda. Buning samarali yechimi sifatida maishiy xizmat ko'rsatish sohasida ilmiy tadqiqotlarni oshirish, qonunchilik bazasini takomillashtirish, innovatsion va raqamli texnologiyalar bilan integratsiyalashgan infratuzilmalarni shakllantirishimiz, xizmatlar turlari va shakllarini ko'paytirishimiz hamda raqobatbardoshligini ta'minlashimiz zaruratini ko'rsatib bermoqda.

Xozirgi sharoitda YaIMda tarmoqlar va sohalarning ulushi bilan iqtisodiy o'sish va uning tarkibiy tuzilishini hisoblab, shu orqali jamiyatning iqtisodiy-ijtimoiy ahvoli haqida xulosa qilinadi. Ushbu usul makro darajada umumiy tarzda baholash uchun to'g'ri yondoshuv. Ammo ushbu ko'rsatkich bilan hamisha mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli to'g'risida qat'iy xulosaga kelib bo'lmaydi. Bizning fikrimizcha, yaratilgan YaIM hajmini aholi jon boshiga hisoblab, uning qancha qismi moddiy nematlardan iboratligini aniqlash, ahvolimiz haqida real, eng muhim, to'g'riroq xulosa beradi, deb o'ylaymiz. Bulardan tashqari aholiga ko'rsatiladigan xizmatlar tarkibida yuqori texnologiyaga asoslangan xizmatlarni ko'rsatish darajasi ham o'z o'rniga ega bo'lishligi lozim.

Dunyo ahli bir-biri bilan cheklanmagan axborotlar oqimi orqali muloqat qilmoqdalar. Bu esa o'z navbatida odamlardan ham tezkorlikni, axborotlardan tez xulosa chiqarib, zudlik bilan boshqaruv qarorlarini qabul qilishni talab qilmoqda. Ayni paytda xuddi shunday talablar xizmat ko'rsatish korxonalariga, shu jumladan kommunal xizmat ko'rsatuvchi korxonalar faoliyatiga ham dahldor bo'lib bormoqda. Natijada yuqori texnologik xizmatlarga barcha sohalar kabi kommunal xizmatlar sohasida ham ehtiyoj paydo bo'ladi va u asta sekinlik bilan shakllanib rivojlanib bormoqda.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida kommunal sohani raqamlashtirish ham yuqori texnologik xizmatlarni rivojlantirish bilan bog'liq muammolarni hal qilishni taqozo qiladi. Bu esa o'z navbatida, mazkur sohada xizmat ko'rsatish bilan bog'liq bir qancha jarayonlarni takomillashtirishni, uning tezkorligini ta'minlashni ham talab qilmoqda. Zero, bugungi raqamli iqtisodiyot xoh u makro, xoh u mikro darajada bo'lmasin, xoh u ishlab chiqarishda, xoh u xizmat ko'rsatishda bo'lmasin tovarlarning omborlarda saqlanib qolishini, xom ashyo va materiallarni yoki mahsulotni qimmat narxda xarid qilishni, birovlarda qarzlarning oylab hatto yillab yotishini, boylikni talon-taroj qilishni, biznesga va korxonaga faoliyatiga befarq bo'lishni, talab bo'lib turgan paytda xizmat qila olmaslikni ko'tara olmaydigan, unga toqat qilib bo'lmaydigan iqtisodiyotdir. Demak, jamiyatda yuqori texnologik xizmatlarga ehtiyoji bormi, u qondirilishi kerak. Chunki ushbu texnologiyadan foydalanish bir vaqtning o'zida bir qancha yuqorida ta'kidlangan muammolarning hal qilinishiga asos bo'ladi.

Xozirgi paytda xizmat ko'rsatishning yangi-yangi turlari, shu jumladan, yuqori texnologik xizmatlar ham paydo bo'lmoqda. Ular o'rtasida raqobat muhiti shakllandi. Xuddi shunday holat Samarqand viloyatida ko'rsatiladigan xizmatlar tizimida ham mavjuddir. Zero, bu tizimda ham turli mulk shakliga ega bo'lgan xo'jalik yurutuvchi subyektlar faoliyat ko'rsatmoqda. Bunday vaziyat barcha sohalarda, shu jumladan, kommunal xizmat ko'rsatish sohasida ham, ayniqsa, yuqori texnologik xizmatlarni zamonaga mos tarzda rivojlanishini taqozo qilmoqda.

Ammo xizmatlar tizimida, shu jumladan, kommunal xizmatlar tizimida ham yuqori texnologik xizmatlar yetarli darajada tadqiq qilinmagan. Bunday zaruriyat dunyo olimlari qatorida mamlakatimiz olimlarini ham shu sohada ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borish zaruriyatini tug'dirmoqda. Chunki, har qanday tarmoqning rivojlanishiga yoki birorta jarayonning takomillashuviga ko'r-ko'rona erishib bo'lmaydi. Ularni rivojlantirishning nazariy va amaliy masalalari chuqur qadqiq qilinishi lozim. Bunday muammolardan biri kommunal xizmat ko'rsatish korxonalarida ham yuqori texnologik xizmatlarni amalga oshirish bo'lib hisoblanadi.

Kommunal xizmatlar aholining kundalik hayoti uchun eng muhim tizimlardan biri hisoblanadi. Unga suv ta'minoti, elektr energiyasi, gaz, issiqlik, chiqindilarni olib chiqish va uy-joylarni saqlash kabi xizmatlar kiradi. Ushbu xizmatlarning sifatli va uzluksiz ishlashi jamiyatning barqaror rivojlanishi uchun juda muhimdir. Shuning uchun kommunal xizmatlarni rivojlantirish va ularni samarali boshqarish zarur hisoblanadi.

Birinchidan, aholining turmush darajasini oshirish uchun kommunal xizmatlar doimiy ravishda modernizatsiya qilinishi kerak. Aholi sonining ko'payishi, shaharlarning kengayishi va yangi texnologiyalarning paydo bo'lishi kommunal tizimlarni yangilashni talab qiladi. Zamonaviy texnologiyalarni joriy etish orqali xizmatlarning sifati oshadi va resurslardan samarali foydalanish imkoniyati yaratiladi.

Ikkinchidan, kommunal xizmatlarni to'g'ri boshqarish iqtisodiy samaradorlikni ta'minlaydi. Agar boshqaruv tizimi yaxshi tashkil etilsa, resurslar tejiladi, xarajatlar kamayadi va xizmat ko'rsatish sifati yaxshilanadi. Bunda rejalashtirish, nazorat qilish va boshqaruv jarayonlarini takomillashtirish muhim ahamiyatga ega.

Uchinchidan, kommunal xizmatlarni to'g'ri boshqarish iqtisodiy samaradorlikni ta'minlaydi. Agar boshqaruv tizimi yaxshi tashkil etilsa, resurslar tejiladi, xarajatlar kamayadi va xizmat ko'rsatish sifati yaxshilanadi. Bunda rejalashtirish, nazorat qilish va boshqaruv jarayonlarini takomillashtirish muhim ahamiyatga ega.

To'rtinchidan, kommunal xizmatlar sohasida malakali mutaxassislar tayyorlash ham muhim ahamiyatga ega. Chunki zamonaviy texnika va texnologiyalarni boshqarish uchun bilimli va tajribali kadrlar kerak bo'ladi. Mutaxassislarning malakasini oshirish xizmatlarning sifatini yanada yaxshilashga yordam beradi.

Beshinchidan, aholining kommunal xizmatlardan foydalanish madaniyatini oshirish ham muhimdir. Fuqarolar suv, gaz va elektr energiyasidan oqilona

foydalanishni o'rganishi zarur. Bu esa resurslarni tejashga va kommunal tizimlarning uzoq muddat samarali ishlashiga yordam beradi.

Darxaqiqat, kommunal xizmatlarni rivojlantirish va samarali boshqarish aholining qulay yashash sharoitini yaratish, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash hamda ekologik muhitni asrash uchun muhim omil hisoblanadi. Shu sababli ushbu sohada zamonaviy boshqaruv usullarini joriy etish, infratuzilmani yangilash va tizimni doimiy ravishda takomillashtirib borish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi Kengashining 07.01.2021 yildagi "O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoyevning 2020-yil 29-dekabrdagi Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga murojaatnomasida bayon etilgan takliflar va xulosalardan kelib chiqadigan vazifalar to'g'risida" qarori, 681-IV-son
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.01.2022 yildagi "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" Farmoni, PF-60-son
3. Q.J Mirzayev, E.Sh. Shavqiyev, B.K. Janzakov. Innovatsion iqtisodiyot. (O'quv kullanma - T.: «Innovasion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi»,2020. - 298 bet.
4. Mirzayev Q.J. Agroservis iqtisodiyoti. Monografiya.-T.: "IQTISOD-MOLIYA" nashriyoti, 2013. - 212 B. - 13,25 b.t.
5. Mirzayev K. The market livestock service of the Republic Uzbekistan // Spanish journal of rural development University of Santiago de Compostela. Volume II, - No2. Spain. 2011. - P. 97-106.
6. Mirzayev K. Approaches and issues for developing livestock services in Uzbekistan // International Cross-Industry Research Journal Perspectives of Innovations, Economics and Business. Volume 8, Issue 2, Praga. 2011.- P. 23-25.

Теоретические основы бизнес-анализа: предмет, ключевые задачи и принципы функционирования

Бердикулова И.Р. – Самаркандский институт экономики и сервиса, PhD, irodaberdikulova82@gmail.com

Аннотация. В данной работе рассматриваются теоретические основы бизнес-анализа с акцентом на его предмет, ключевые задачи и основные принципы функционирования. В исследовании определяются концептуальные границы бизнес-анализа как дисциплины, направленной на поддержку эффективного управленческого принятия решений и повышение результативности деятельности организации. Особое внимание уделяется выявлению основных задач, включая сбор и интерпретацию данных, оценку эффективности и разработку аналитических рекомендаций. Также в работе систематизируются базовые принципы бизнес-анализа, такие как объективность, системность, релевантность и эффективность. Результаты исследования подчеркивают возрастающую значимость бизнес-анализа в условиях современных экономических реалий и цифровой трансформации.

Ключевые слова: бизнес-анализ, теоретические основы, предмет анализа, управленческое принятие решений, аналитические методы, эффективность, принципы анализа.

Annotation. This paper examines the theoretical foundations of business analysis, focusing on its subject, key objectives, and fundamental principles of functioning. The study defines the conceptual boundaries of business analysis as a discipline aimed at supporting effective managerial decision-making and improving organizational performance. Particular attention is given to the identification of core tasks, including data collection and interpretation, performance evaluation, and the development of analytical recommendations. The paper also systematizes the basic principles of business analysis, such as objectivity, consistency, relevance, and efficiency. The results of the study highlight the growing importance of business analysis in the context of modern economic conditions and digital transformation.

Keywords: business analysis, theoretical foundations, subject of analysis, managerial decision-making, analytical methods, efficiency, principles of analysis

Annotatsiya. Mazkur maqolada biznes-tahlilning nazariy asoslari, uning predmeti, asosiy vazifalari va amal qilish tamoyillari o'rganiladi. Tadqiqotda biznes-tahlil samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilish va tashkilot faoliyati samaradorligini oshirishga qaratilgan fan sifatida ko'rib chiqiladi. Asosiy e'tibor ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish, natijalarni baholash hamda amaliy tavsiyalar ishlab chiqish kabi muhim vazifalarni aniqlashga qaratilgan. Shuningdek, biznes-tahlilning obyektivlik, tizimlilik, dolzarblik va samaradorlik kabi asosiy tamoyillari tizimlashtirilgan. Tadqiqot natijalari zamonaviy iqtisodiy sharoitda va raqamli transformatsiya davrida biznes-tahlilning ahamiyati ortib borayotganini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: biznes-tahlil, nazariy asoslar, tahlil predmeti, boshqaruv qarorlari, tahliliy usullar, samaradorlik, tamoyillar

В современных условиях развития экономики, характеризующихся высокой степенью неопределенности, усилением конкуренции и ускорением процессов цифровизации, возрастает значимость эффективных инструментов управления. Одним из таких инструментов является бизнес-анализ, который обеспечивает информационную и аналитическую поддержку процесса принятия управленческих решений.

Несмотря на широкое применение бизнес-анализа в практике, теоретические аспекты его содержания, предмета и принципов требуют дальнейшего уточнения и систематизации, что определяет актуальность данного исследования.

Предмет бизнес-анализа представляет собой совокупность экономических процессов, явлений и результатов деятельности предприятия, подлежащих исследованию с целью выявления закономерностей их развития и оценки эффективности функционирования.

Бизнес-анализ направлен на изучение:

- финансовых результатов деятельности предприятия;
- использования ресурсов;

- факторов, влияющих на эффективность;
- внутренних и внешних условий функционирования организации.

Таким образом, предмет бизнес-анализа охватывает как количественные, так и качественные характеристики деятельности хозяйствующего субъекта.

Ключевые задачи бизнес-анализа. В рамках теоретического подхода можно выделить следующие основные задачи бизнес-анализа:

1. Информационная задача: сбор, обработка и систематизация данных о деятельности предприятия.

2. Оценочная задача: определение уровня эффективности функционирования предприятия на основе системы показателей.

3. Диагностическая задача: выявление причин отклонений фактических результатов от плановых или нормативных значений.

4. Прогностическая задача: формирование прогнозов развития предприятия на основе анализа тенденций.

5. Рекомендательная задача: разработка предложений по повышению эффективности деятельности и принятию управленческих решений.

Реализация данных задач обеспечивает комплексный подход к управлению предприятием и способствует повышению его конкурентоспособности.

Принципы функционирования бизнес-анализа. Эффективность бизнес-анализа во многом определяется соблюдением ряда принципов, среди которых ключевыми являются:

- **Объективность** - использование достоверной и проверенной информации;
- **Системность** - рассмотрение предприятия как целостной системы;
- **Комплексность** - учет всех факторов, влияющих на результат;
- **Своевременность** - проведение анализа в нужный момент для принятия решений;

- **Сопоставимость** - возможность сравнения показателей во времени и пространстве;

- **Эффективность** - соотношение затрат на анализ и получаемых результатов.

Данные принципы обеспечивают научную обоснованность и практическую значимость результатов анализа.

Роль бизнес-анализа в условиях цифровой экономики. Цифровая трансформация оказывает существенное влияние на содержание и методы бизнес-анализа. Современные предприятия активно используют информационные технологии, такие как большие данные (Big Data), искусственный интеллект и аналитические платформы.

Это позволяет:

- повысить точность анализа;
- ускорить обработку информации;
- улучшить качество прогнозирования;
- обеспечить более обоснованные управленческие решения.

В результате бизнес-анализ становится неотъемлемой частью стратегического управления организацией.

Таким образом, бизнес-анализ представляет собой важнейший элемент системы управления предприятием, обеспечивающий аналитическую поддержку принятия решений. Определение его предмета, задач и принципов позволяет сформировать целостное представление о его сущности и значении.

В условиях современной экономики и цифровизации роль бизнес-анализа продолжает возрастать, что требует дальнейшего развития его теоретических и методологических основ.

Список литературы

1. Davenport T.H., Harris J.G. *Competing on Analytics: The New Science of Winning*. – Harvard Business School Press.
2. Turban E., Sharda R., Delen D. *Business Intelligence and Analytics*. – Pearson.
3. Kaplan R.S., Norton D.P. *The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action*. – Harvard Business Review Press.

4. Porter M.E. *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*. – Free Press.
5. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры. – Москва.
6. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – Минск.

Kambag'allik ijtimoiy-iqtisodiy muammolardan biri bo'lib, xizmatlar

sohasini rivojlantirish orqali uni qisqartirish yo'llari

Islomov Shuhrat Marufjonovich – Toshkent Kimyo xalqaro universiteti
Samarqand filiali "Iqtisodiyot" kafedrasini mudiri, i.f.n., dosent.
islomovshuhrat437@gmail.com

Saparov Murod Irgashovich – Samarqand iqtisodiyot va servis
instituti mustaqil izlanuvchisi.
saparovmurod11@gmail.com

Annotatsiya ushbu maqola respublika iqtisodiyotini keyingi jadal taraqqiyoti hududlarda aholining turmush darajasi va sifatini oshirishga qaratilgan bo'lib, bunda eng muhimi xizmatlar sohasini rivojlantirish orqali kambag'allikni qisqartirish hisoblanadi. Ushbu vazifalarni bajarish uchun ko'p jihatdan iqtisodiyotning barcha tarmoq va sohalarining raqobatbardoshligini oshirishni taqozo etib, aholi turmush farovonligini oshirish imkoniyati yaratilishi bo'yicha taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: hudud, aholi, turmush darajasi, xizmatlar sohasi, kambag'allikni qisqartirish, aholi daromadi, ijtimoiy-iqtisodiy, davlat siyosati, bandlik, ijtimoiy himoya.

Аннотация: Данная статья направлена на повышение уровня жизни и качества жизни населения в регионах дальнейшего быстрого экономического развития республики, важнейшей задачей которого является сокращение бедности за счет развития сектора услуг. Для достижения этих целей предлагаются и даются рекомендации по созданию возможностей для повышения благосостояния населения, что в значительной степени требует повышения конкурентоспособности всех секторов и отраслей экономики.

Ключевые слова: территория, население, уровень жизни, сектор услуг, сокращение бедности, доходы населения, социально-экономические факторы, государственная политика, занятость, социальная защита.

Abstract: This article aims to improve living standards and quality of life in regions experiencing rapid economic development in the republic, the most important objective of which is poverty reduction through the development of the service sector. To achieve these goals, recommendations are proposed and provided for creating opportunities to improve the well-being of the population, which

significantly requires enhancing the competitiveness of all sectors and industries of the economy.

Key words: territory, population, standard of living, service sector, poverty reduction, population income, socio-economic factors, public policy, employment, social protection.

Respublikamizda iqtisodiyotni keyingi jadal taraqqiyoti kambag'allik darajasini qisqartirish hamda aholining daromadini oshirish imkoniyatlarini ko'paytirishga bevosita bog'langan. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev tomonidan respublikamizda aholi farovonligini oshirish va kambag'allikni qisqartirish borasida bir qator muhim me'yoriy huquqiy hujjatlar tasdiqlangan bo'lib, ular jumlasiga 2020 yil 26 martda qabul qilingan "Iqtisodiyotni rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirishga oid davlat siyosatini tubdan yangilash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5975-sonli Farmoni, shuningdek, 2023 yil 11 sentyabrda qabul qilingan "O'zbekiston-2030" strategiyasi, shuningdek, respublika Prezidentining 2025 yil 26 dekabrda "O'zbekiston Oliy Majlisiga hamda O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasi" kabi xujjatlarda o'z aksini topgan. Ushbu farmonlarda va me'yoriy hujjatlarda mamlakatimiz iqtisodiyotini yanada erkinlashtirish va iqtisodiy xayotimizga bozor mexanizmlarini keng joriy qilish yo'nalishlari belgilab berilgan.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, respublika iqtisodiyotini keyingi jadal taraqqiyoti hududlarda aholining turmush darajasi va sifatini oshirishga qaratilgan bo'lib, bunda eng muhimi kambag'allikni qisqartirish hisoblanadi. Ushbu vazifalarni bajarish uchun ko'p jihatdan iqtisodiyotning barcha tarmoq va sohalarining raqobatbardoshligini oshirishni taqozo etib, aholi turmush farovonligini oshirish imkoniyatini yaratadi. Erkin bozor iqtisodiyoti sharoitida raqobat muhitining mavjudligi albatta xar bir xo'jalik yurituvchi subyektlarni samarali faoliyat yuritishini taqozo etadi. Bularning barchasi eng avvalo mamlakat iqtisodiyotida aholi daromadini oshirishning muhim asoslaridan biri kambag'allik darajasini qisqartirishga yo'naltiriladi.

Kambag'allik dunyoda eng muhim ijtimoiy-iqtisodiy muammolardan biridir. Insonlarning asosiy ehtiyojlarini qondira olmasligi – oziq-ovqat, kiyim-kechak, yashash joyi, ta'lim va sog'liqni saqlash imkoniyatlarining yetishmasligi kambag'allikni yuzaga keltiradi. Olimlar bu muammoni turli nuqtai nazardan tahlil qilgan: daromad yetishmovchiligi, ijtimoiy imkoniyatlarning cheklanishi va hayot sifatining pastligi. Kambag'allikni tushunish va unga qarshi samarali chora-tadbirlar ishlab chiqish uchun, olimlarning nazariy yondashuvlarini ko'rib chiqish muhimdir.

1-jadval

Kambag'allik bo'yicha olimlarning yondashuvlari

Kambag'allik ta'riflari	Ushbu yondashuv mualliflari	Ushbu yondashuvlarning natijadorligi
1. Daromad yetishmasligi; moliyaviy resurslarning cheklanganligi	Adam Smit, John Stuart Mill	Daromadni oshirish, ish o'rinlari yaratish, iqtisodiy barqarorlik
2. Kambag'allik – imkoniyatlar yetishmovchiligi; daromad bilan birga ijtimoiy huquqlar va imkoniyatlar cheklanishi	Amartya Sen	Imkoniyatlarni kengaytirish, ta'lim va sog'liq xizmatlarini rivojlantirish
3. Daromad yetishmovchiligi + hayot sifati pastligi; sog'liq, ta'lim, yashash sharoiti	UNDP, Jahon banki	Ko'p o'lchovli siyosat: ijtimoiy himoya tizimlari, ta'lim va sog'liq xizmatlarini yaxshilash
4. Kambag'allik – insonning asosiy qobiliyatlari yetishmasligi	Artha Nussbaum	Har bir inson uchun asosiy qobiliyatlarni rivojlantirish, adolatli jamiyat yaratish
5. Daromad yetishmovchiligi + imkoniyatlarning cheklanishi + ijtimoiy tengsizlik	BMT, Jahon banki	Iqtisodiy va siyosiy barqarorlikni ta'minlash, investitsiyalar, ayollar huquqlarini kengaytirish

Yuqorida bayon qilingan olimlarning ilmiy qarashlari shuni ko'rsatadiki, kambag'allik faqat moliyaviy yetishmovchilik bilan cheklanmaydi. Bu ijtimoiy imkoniyatlarning cheklanishi, hayot sifatining pastligi va insonning asosiy qobiliyatlaridan mahrum bo'lishi bilan ham bog'liq. Kambag'allikni kamaytirish uchun kompleks yondashuv zarur:

- Daromad va ish o'rinlarini oshirish.
- Ta'lim va sog'liq xizmatlarini rivojlantirish.

- Ijtimoiy himoya tizimlarini mustahkamlash.
- Jamiyatda adolat va imkoniyat tengligini ta'minlash.

Shunday qilib, kambag'allikni tushunish va unga qarshi samarali chora-tadbirlar ishlab chiqish uchun olimlarning turli yondashuvlarini uyg'unlashtirish muhim ahamiyatga ega.

O'zbekistonlik olimlar va tadqiqotchilarning kambag'allik (poverty) bo'yicha yondashuvlari bugungi kunda respublika iqtisodiyoti alohida e'tiborga loyiq hisoblanib, ushbu sohani chuqur tadqiq etishni taqozo etadi (2-jadval).

2-jadval

Respublika olimlarining kambag'allik yondashuvi bo'yicha ilmiy qarashlari

№	Respublika olimlarining yondashuvlari	Mualliflar	Ushbu yondashuvlarning natijadorligi
1	Kambag'allikni milliy statistik mezonlar va xalqaro standartlar (abonement, resurslar, imkoniyatlar) asosida aniqlash usullari ta'riflangan.	Nishonova S.M.	Tashqi va ichki mezonlar (absolyut, nisbiy) va statistik yondashuvlar orqali o'lchash metodlari; tavsifiy tahlil.
2	MPI metodologiyasi yordamida kambag'allikni turli ijtimoiy-iqtisodiy o'lchamlarda aniqlash (ta'lim, salomatlik, daromad).	Mirzamahmudova & Sobitov	MPI o'lchov modeli va uni O'zbekiston sharoitiga moslashtirish.
3	Turli iqtisodiy maktablar nuqtai nazaridan kambag'allikni talabalar, ishlovchi kambag'allar kabi kategoriyalarga ajratish; kontseptual model yaratish.	Irmatova A.B.	Konseptual va modelga asoslangan tahlil (e.g., ishlovchi kambag'al tushunchasi).
4	Davlat siyosati, makroiqtisodiy barqarorlik, ijtimoiy himoya mexanizmlari orqali kambag'allikni qisqartirish modeli.	Polat Khodjalepesov va boshq.	"Mahallabay", subsidiya, kreditlar, bandlik yaratish orqali kambag'allikga qarshi kompleks strategiya.
5	Kambag'allikni kamaytirayotganda daromad tengsizligi ham o'sishi mumkinligi, inequality va	Egamberdiev O.R.	Daromad farqlari, Gini koeffitsienti va kambag'allik reduksiya ta'sirining

№	Respublika olimlarining yondashuvlari	Mualliflar	Ushbu yondashuvlarning natijadorligi
	kambag'allik o'rtasidagi bog'liqlik.		shu kontekstdagi tahlili.
6	Bandlikni ta'minlash, ijtimoiy himoya, inklyuziv siyosat orqali kambag'allikni bartaraf etish samaradorligi.	Abbos K. Tuykulov	Siyosatni amalga oshirish va ijtimoiy himoya mexanizmlarini kengaytirish bo'yicha amaliy tahlil.
7	Raqamli texnologiyalar, zamonaviy mehnat bozorini isloh qilish orqali kambag'allikni qisqartirish imkoniyatlari.	Adil Bayev	Raqamli xizmatlar va zamonaviy bozor mexanizmlari asosida innovatsion yondashuv.

Bu yondashuvlar nafaqat **kambag'allikni qanday o'lchash**, balki **qanday kamaytirish** yo'llarini ham yoritadi.

- Ko'p olimlar kambag'allikni faqat daromad mezonlari bilan emas, balki **ko'p o'lchamli ko'rsatkichlar (MPI)** bilan o'lchash tarafdori bo'lgan.
- Amaliy jihatdan strategiyalar davlat siyosati, bandlik va ijtimoiy himoya orqali kambag'allikni qisqartirishni maqsad qilgan.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси.// <http://uza.uz/oz/politics/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-oliy-25-01-2020>.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Кам таъминланган оилаларга моддий ёрдам кўрсатиш ҳамда камбағаллик билан курашиш кўламини янада кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПФ-6277-сон фармони. 11.08.2021. <https://lex.uz>.
3. Калонов М. “Камбағалликни қисқартириш: имконият ва ҳаракатлар қандай натижа беради?” «Халқ сўзи» газетасининг 2021 йил 11 февраль 30-сони.
4. Эрназарова Н.Н. Оилавий тадбиркорлик фаолиятини ривожлантириш орқали камбағалликни қисқартириш //“Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 3, may-iyun, 2021 yil. 253-258 бетлар.
5. Smith, A. Research on the nature and causes of the wealth of nations / A. Smith. - M.: Sotsekgiz, 1962. - 333 p.
6. Porter, M. International competition / M. Porter; per. from English.: ed. and with a preface by V.D. Shchetinin. - M.: International relations, 2004. - 896 p.
7. Glichev, A.V. Essays on the economy and organization of product quality management/A.V. Glichev. Essay 5. Needs, demand, quality and marketing // Standards and quality. - 1994. - No. 12. - P. 19 – 24.

**Immunogenetic and clinical-laboratory aspects of cardiovascular risk
formation in patients with metabolic dysfunction – associated steatotic liver
disease: the role of chronic low-grade inflammation**

D.M. Olimov, U.I. Usmanova¹

Impuls Medical Institut

Andijan State Medical Institute¹

Relevance: Metabolic dysfunction – associated steatotic liver disease (MASLD/MAFLD) is currently one of the most common metabolic disorders and represents a serious medical and social problem. Today, MASLD is regarded not only as a liver disease but also as a systemic condition closely associated with the cardiovascular system. Epidemiological studies show that the leading cause of mortality among these patients is cardiovascular events rather than liver-related complications. Along with classical risk factors such as obesity, insulin resistance, dyslipidemia, and arterial hypertension, the role of genetic determinants in defining individual cardiovascular risk is becoming increasingly important. Chronic low-grade systemic inflammation and endothelial dysfunction are of particular significance as common pathogenetic links between liver injury and cardiovascular risk.

Aim of the study: To characterize the set of genetic, clinical, and laboratory markers determining the formation of cardiovascular risk in patients with metabolic dysfunction–associated steatotic liver disease, and to assess the contribution of chronic low-grade systemic inflammation to this process.

Materials and methods: The study is planned to employ a combination of clinical-laboratory, instrumental, and molecular-genetic methods. Patients diagnosed with MASLD will be stratified according to cardiovascular risk level and compared with a control group. Parameters of carbohydrate and lipid metabolism, the HOMA-IR index, liver enzyme levels, and anthropometric data will be analyzed. To assess inflammation and vascular status, hs-CRP, IL-6, TNF- α , as well as markers of endothelial dysfunction (sVCAM-1, endothelin-1) will be measured. At the molecular-genetic stage, polymorphic variants of the PNPLA3, TM6SF2,

MBOAT7, and GCKR genes will be genotyped using the PCR method. Statistical analysis will include correlation and regression models.

Expected results: Clinical-laboratory and genetic characteristics associated with cardiovascular risk in patients with MASLD are expected to be identified. A specific profile of chronic low-grade inflammation and endothelial dysfunction related to the severity of liver injury will be described. Genetic predictors increasing susceptibility to cardiovascular complications will be identified, and integrated models combining genetic, metabolic, and inflammatory markers will be developed.

Conclusion: The obtained results will allow a deeper understanding of the key pathogenetic mechanisms underlying cardiovascular risk formation in the setting of MASLD. Comprehensive assessment of genetic and inflammatory markers will serve as a scientific basis for early identification of high-risk groups and for the development of personalized preventive strategies and approaches aimed at reducing cardiovascular risk.

Роль *L.iners* В вагинальном микробиоме

Г.З.Халдарбекова

Ташкентский государственный медицинский университет, Узбекистан
Актуальность. В последние годы исследования в области гинекологии

и микробиологии были сосредоточены на *L.iners*, который присутствует почти у всех женщин во всем мире, в здоровых и дисбиотических состояниях[1]. Был сформирован консенсус относительной важности *L.iners* который легко переносит присутствие других бактерий, а также он может быть первым видом который восстанавливается после дисбактериоза.

Цель исследования. Обзор мировых научных данных по *L.iners*, для понимания его роли во влагалищном микробиоме.

Материалы и методы. Для обзора были вовлечены научные платформы таких как Web of Science, Pub Med/ Medline, EBSCO, Cyberleninka, Springer, Elsevier, GoogleScholar. Результаты включали в себя публикации на английском, русском, китайском и узбекском языках. Ограничения по срокам публикации не применялись.

Результаты. Среди видового разнообразия лактобацилл *L.iners* занимает особое место. Этот вид впервые был идентифицирован в 1999 году [4]. Он является труднокультивируемым на селективных питательных предназначенных для лактобацилл, и требует дополнительных ростовых факторов, и очень изменчив по морфологическим и таксономическим свойствам. Варьируя составы сред для культивирования, авторы показали, что рост *L. iners* (но не *L. crispatus*) *in vitro* зависит от L-цистеина [3]. Причина в том, что у *L. iners*, как и у всех распространенных лактобактерий, отсутствуют канонические пути биосинтеза этой аминокислоты, но, как показало исследование геномов, репертуар транспортных систем для L-цистеина ограничен по сравнению с другими видами.

L.iners дифференциально экспрессирует более 10% своего генома в дисбиотических по сравнению со здоровыми состояниями, с повышенной экспрессией холестеринзависимого муцина и цитолизина – разрушающий

клеточные стенки; транспорта глицерина в качестве пищевого субстрата и связанных метаболических ферментов [7]. Эти изменения, вероятно, приводят к образованию сукцината и других короткоцепочечных жирных кислот в качестве конечного продукта метаболизма, а не молочной кислоты, что приводит к повышению рН влагалища, которое предрасполагает к заселению влагалища условно-патогенной микрофлорой.

Эти исследования показывают, что *L.iners* в высокой степени адаптирован к вагинальному отсеку [5], также может быть первым видом *Lactobacillus*, который восстанавливается после дисбактериоза [2], что предполагает двунаправленную связь между *L.iners* и вагинальными патогенами или дисбиозом. McMillan et al. продемонстрировали, что *L. iners* связываются с человеческим фибронектином значительно сильнее, чем другие виды *Lactobacillus* при более нейтральном рН, что может способствовать сохранению *L. iners* во влагалище, несмотря на присутствие патогенов или лечение антибиотиками [6]. Ещё одно исследование показало, что *L. iners* увеличивает адгезию *G. vaginalis* *in vitro* (хотя это не достигло статистической значимости).

Кроме того, исследования показали, что состав ВМБ также определяет защитные свойства слизистой оболочки влагалища, которые, как показано, усиливаются ВМБ, в которых доминирует *L. crispatus*, и ослабляются ВМБ, в которых доминирует *L. iners* [8].

Заключение. Факторы, влияющие на баланс между *L. iners* и полезными видами лактобактерий, пока не изучены до конца. *L.iners* хорошо адаптирован к вагинальной нише, присутствует во многих различных типах ВМБ и часто сохраняется после лечения антибиотиками. Это может означать, что *L. iners* легко переносит присутствие других бактерий (что, в свою очередь, может привести к дисбактериозу) или что он помогает восстановить ВМБ с преобладанием лактобацилл во время и после дисбактериоза и/или лечения антибиотиками. Эти результаты позволяют лучше понять биологию *L. iners* и

предложить возможные методы модуляции вагинальной микробиоты для улучшения репродуктивного здоровья женщин во всем мире.

Список литературы

1. Ворошилина Е.С., Зорников Д.Л., Плотко Е.Э. Нормальное состояние микробиоценоза влагалища: оценка с субъективной, экспертной и лабораторной точек зрения. Вестник Российского государственного медицинского университета. 2017; 2: 42-7.
2. Мелкумян А.Р. Припутневич Т.В. Влагалищные лактобактерии – современные подходы к видовой идентификации и изучению их роли в микробном сообществе. Акушерство и гинекология. 2013; 7: 18-23.
3. Bloom, S.M., et al. Cysteine dependence of *Lactobacillus iners* is a potential therapeutic target for vaginal microbiota modulation. // Nature Microbiology 7, 434–450 (2022).
4. Jakobsson T., Forsum U. (2007). *Lactobacillus Iners*: A Marker of Changes in the Vaginal Flora? J. Clin. Microbiol. 45 (9), 3145.
5. Leizer J., Nasioudis D., Forney L. J., Schneider G. M., Gliniewicz K., Boester A., et al. (2018). Properties of Epithelial Cells and Vaginal Secretions in Pregnant Women When *Lactobacillus Crispatus* or *Lactobacillus Iners* Dominate the Vaginal Microbiome. Reprod. Sci. 25 (6), 854–860.
6. McMillan A., Macklaim J. M., Burton J. P., Reid G. (2013). Adhesion of *Lactobacillus Iners* AB-1 to Human Fibronectin: A Key Mediator for Persistence in the Vagina? Reprod. Sci. 20 (7), 791–796.
7. Nilsen T., Swedek I., Lagenaur L. A., Parks T. P. (2020). Novel Selective Inhibition of *Lactobacillus Iners* by *Lactobacillus*-Derived Bacteriocins. Appl. Environ. Microbiol. 86 (20), e01594–e01520.
8. Ravel J., Gajer P., Abdo Z., Schneider G. M., Koenig S. S., McCulle S. L., et al. (2011). Vaginal Microbiome of Reproductive-Age Women. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 108 Suppl 1, 4680–4687.

Взаимосвязь калликреин-кининовой системы и экскреторной функции почек при кардиоренальном синдроме

Гадаев А.Г., Рахимова М.Э., Музаффаров Ж.Ш.,
Ташкентский государственный медицинский университет,
Ташкент, Узбекистан
Университет Alfraganus, Ташкент, Узбекистан

АННОТАЦИЯ

Кардиоренальный синдром (КРС) представляет собой сложное клиническое состояние, характеризующееся тесной патофизиологической взаимосвязью между сердцем и почками, при котором нарушение функции одного органа приводит к прогрессирующему ухудшению функции другого [1,2]. При КРС II типа на фоне хронической сердечной недостаточности наблюдается постепенное и стойкое снижение почечной функции. В развитии данного синдрома ключевую роль играют нейрогуморальные механизмы, включая ренин-ангиотензин-альдостероновую систему, а также менее изученную, но клинически значимую калликреин-кининовую систему (ККС).

ККС представляет собой комплекс биологически активных пептидов, центральным компонентом которого является калликреин-1 (KLK1), обеспечивающий образование брадикинина. Брадикинин стимулирует высвобождение оксида азота и простаглицлина эндотелием, способствует вазодилатации, улучшению микроциркуляции и оказывает противовоспалительное действие [3]. Особенно важна роль ККС в поддержании перфузии и фильтрации на уровне клубочков и канальцев почек [4].

Снижение активности ККС при КРС сопровождается нарушением почечной перфузии, развитием эндотелиальной дисфункции и прогрессированием экскреторной недостаточности. В связи с этим настоящее исследование было направлено на изучение взаимосвязи между активностью калликреин-кининовой системы и экскреторной функцией почек у пациентов с КРС.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кардиоренальный синдром, калликреин-кининовая система, калликреин-1, экскреторная функция почек, цистатин С

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: оценить взаимосвязь между активностью калликреин-кининовой системы и экскреторной функцией почек у больных с кардиоренальным синдромом II типа.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: В исследование были включены 52 пациента с установленным диагнозом кардиоренального синдрома II типа. Всем больным проведено комплексное клиничко-лабораторное обследование. В сыворотке крови определяли уровни калликреина-1 (KLK1), цистатина С, креатинина и мочевины с использованием иммуноферментных и биохимических методов. Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) рассчитывали по формуле MDRD.

В зависимости от уровня активности KLK1 пациенты были разделены на две группы. Полученные данные подвергались статистической обработке с оценкой корреляционных взаимосвязей.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: Анализ результатов показал, что у пациентов с низкой активностью KLK1 отмечалось выраженное нарушение экскреторной функции почек. В данной группе уровень цистатина С составил $1,94 \pm 0,13$ мг/л, креатинина — $164,2 \pm 21,4$ мкмоль/л, мочевины — $9,6 \pm 1,3$ ммоль/л, а СКФ снижалась до $43,6 \pm 6,1$ мл/мин.

У пациентов с сохранённой активностью KLK1 показатели экскреторной функции были достоверно лучше: уровень цистатина С — $1,31 \pm 0,08$ мг/л, а СКФ — $61,4 \pm 4,5$ мл/мин. Полученные результаты согласуются с данными литературы и подтверждают защитную роль калликреин-кининовой системы в поддержании почечной перфузии и фильтрации [3,4].

Корреляционный анализ выявил выраженную обратную зависимость между уровнем KLK1 и показателями экскреторной функции почек, в частности цистатином С и СКФ ($p < 0,01$). При этом цистатин С продемонстрировал высокую чувствительность и диагностическую значимость как ранний маркер почечной дисфункции [5].

ВЫВОДЫ: Снижение активности калликреин-кининовой системы у пациентов с кардиоренальным синдромом II типа сопровождается ухудшением экскреторной функции почек.

1. Уровни калликреина-1 и цистатина С могут рассматриваться как надёжные лабораторные показатели для оценки функционального состояния почек при КРС.

2. Оценка калликреин-кининовой системы и применение направленных терапевтических подходов открывают новые возможности для ранней диагностики и индивидуализированного лечения пациентов с кардиоренальным синдромом.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ronco C., Haapio M., House A.A., Anavekar N., Bellomo R. Cardiorenal syndrome. // J Am Coll Cardiol. 2008; 52:1527–1539.
2. Rangaswami J., Bhalla V., Blair J.E.A., et al. Cardiorenal syndrome. // Circulation. 2019;139:e840–e878.
3. Campbell D.J. The kallikrein-kinin system in humans. // Clin Exp Pharmacol Physiol. 2001; 28:1060–1065.
4. Silverstein D.M. Inflammation and the kallikrein-kinin system in kidney disease. // Semin Nephrol. 2009; 29:178–185.
5. Shlipak M.G., et al. Cystatin C versus creatinine in determining risk. // N Engl J Med. 2005; 352:2049–2060.

**Аутоиммунный тиреоидит и метаболический синдром:
иммуногенетические и клиничко-лабораторные аспекты с учётом
хронического низкоинтенсивного воспаления**

Л.А. Моминжанова, У.И. Усманова¹

Ферганский институт общественного здоровья

Андижанский государственный медицинский институт¹

Актуальность. Аутоиммунный тиреоидит (АИТ) и метаболический синдром (МС) часто сочетаются, образуя сложное коморбидное состояние с существенными последствиями для здоровья. Международные данные показывают более высокую распространенность компонентов МС среди лиц с АИТ, что не может быть полностью объяснено только гипотиреозом. Общий патогенетический субстрат – хроническое низкоинтенсивное системное воспаление (ХНВ) – играет ключевую роль в связывании аутоиммунного процесса в щитовидной железе с метаболическими нарушениями висцеральной жировой ткани. Провоспалительные цитокины, такие как TNF- α и IL-6, а также маркеры эндотелиальной дисфункции выступают важнейшими медиаторами этой взаимосвязи.

Несмотря на значительный прогресс в мире, данные об иммуногенетических и биохимических характеристиках МС, ассоциированного с АИТ в Узбекистане, практически отсутствуют. Популяционно-специфические генетические ассоциации (например, полиморфизмы HLA, TNF- α , IL-6) и локальные эпидемиологические данные изучены слабо. Отсутствие прогностических моделей и алгоритмов ранней диагностики МС у узбекских пациентов с АИТ подчеркивает важность проведения комплексных национальных исследований.

Цель и методы исследования – охарактеризовать иммуногенетические, клинические и лабораторные маркеры взаимосвязи АИТ и МС в узбекской популяции с оценкой вклада ХНВ. Планируется проспективное когортное исследование с четырьмя группами: 1) АИТ с МС, 2) АИТ без МС, 3) МС без АИТ, 4) здоровые контролируемые лица. Оценка будет включать ИФА для

European journal of science archives conferences series/ Konferenzreihe der europäischen Zeitschrift für Wissenschaftsarchive <https://doi.org/10.5281/zenodo.18631993>
определения уровней цитокинов (TNF- α , IL-1 β , IL-6, IL-10, TGF- β), маркеров эндотелиальной дисфункции (sVCAM-1, эндотелин-1), CRP, гормональный профиль (ТТГ, свободный Т4), показатели липидного и глюкозного обмена, расчет индекса НОМА-IR. Генотипирование полиморфизмов TNF- α , IL-6 и HLA-DRB1 будет выполнено с использованием высокоразрешающей ПЦР в реальном времени.

Международные мета-анализы и крупные когортные исследования показывают, что даже эутиреоидные пациенты с АИТ имеют повышенный риск абдоминального ожирения, дислипидемии и инсулинорезистентности, а уровни анти-ТПО коррелируют с маркерами системного воспаления. Взаимодействие цитокинов, производимых адипоцитами и иммунными клетками щитовидной железы, создает самоподдерживающийся патологический круг, усиливающий как аутоиммунный, так и метаболический процесс. Определение локальных иммуногенетических и биохимических профилей позволит разработать прогностические модели и персонализированные стратегии ранней профилактики, диагностики и терапии.

Заключение: Хроническое воспаление является ключевым механизмом патогенетической взаимосвязи АИТ и МС. Для Узбекистана получение популяционно-специфических данных об иммуногенетических и клинико-биохимических особенностях пациентов важно для внедрения современных персонализированных стратегий управления здоровьем, что позволит разорвать патологический круг «аутоиммунитет – воспаление – метаболическая дисфункция» и снизить кардиометаболический риск у данной группы лиц.

**«Результаты скрининга задержки пубертата и роста в некоторых
регионах республики Узбекистан»**

Урманова Юлдуз Махкамовна, DSc, профессор,
Профессор кафедры внутренних болезней,
Университет Альфраганус, тел +99890-9040165,
г. Ташкент, ул Каракамыш 2 А, С корпус, 3 этаж
yulduz.urmanova@mail.ru

Аннотация. Задержка пубертата (ЗП) подразумевает отсутствие вторичных половых признаков и соответствующих физических изменений у мальчиков и девочек в возрасте 14 лет. Задержка полового развития или пубертата у мальчиков подразумевает отсутствие увеличения тестикулярного объема (<4 мл) и, если длина яичек у них не достигает 2,5 см (<4 ml) в возрасте 15 лет. Главные признаки задержки полового развития у девочек— это отсутствие телархе и адренархе к 13 годам и отсутствие менархе к 15 годам [1-3].

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: подростки, задержка пубертата и роста

В соответствии с МКБ-10, задержка полового развития выделена как самостоятельное эндокринное заболевание. ЗП является одной из актуальных проблем эндокринологии. Несмотря на то, что частота встречаемости задержки пубертата среди обоих полов одинакова, но с жалобами чаще обращаются мальчики: 9:1. [4, 5].

По данным исследователей, частота ЗП составляет от 0,4% до 9,8%, причем за последние десятилетия отмечается ее увеличение. Подобная вариация частоты ЗПР связана с отсутствием четких критериев возрастных границ пубертатного периода и возможной гипердиагностикой. [6,7].

Роль щитовидной железы в регуляции репродуктивной функции отчетливо просматривается как в норме, так и особенно при ее функциональных нарушениях по типу гипер- и гипотиреоза. Избыток Т3 и Т4 приводит к увеличению ЛГ, подавлению овуляторного пика гормонов, недостаточности лютеиновой фазы, нарушениям менструального цикла и бесплодию. При дефиците тиреоидных гормонов снижается биосинтез ФСГ и

ЛГ, угнетается функция половых желез со всеми дальнейшими проявлениями их недостаточности. [8]. По оценкам ВОЗ, около двух миллиардов человек подвергается риску йодной недостаточности в том смысле, что эти люди получают недостаточное количество йода с пищей и водой, подвергаясь, таким образом, риску развития заболеваний, вызванных дефицитом йода. Этому риску подвержены как развитые страны, так и развивающиеся (de Benoist et al., 2008).

Все вышеуказанное послужило причиной для проведения настоящего исследования.

Цель исследования – изучить частоту задержки пубертата и различных нарушений развития у подростков (мальчиков и девочек) в различных регионах Республики Узбекистан.

Материал и методы исследования. Нами было осмотрено и обследовано в рамках скрининга всего за период с 1 января 2021 г по 1 апреля 2021 г - 1023 мальчиков и девочек -подростков в 2-х регионах РУз - в Джизакской области было осмотрено 523 подростков, в Наманганской области – 500 подростков в возрасте от 11 до 15 лет. Основной контингент составил учащихся колледжей и школ.

Всем 1023 подросткам выполнялись все антропометрические исследования на основе международной росто-весовой карты Таннера-Вайтхауза, оценка стадии пубертата по Дж. Таннеру, при необходимости пациенты направлялись на дообследование- рентгенологические (рентгенограмма кисти, КТ/МРТ турецкого седла), УЗИ половых органов, кариотип, консультация хирурга, генетика и др. исследования.

Из 1023 осмотренных было отобрано и обследовано в дальнейшем 627 пациентов (61,3%) с различными нарушениями развития, среди которых задержка пубертата (ЗП) была выявлена у 188 подростков (18,3% от общего числа осмотренных).

В дальнейшем всем 188 больным был выполнен спектр исследований, включавший изучение эндокринного статуса, общеклинические,

биохимические, гормональные (СТГ, ЛГ, ФСГ, пролактин, ТТГ, тестостерон, кортизол, свободный тироксин и др. – в лаборатории радиоиммунных гормональных исследований РСНПМЦ Эндокринологии МЗ РУз. Исследование выполнялось в рамках проекта. Данные группы контроля соответствующего возраста и пола для гормональных исследований были предоставлены зав. лаб. гормональных РИА исследований РСНПМЦ Эндокринологии МЗ РУз – к.м.н. Абдурахмановой А.М. (методические рекомендации).

Полученные данные обрабатывали с помощью компьютерных программ Microsoft Excel и STATISTICA_6. Вычислялись средние значения (M), стандартные отклонения средних (m). Достоверность различий в уровне между группами оценивалась величине доверительного интервала и критерия Стьюдента (p), количественные по Вилкоксоу. Различия считали статистически значимыми при $p < 0,05$.

Результаты исследования. Обследование 1023 подростков способствовало диагностике различных форм задержки и нарушений полового развития. В таблице 1 дано распределение осмотренных подростков по возрасту – стадиям пубертата Дж. Таннера.

В анамнезе осмотренных подростков имелось множество различных факторов риска, среди которых ведущее место занимает нейроинфекция, затем вирусный гепатит и на третьем месте по частоте – ветряная оспа.

Среди нарушений развития наиболее часто встречалась ЗП различной степени у 188 подростка (18,3%), а также ЗФПР 126 случаев (11,8%). Изолированная задержка роста (ЗР) была выявлена у 134 подростков (12,5%). При этом сочетание патологии с ДЗ было наиболее высоким по частоте у больных с дефицитом массы тела – 231 б-х (56,06% от числа б-х с ДЗ), на 2 месте по частоте это сочетание наблюдалось при ЗП – у 86 (20,9%), на 3 месте - при ЗФПР – у 74 (17,9%), а на 4 месте при ЗР – у 64 (15,5%).

Из 1023 осмотренных было отобрано и обследовано в дальнейшем 627 пациентов (61,3%) с различными нарушениями развития, среди которых

задержка пубертата (ЗП) была выявлена у 188 подростков (18,3% от общего числа осмотренных).

Всего среди 1023 подростков было выявлено 230 (22,4%) больных с йододефицитными заболеваниями щитовидной железы. Это в свою очередь также указывает на то, что йододефицитные состояния являются фактором риска развития нарушений полового, физического и общего развития у подростков. Таким образом, 1/5 из 1023 осмотренных подростков страдала тем или иным нарушением общего развития на фоне йододефицита и заболеваний щитовидной железы.

Итак, из обследованных пациентов нами было выявлено 188 (18,3%) подростков в возрасте 11-15 лет, страдающих задержкой пубертата различной степени. При этом у 13 пациентов была выявлена конституциональная задержка пубертата, характеризовавшаяся низкорослостью.

Из 627 пациентов с различными нарушениями развития у 230 данное нарушение сочеталось с заболеванием ЩЖ (47,4%). Полученные результаты также подтверждают данные литературы о том, что йододефицитные состояния являются фактором риска развития как врожденных аномалий у плода, так и нарушений развития.

Таким образом, резюмируя вышеизложенный анализ выполненных исследований в некоторых регионах РУз, можно отметить, что подобные исследования необходимо выполнять в качестве, как скрининга, так и мониторинга подростков с целью ранней диагностики различных аномалий репродуктивной сферы и общего развития подростков в условиях йододефицита.

ВЫВОДЫ

1) Всего было выявлено различных нарушений полового и общего развития у 627 подростков (61,3%), из которых у 230 (22,4%) данная патология сочеталась с йододефицитным состоянием различной степени. При этом 1/5 осмотренных подростков страдала тем или иным нарушением общего развития на фоне йододефицита и заболеваний щитовидной железы.

2) Среди нарушений развития наиболее часто встречалась ЗП различной степени у 188 подростков (17,9%), а также ЗФПР 126 случаев (11,8%). Изолированная задержка роста (ЗР) была выявлена у 134 подростков (12,5%).

Библиография

- 1) Бруно Де Бенуа. Устранение дефицита йода — одна из ключевых задач здравоохранения. //Международный эндокринологический журнал// Донецк, 6 (38) 2011, стр 12-18.
- 2) Година Е.З., Задорожная Л.В., Хомякова И.А. и др. /Особенности соматического развития детей и подростков в условиях йодного дефицита (по материалам обследования населения Саратовской области). // Физиология роста и развития детей и подростков. Т. 1. Под ред. А.А.Баранова, Л.А.Щеплягиной. М.: ГЭОТАР–Медиа, 2006: 181–231.
- 3) Дедов И. И., Тюльпаков А. Н., Петеркова В. А. /Соматотропная недостаточность// 1998г., г. Москва, 250 стр
- 4) Исмаилов С.И., Нугманова Л.Б., Расулов С.Ф. и др./Динамический анализ ситуации по профилактике йододефицитных состояний в Узбекистане//Журн Проблемы биол и мед., г Ташкент, -2005 - , 3№, стр.3-6
- 5) Исмаилов С.И., Алимджанов Н.А., Рашитов М.М. и др./Динамика количества и объема хирургических операций узловых форм зоба в условиях йодообеспеченности и йододефицита в Узбекистане// Журн Проблемы биол и мед., г Ташкент, -2005 - , 3№, стр. 11-15
- 6) Мавлонов У.Х., Урманова Ю.М. «Динамика антропометрических и гормональных показателей у подростков (мальчиков) с задержкой физического и полового развития на фоне терапии препаратами щитовидной железы»// Международный Эндокринологический, Украина, №1 (65) 2015 стр 116 - 120
- 7) Н.А. Курмачева /Роль и задачи педиатров в профилактике йододефицитных заболеваний у детей//Педиатрия №2, 2012, стр. 11-15.
- 8) Колтун В.З. Пути повышения умственной работоспособности школьников в йододефицитном регионе / В.З. Колтун, Л.А. Проскурякова, Е.Н. Лобыкина, О.И. Хвостова // Журн. Гигиена и санитария., 2005г, № 1 , С.52-54.

«Астроцитарная глиома хиазмы у пациентки со вторичным гипогонадизмом и пубертатно-юношеским ожирением» (случай из практики)

Урманова Юлдуз Махкамовна, DSc, профессор,
Профессор кафедры внутренних болезней,
Университет Альфраганус, тел +99890-9040165,
г. Ташкент, ул Каракамьш 2 А, С корпус, 3 этаж
yulduz.urmanova@mail.ru

АННОТАЦИЯ. Опухоль хиазмы – редкое заболевание, характеризующееся снижением полей зрения [1].

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хиазма, случай, глиома

Первичные опухоли хиазмы составляют около 2% глиом. Проявляются чаще у детей. При этом сужение полей и снижение остроты зрения. Возможны гипоталамические симптомы в связи с давлением опухоли на прилежащие структуры промежуточного мозга. Иногда опухоль хиазмы деформирует III мозговой желудочек, что ведет к выраженным нарушениям ликвородинамики вплоть до окклюзионной гидроцефалии [2,3].

Наиболее типичной опухолью этой локализации является глиома. Глиома хиазмы, так же, как и глиома зрительного нерва, может быть проявлением общего заболевания - нейрофиброматоза. Опухоль широко распространяется: утолщает хиазму, может прорасти по зрительным нервам, зрительным трактам, в гипоталамическую область и дно III желудочка [4, 5].

В зависимости от размера, локализации, особенностей роста опухоли появляются глазные, эндокринные и рентгенологические симптомы. Возможны снижение зрительных функций, выпадение поля зрения по типу битемпоральной гемианопсий, развитие двусторонней нисходящей первичной атрофии зрительного нерва [6].

При росте в дно III желудочка развиваются застойные (неосложненные или осложненные) диски. Рентгенологически выявляются деформации области турецкого седла. Прогрессируют гипоталамические эндокринные расстройства [7].

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – описать случай из практики пациентки с опухолью хиазмы и сопутствующими заболеваниями.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Больной был выполнен комплекс исследований, включавший общеклинические (общий анализ крови и мочи), биохимические (глюкоза крови, электролиты рори, мочевины, креатинин, липидный спектр), гормональные (АКТГ, ЛГ, ФСГ, пролактин, свободный тестостерон, кортизол крови, инсулин и др.), УЗИ внутренних и половых органов, а также магнитно-резонансная томография (МРТ) турецкого седла.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Пациентка Абдумаджидова А., 16 лет обратилась к нам 11 мая 2017 г с жалобами на отсутствие менструаций последние 2 года, избыточную массу тела, стрии на животе.

Из анамнеза заболевания. Пациентка не замужем. С 9 лет состоит на учете у эндокринолога по поводу несахарного диабета, получает десмопрессин по 1 капле в нос ежедневно. С 2008 года стала замечать прибавление в весе.

Объективно: рост – 178 см, вес – 106 кг. Индекс массы тела 33 кг/м².

Данные исследований: 1) обще-клинические и биохимические исследования крови и мочи – без патологии, 2) гормональные исследования крови – пролактин – 341, 6 мМЕ/Л (в норме 60-560), Лютеинизирующий гормон – 0,1 мМЕ/Л (1,2-9,0), Фолликулостимулирующий гормон – 0,3 мМЕ/Л (1,4-14), Соматотропный гормон – 1,97 мМЕ/Л (0-20), Тиреотропный гормон – 1,0 мМЕ/Л (0,3-4,0), 3) УЗИ половых органов – гипоплазия матки 2 степени, 4) Магнитно-резонансная томография гипофиза – в области хиазмы проецируется образование, размерами 3,1x2,9x3,2 см. 5) Периметрия на все цвета – снижение полей зрения на белый, красный, зеленый цвет, концентрическое сужение.

Пациентке был выставлен диагноз: осн. Опухоль хиазмы.

Сопут. Дз.: Пангипопитуитаризм. Гипогонадотропный гипогонадизм. Несахарный диабет, центральная форма.

Ослож. осн. заболеваний.: Гипоплазия матки 2 ст. Вторичная аменорея.
Пубертатно-юношеский диспитуитаризм.

Пациентка была осмотрена профессором Ашли Гроссманом (Великобритания, г Лондон, Госпиталь Св. Варфоломея) 13 июня 2017 г во время его визита в Центр Эндокринологии и рекомендовано лечение: заместительная терапия эстрогенами, метформин 500 мг по 1 таб х 3 раза в день, после еды, верошпирон 75 мг по 1 таб утром, до еды, дважды в неделю. Рекомендовано повторять дважды в год МРТ гипофиза. Рекомендовано исследовать уровни соматотропного гормона (СТГ), инсулиноподобного фактора роста -1 (ИФР-1) в крови.

Исследование выявило: СТГ – 0,04 нг/мл (в норме от 2 до 10), ИФР-1 – 27 нмоль/мл (в норме - 334).

ВЫВОДЫ. 1) Репродуктивная функция у данной девушки с опухолью хиазмы нарушена вследствие сопутствующего гипоталамо-гипофизарного заболевания, вызвавшего развитие гипогонадотропного гипогонадизма, центрального несахарного диабета, дефицита СТГ (пангипопитуитаризм). 2) Пациентка нуждается в заместительной гормональной терапии эстрогенами, антидиуретическим гормоном длительное время.

БИБЛИОГРАФИЯ

- 1) Авдонин С.И. /Диагностическая ценность индекса турецкого седла черепа // Вестник рентгенологии и радиологии. -2012. -№3.- С. 52-56
- 2) Бухман А.И. /Рентгено-диагностика в эндокринологии. // М.: Медгиз, 1995. -253 с.
- 3) Кеннерделл Дж.С. /Опухоли зрительного нерва // Нейро-офтальмология: пер. с англ.; под ред. С. Лесселла, Т.У. Вап Далена. М.: Медицина, 1983. -С. 41-50.
- 4) Шеффер Д.Г. /Рентгенотерапия опухолей головного мозга // Опухоли мозга и вопросы нейрохирургии., г. Баку, 2006. - С. 89-93.
- 5) Miller R.H., C. Ffrench-Constant, M.C. Raff// /The macroglial cells of the rat optic nerve// Annii. Rev. Neurosci. 1989. - Vol. 12. - P. 517-534.
- 6) Manor R.S. /Malignant optic glioma in a 70-year-old patient // Arch Ophthalm. 1973. - Vol. 51. - P. 242-253
- 7) Montgomer A.B., Griffin T, Parker R.G./Optic nerve glioma: the role of radiation therapy // Cancer. 2007. - Vol. 40. - P. 2079-89.

Метаболический статус как фактор тяжести течения рецидивирующих инфекций дыхательных путей у детей раннего возраста

Хайдаров Хусан Анварович

Ташкентская многопрофильная клиническая больница
Рецидивирующие инфекции дыхательных путей (РИДП) у детей раннего возраста остаются одной из ведущих причин повторных госпитализаций и направления в отделения интенсивной терапии. По данным ВОЗ, заболевания органов дыхания формируют до 30–40% всей инфекционной патологии у детей первых трёх лет жизни, а рецидивирующее течение регистрируется у 25–35% пациентов. Тяжёлые и затяжные формы РИДП сопровождаются выраженной системной воспалительной реакцией, потребностью в кислородотерапии и увеличением длительности стационарного лечения. В последние годы особое внимание уделяется роли метаболических и микронутриентных факторов, прежде всего обеспеченности витамином D, распространённость дефицита которого среди детей раннего возраста достигает 60–70%. Витамин D участвует в регуляции врождённого и адаптивного иммунного ответа, а его недостаточность ассоциирована с гиперпродукцией провоспалительных медиаторов, включая С-реактивный белок (СРБ), что может определять тяжесть течения РИДП и снижать эффективность стандартной терапии.

Цель исследования: оценить значение метаболического статуса, включая обеспеченность витамином D, как фактора тяжести течения и эффективности стационарного лечения рецидивирующих инфекций дыхательных путей у детей раннего возраста.

Материалы и методы. Обследовано 150 детей в возрасте от 1 до 3 лет, госпитализированных в педиатрический стационар по поводу РИДП. Проведена комплексная клиничко-лабораторная оценка с определением уровня 25(ОН)D и СРБ в сыворотке крови. Тяжесть течения заболевания оценивалась по выраженности дыхательной недостаточности, уровню SpO₂ и

European journal of science archives conferences series/ Konferenzreihe der europäischen Zeitschrift für Wissenschaftsarchive <https://doi.org/10.5281/zenodo.18631993>
необходимости кислородотерапии. Используются методы корреляционного анализа, логистической регрессии и ROC-анализа.

Результаты исследования: дефицит и недостаточность витамина D (уровень 25(OH)D <30 нг/мл) выявлен у 64,7% (97 из 150) детей с РИДП, при этом выраженный дефицит (<20 нг/мл) - у 32,0% пациентов (48 из 150). У 35 детей с тяжёлым течением заболевания установлен низкий средний уровень 25(OH)D (16,5±0,3 нг/мл; 15,0–18,0 нг/мл) по сравнению со среднетяжёлым течением (23,5±0,5 нг/мл; 20,0–25,0 нг/мл; $p < 0,01$). Показатели СРБ у пациентов с тяжёлым течением РИДП составят в среднем 32,5±0,6 мг/л, тогда как при среднетяжёлом течении - 11,5±0,3 мг/л ($p < 0,001$). У детей с дефицитом витамина D установлено повышение уровня СРБ на 32,3% по сравнению с пациентами с адекватной обеспеченностью витамином D. Так же в ходе наблюдения установлено, что низкий уровень 25(OH)D (<20 нг/мл) ассоциирован с увеличением длительности лихорадочного периода в 1,3 раза, возрастанием продолжительности стационарного лечения на 2,5 койко-дня и более высокой потребностью в кислородотерапии (49,3% против 24,8% при уровне ≥ 30 нг/мл; OR=2,85). Установлена обратная корреляция между уровнем витамина D и СРБ ($r = -0,45$; $p < 0,01$). По данным ROC-анализа предполагаемая прогностическая ценность уровня 25(OH)D и СРБ в оценке риска тяжёлого течения РИДП составит AUC 0,74–0,78 и 0,80–0,85 соответственно.

Выводы. Обеспеченность витамином D и выраженность системного воспалительного ответа, отражённого уровнем СРБ, являются значимыми факторами, определяющими тяжесть течения и эффективность стационарного лечения рецидивирующих инфекций дыхательных путей у детей 1–3 лет. Включение оценки 25(OH)D и СРБ в алгоритмы стационарного ведения позволяет повысить точность ранней стратификации риска и обосновать персонализированные лечебно-профилактические подходы.

Клинико-лабораторная характеристика анемии воспаления при тяжёлых пневмониях у детей

Шахизирова Ирода Джаббаровна

Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников.

Хамраева Гули Шахабовна

Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников.

Абдужабборов Абдулхай Абдумухтор ўғли

Ташкентская многопрофильная клиническая больница.

Тяжёлые пневмонии у детей раннего возраста сопровождаются выраженным системным воспалительным ответом и развитием дыхательной недостаточности, требующей лечения в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии. На фоне острого воспаления у большинства пациентов формируется анемия воспаления (анемия критического состояния), патогенез которой связан с угнетением эритропоэза и воспалительной блокадой железа.

Цель. Оценить клинико-лабораторные признаки анемии воспаления у детей с тяжёлой пневмонией в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии.

Материалы и методы. Обследовано 125 детей в возрасте от 1 года до 5 лет с клинически и инструментально подтверждённой тяжёлой пневмонией. Анализировались показатели общего анализа крови (гемоглобин, гематокрит, эритроцитарные индексы — MCV, MCH, RDW), уровень С-реактивного белка (СРБ) и ферритина. Статистическая обработка данных выполнялась методами описательной и корреляционной статистики.

Результаты. Анемия выявлена у 71,2 % (89 из 125) детей. Средний уровень гемоглобина у пациентов с анемией составил 82 ± 9 г/л, гематокрит - $26,1 \pm 3,2$ %, что было достоверно ниже по сравнению с детьми без анемии ($34,8 \pm 2,9$ %; $p < 0,001$). Эритроцитарные индексы соответствовали преимущественно нормоцитарно-нормохромному типу анемии: MCV - $78,4 \pm 6,1$ фл, MCH - $26,1 \pm 2,4$ пг, при умеренном повышении RDW до $15,8 \pm 1,9$ %, отражающем воспалительную неоднородность эритроцитарной популяции. Уровень СРБ у детей с анемией был достоверно выше ($68,5 \pm 22,4$ мг/л) по сравнению с пациентами без анемии ($41,3 \pm 18,7$ мг/л; $p < 0,01$). Показатели

ферритина у пациентов с анемией были повышены и составили в среднем 312 ± 95 нг/мл, что достоверно превышало значения у детей без анемии (148 ± 62 нг/мл; $p < 0,001$). Отмечена значимая обратная корреляция между уровнем гемоглобина и СРБ ($r = -0,46$; $p < 0,01$), а также между гемоглобином и ферритином ($r = -0,41$; $p < 0,01$), что подтверждает ведущую роль воспалительной блокады железа в формировании анемии у данной категории пациентов.

Заключение. Анемия при тяжёлых пневмониях у детей носит преимущественно характер анемии воспаления, что проявляется снижением гемоглобина и гематокрита при сохранённых эритроцитарных индексах, повышенных уровнях СРБ и ферритина. Комплексная лабораторная оценка с включением ферритина позволяет дифференцировать анемию воспаления от истинного железодефицита и обосновывает необходимость персонализированного подхода к ведению анемии у детей с тяжёлыми пневмониями в условиях ОРИТ.

Диагностическая значимость hrv как неинвазивного биомаркера нейровегетативной дисфункции при различных фенотипах СРК

Икрамова Ф.А., Раимкулова Н.Р.

Ташкентский государственный медицинский университет

Актуальность. Нейровегетативная дисрегуляция является одним из ключевых патофизиологических механизмов синдрома раздражённого кишечника (СРК), определяя выраженность висцеральной гиперчувствительности, моторных нарушений и вариабельность клинической картины. Анализ вариабельности сердечного ритма (HRV) представляет собой объективный и доступный метод оценки симпатико-парасимпатического баланса, однако его диагностическая значимость в стратификации фенотипов СРК изучена недостаточно. В клинической практике именно нейровегетативный профиль нередко определяет тяжесть симптомов, ответ на лечение и риски хронизации.

Цель. Оценить диагностическую значимость HRV как неинвазивного биомаркера нейровегетативной дисфункции у пациентов с различными клиническими фенотипами СРК.

Материалы и методы. В исследование включены 112 последовательно обследованных пациента с установленным диагнозом СРК в возрасте от 18 до 65 лет. Все пациенты проходили комплексное обследование, включавшее анализ выраженности абдоминальной боли, характеристик стула, соматоформных проявлений и психоэмоционального состояния. Нейровегетативный статус определяли по временным и спектральным показателям HRV (SDNN, RMSSD, LF, HF, LF/HF). Психоэмоциональный фон оценивали по шкалам HADS и PHQ-9. Уровни IL-6 и TNF- α служили маркерами воспаления низкой активности. Фенотипизацию проводили с использованием кластерного анализа, сопоставляя HRV-профиль с клиническими проявлениями заболевания.

Результаты. Анализ HRV выявил выраженные различия между фенотипами СРК. У пациентов с диарейным вариантом отмечалось

значительное снижение парасимпатической активности на фоне повышенного симпатического тонуса, что проявлялось снижением RMSSD и HF при увеличении LF/HF. Эта группа характеризовалась частыми эпизодами абдоминальной боли, ургентностью и эмоциональной лабильностью. У пациентов с воспалительно-соматоформным фенотипом регистрировалось умеренное снижение глобальной HRV и сочетанное повышение IL-6 и TNF- α , что соответствовало длительному болевому синдрому и склонности к затяжному течению. Запорный фенотип отличался сниженной вагусной активностью при нормальных уровнях цитокинов, что клинически проявлялось устойчивой гипомоторикой и низкой вариабельностью симптомов. Показатели HRV демонстрировали достоверные корреляции с интенсивностью боли, частотой обострений, уровнем тревожности и особенностями моторики кишечника. Полученные данные свидетельствуют о высокой информативности HRV для разграничения фенотипов СРК и отражают нейровегетативные механизмы, лежащие в основе клинической вариативности заболевания.

Заключение. Анализ вариабельности сердечного ритма представляет значимую диагностическую ценность при оценке нейровегетативной дисфункции у пациентов с СРК. HRV позволяет объективно дифференцировать клинические фенотипы, определяет особенности симпатико-парасимпатического баланса и его связь с клинической картиной и психоэмоциональными факторами. Включение HRV в диагностический алгоритм способствует более точной фенотипической стратификации и повышает потенциал персонализированного подхода к лечению СРК.

Клиническое течение внебольничной пневмонии у детей раннего возраста на фоне рахита

Тогаев Э., Усманова Н.А., Курьязова Ш.М., Худайназарова С.Р.

Актуальность. Внебольничная пневмония остаётся одной из ведущих причин заболеваемости и госпитализации детей раннего возраста. Течение заболевания в этом возрасте во многом определяется фоновым состоянием организма, в том числе нарушениями минерального обмена. Рахит, обусловленный дефицитом витамина D и нарушением кальций-фосфорного обмена, широко распространён у детей первых лет жизни и сопровождается мышечной гипотонией, деформациями грудной клетки, снижением экскурсии лёгких и ослаблением иммунного ответа. Указанные изменения могут ухудшать вентиляционную функцию лёгких, способствовать застойным явлениям и формированию более тяжёлого и затяжного течения внебольничной пневмонии. Несмотря на клиническую значимость рахита как фонового состояния, его влияние на особенности течения пневмонии у детей раннего возраста остаётся недостаточно изученным, что определяет актуальность настоящего исследования.

Цель исследования. Оценить влияние рахитических изменений на клиническое течение внебольничной пневмонии у детей раннего возраста.

Материалы и методы. Обследованы 30 детей в возрасте до 3 лет, госпитализированных с диагнозом внебольничной пневмонии, в отделение детей раннего возраста Многопрофильную клиническую больницу при ТГМУ. Основную группу составили дети с клинико-лабораторными признаками рахита (n = 18), контрольную группу — дети без признаков рахита (n = 12). Оценивались клинические проявления заболевания, физикальный статус, степень дыхательной недостаточности, выраженность рахитических изменений, длительность лихорадки, необходимость кислородной терапии и продолжительность антибактериального лечения.

Результаты и обсуждение. У детей с рахитом отмечалось более тяжёлое и затяжное течение внебольничной пневмонии. Лихорадочный период в

основной группе сохранялся в среднем 8–9 суток, тогда как у детей без рахита — около 6 суток. Дыхательная недостаточность II степени регистрировалась у 72% детей с рахитом, в то время как в контрольной группе преобладала дыхательная недостаточность I степени. У пациентов с рахитом чаще выявлялись признаки мышечной гипотонии, деформация грудной клетки и снижение толерантности к физической нагрузке, что сопровождалось более высокой потребностью в кислородной терапии и увеличением длительности антибактериального лечения до 10–11 дней. Полученные данные свидетельствуют о неблагоприятном влиянии рахитических изменений на вентиляционную функцию лёгких и течение воспалительного процесса.

Выводы. Рахит оказывает значимое влияние на клиническое течение внебольничной пневмонии у детей раннего возраста, способствуя утяжелению заболевания и его затяжному течению. Наличие рахитических изменений ассоциировано с более выраженной дыхательной недостаточностью, увеличением длительности лихорадочного периода и потребности в кислородной терапии. Ранняя диагностика и коррекция рахита являются важными компонентами комплексного лечения внебольничной пневмонии у детей раннего возраста.

Comprehensive assessment of the immune-hemostatic profile in patients after percutaneous coronary intervention

Erkulov Kodirjon Odilovich

Umarov Bakhtiyorjon Yadgarovich

Navoi Regional Multidisciplinary Medical Center

National Children's Medical Center

Abstract: Percutaneous coronary intervention (PCI) significantly improves outcomes in coronary artery disease, yet thrombotic complications remain clinically relevant. This study aimed to provide a comprehensive assessment of the immune-hemostatic profile in patients after PCI. Inflammatory cytokines, markers of endothelial activation, and coagulation parameters were analyzed. Patients with adverse thrombotic events demonstrated enhanced proinflammatory cytokine activity, regulatory imbalance, and increased fibrin formation. Significant correlations were identified between immune markers and hemostatic indices, supporting the concept of thromboinflammation. Integrated evaluation of immune and coagulation parameters improved risk stratification and demonstrated prognostic relevance for early and late post-procedural complications.

Keywords: percutaneous coronary intervention, immune-hemostatic profile, stent thrombosis, thromboinflammation, cytokines, IL-6, IL-10, endothelial dysfunction, coagulation, coronary artery disease.

Relevance: Coronary artery disease remains a leading cause of global cardiovascular mortality. Although PCI has become the standard revascularization strategy, post-procedural thrombotic events, including stent thrombosis, continue to affect clinical outcomes. Conventional risk assessment primarily relies on angiographic findings and coagulation parameters, while immune mechanisms are often underestimated. Increasing evidence indicates that thrombosis after PCI represents a thromboinflammatory process driven by interactions between immune activation, endothelial dysfunction, and coagulation pathways. Proinflammatory cytokines enhance tissue factor expression, stimulate platelet activation, and promote fibrin formation, thereby amplifying thrombotic risk. At the same time, insufficient regulatory immune responses may impair vascular healing. Clinical variability among patients with similar procedural characteristics highlights the

importance of individual immune-hemostatic balance. A comprehensive evaluation of immune and hemostatic markers may improve early identification of high-risk patients and support the development of personalized post-PCI management strategies.

Objective: To evaluate the immune-hemostatic profile in patients after PCI and determine its role in predicting thrombotic complications.

Materials and Methods: Patients with coronary artery disease undergoing PCI were prospectively examined. Clinical data, angiographic findings, and laboratory parameters were collected. Immune assessment included measurement of proinflammatory cytokines (IL-6, TNF- α), anti-inflammatory cytokine IL-10, C-reactive protein, and markers of endothelial activation. Hemostatic evaluation comprised fibrinogen levels, D-dimer concentration, and activated partial thromboplastin time. Patients were divided according to the presence or absence of thrombotic complications during follow-up. Statistical analysis included comparative testing, correlation analysis, multivariate logistic regression, and receiver operating characteristic (ROC) curve assessment. A p-value below 0.05 was considered statistically significant.

Results: Patients who developed thrombotic complications demonstrated significantly elevated IL-6 and TNF- α levels, reduced IL-10 concentrations, and increased neutrophil-to-lymphocyte ratios compared with those without events. Hemostatic analysis revealed higher fibrinogen and D-dimer levels, indicating intensified coagulation activity. Correlation analysis showed a positive association between proinflammatory cytokines and fibrin formation markers. Multivariate regression identified immune-hemostatic imbalance as an independent predictor of adverse outcomes. The integrated immune-hemostatic model demonstrated strong predictive value in ROC analysis, supporting its clinical relevance for identifying patients at increased risk after PCI.

Conclusion: Thrombotic complications after PCI are closely associated with disturbances in the immune-hemostatic balance. Enhanced proinflammatory cytokine activity, impaired regulatory mechanisms, and activation of the coagulation

cascade contribute to thromboinflammatory responses. The interaction between immune and hemostatic systems explains interindividual variability in post-procedural outcomes. Comprehensive assessment of immune-hemostatic markers improves risk stratification and may facilitate personalized monitoring strategies. Incorporating immune parameters into routine evaluation after PCI could enhance early detection of high-risk patients and contribute to improved prevention of thrombotic complications.

Literature

1. Абдурахманов З. М., Умаров Б. Я., Абдурахманов М. М. Современные биомаркеры эндотелиальной дисфункции при сердечно-сосудистых заболеваниях //Рациональная фармакотерапия в кардиологии. – 2021. – Т. 17. – №. 4. – С. 612-618.
2. Абдуллаева М. А. Эффекторное звено иммунитета у больных неспецифическим аortoартериитом //Проблемы науки. – 2018. – №. 6 (30). – С. 102-103.
3. Абдурахманов М. М., Абдуллаева М. А., Умаров Б. Я. Дисфункция эндотелия сосудов и профилактика острых расстройств мозгового кровообращения //Журнал теоретической и клинической медицины. – 2019. – №. 1. – С. 29-31.

Комплексная оценка генетических факторов риска развития фиброза печени при НАЖБП.

Турсунов Махмуд Мухаммадович¹, Мусашайхова Шахноза Мамирбековна², Салохиддинов Зухриддин Салохиддинович³

¹ Андижанский государственный медицинский институт, кафедра подготовки врачей общей практики, независимый исследователь.

² Андижанский государственный медицинский институт, кафедра подготовки врачей общей практики, доцент, к.м.н.

³ Андижанский государственный медицинский институт, кафедра подготовки врачей общей практики, проф., д.м.н.

Abstract. Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) demonstrates heterogeneous clinical course and variable fibrosis progression, suggesting a significant role of genetic factors. This study aimed to evaluate the association of polymorphic variants of the TERT, APOE, IL28B, SERPINA1, PPARG2, and FTO genes with the risk of liver fibrosis in NAFLD patients. Genotyping was performed using PCR with analysis of allele distribution and odds ratios. Polymorphisms of the APOE and TERT genes showed the strongest association with increased fibrosis risk, while IL28B and SERPINA1 contributed additional prognostic value. PPARG2 and FTO variants may play a modifying role. Comprehensive genetic risk assessment improves fibrosis prediction and supports the use of a personalized approach in NAFLD management.

Key words: non-alcoholic fatty liver disease; liver fibrosis; genetic polymorphism; APOE; TERT; personalized medicine.

Аннотация. Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) характеризуется гетерогенным течением и вариабельной скоростью прогрессирования фиброза, что указывает на значимую роль генетических факторов. Целью исследования явилась оценка ассоциации полиморфных вариантов генов TERT, APOE, IL28B, SERPINA1, PPARG2 и FTO с риском развития фиброза печени у пациентов с НАЖБП. Генотипирование выполнено методом ПЦР с анализом распределения аллелей и расчётом отношения шансов. Установлено, что наибольшую прогностическую значимость имеют полиморфизмы генов APOE и TERT, ассоциированные с повышенным риском

фиброза печени. Дополнительное влияние выявлено для генов IL28B и SERPINA1, тогда как PPARG2 и FTO могут выполнять модифицирующую роль. Комплексная оценка генетических маркеров позволяет повысить точность прогнозирования прогрессирования НАЖБП и обосновывает применение персонализированного подхода к ведению пациентов.

Ключевые слова: неалкогольная жировая болезнь печени; фиброз печени; генетический полиморфизм; APOE; TERT; персонализированная медицина.

Актуальность. Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) характеризуется гетерогенным клиническим течением и вариабельной скоростью прогрессирования фиброза. Наряду с метаболическими факторами существенную роль в формировании индивидуальной предрасположенности к развитию фиброза печени играют генетические детерминанты, влияющие на липидный обмен, воспалительные и фиброгенные процессы.

Введение. Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) является одним из наиболее распространённых хронических заболеваний печени и имеет значимое медико-социальное значение вследствие высокой распространённости, прогрессирующего течения и тесной ассоциации с метаболическим синдромом, сахарным диабетом 2-го типа и сердечно-сосудистыми заболеваниями [1–3]. По данным эпидемиологических исследований, НАЖБП выявляется у 25–30% взрослого населения, а среди лиц с ожирением и инсулинорезистентностью её распространённость превышает 50% [1].

Клиническая значимость НАЖБП определяется риском прогрессирования заболевания с формированием фиброза, цирроза печени и гепатоцеллюлярной карциномы. Установлено, что стадия фиброза является ведущим прогностическим фактором, определяющим выживаемость пациентов и риск развития печёночных осложнений [2,4].

Течение НАЖБП характеризуется выраженной гетерогенностью: у части пациентов заболевание остаётся стабильным, тогда как у других

наблюдается быстрое прогрессирование фиброза, что указывает на роль дополнительных факторов индивидуальной восприимчивости печени [3,4]. В настоящее время НАЖБП рассматривается как полигенное заболевание, развитие и прогрессирование которого обусловлены взаимодействием генетических факторов и факторов окружающей среды [5]. Генетические полиморфизмы способны модулировать липидный обмен, воспалительный ответ, процессы фиброгенеза и клеточного старения печени [5]. Особое значение имеют гены, связанные с липидным обменом и регуляцией клеточного старения. Полиморфные варианты гена **APOE** ассоциированы с повышенным риском прогрессирования фиброза печени при НАЖБП [6], тогда как изменения гена **TERT**, кодирующего теломеразу, рассматриваются как маркеры клеточного старения и хронического повреждения печени [7]. Дополнительную роль в формировании фиброза печени играют полиморфные варианты гена **SERPINA1** [8].

Таким образом, комплексная оценка генетических маркеров представляет собой перспективный подход к прогнозированию прогрессирования фиброза печени при НАЖБП и реализации принципов персонализированной медицины.

Цель исследования. Оценить ассоциацию полиморфных вариантов генов **TERT** (C309G), **PPARG2** (Pro12Ala), **IL28B** (C>T), **APOE** (Leu28Pro), **FTO** (T>A) и **SERPINA1** (Glu34Lys) с риском развития фиброза печени у пациентов с НАЖБП.

Материалы и методы. В исследование включены пациенты с НАЖБП, разделённые на группы с наличием и отсутствием фиброза печени, а также группа условно здоровых лиц. Генотипирование полиморфных вариантов выполнено методом полимеразной цепной реакции (PCR). Проведён анализ распределения аллелей и генотипов с расчётом отношения шансов (OR) и 95% доверительного интервала (95% CI). Дополнительно выполнена оценка совокупного генетического риска.

Результаты. Установлено, что полиморфизм TERT (C309G) характеризуется достоверной ассоциацией мутантного G-аллеля и генотипов C/G и G/G с повышенным риском фиброза печени. Наиболее выраженная связь с развитием фиброза выявлена для гена APOE (Leu28Pro): Pro-аллель и генотипы Leu/Pro и Pro/Pro ассоциированы с высоким риском фиброза, тогда как Leu-аллель обладает протективным эффектом.

Полиморфизм IL28B (C>T) демонстрирует тенденцию к увеличению риска фиброза печени при носительстве T-аллеля. Неблагоприятные варианты гена SERPINA1 (Glu34Lys) усиливают риск фиброза в составе комплексной генетической модели. Для полиморфизмов PPAR2 (Pro12Ala) и FTO (T>A) самостоятельной статистически значимой ассоциации с фиброзом печени не выявлено, однако они могут выполнять модифицирующую роль, усиливая влияние основных генетических детерминант.

Выводы. Прогрессирование фиброза печени при НАЖБП имеет полигенную природу. Наиболее значимыми генетическими предикторами являются полиморфные варианты генов APOE и TERT, дополнительное прогностическое значение имеют IL28B и SERPINA1. Комплексная оценка генетических маркеров повышает точность прогнозирования прогрессирования НАЖБП и может быть использована в рамках персонализированного подхода к ведению пациентов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Younossi Z.M., Koenig A.B., Abdelatif D., et al. Global epidemiology of nonalcoholic fatty liver disease: meta-analysis of prevalence, incidence, and outcomes. *Hepatology*. 2016;64(1):73–84.
2. Chalasani N., Younossi Z., Lavine J.E., et al. The diagnosis and management of nonalcoholic fatty liver disease. *Hepatology*. 2018;67(1):328–357.
3. Byrne C.D., Targher G. NAFLD: a multisystem disease. *Lancet*. 2015;386(9991):1341–1351.
4. Dulai P.S., Singh S., Patel J., et al. Increased mortality by fibrosis stage in NAFLD. *Hepatology*. 2017;65(5):1557–1565.
5. Eslam M., Valenti L., Romeo S. Genetics and epigenetics of NAFLD and NASH: clinical impact. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol*. 2018;15(11):645–657.
6. Mahley R.W. Apolipoprotein E: cholesterol transport protein with expanding role in cell biology. *Annu Rev Biochem*. 1988; 57:507–538.
7. Calado R.T., Young N.S. Telomere diseases. *N Engl J Med*. 2009;361(24):2353–2365.
8. Strnad P., McElvaney N.G., Lomas D.A. Alpha-1 antitrypsin deficiency. *J Hepatol*. 2020;72(1):109–122.

Ichthyosis and the ocular surface: a clinical case and analysis of complications

Yuldasheva Z.B.

PhD student Tashkent State Medical University (Tashkent, Uzbekistan)

Annotation: Ichthyoses are hereditary skin diseases often accompanied by ocular involvement. This article presents a clinical case of a 12-year-old patient with lamellar ichthyosis. Ophthalmological examination revealed bilateral lower eyelid ectropion, lagophthalmos, chronic blepharitis, and incipient keratopathy with corneal neovascularization. Timely diagnosis was made possible through a comprehensive approach including mandatory biomicroscope. It is concluded that such patients require regular ophthalmological follow-up to prevent irreversible corneal changes and preserve vision.

Keywords: ichthyosis, ocular complications, ectropion, lagophthalmos, keratopathy.

Introduction. Ichthyoses represent a heterogeneous group of hereditary disorders of keratinization characterized by diffuse scaling and thickening of the skin. In addition to cutaneous manifestations, patients frequently develop extra dermal complications, among which ocular involvement holds a particular significance. The frequency of ocular complications in ichthyosis ranges from 20% to 70% and includes lagophthalmos (incomplete eyelid closure), ectropion (eversion of the eyelid), chronic blepharitis, and keratopathy. These conditions can lead to serious consequences, including corneal opacification and vision loss. However, the clinical features, diagnostic approaches, and management strategies for such patients remain insufficiently addressed in clinical practice, justifying the need for analysis of specific clinical observations.

Objective: To analyze the spectrum and characteristics of ocular surface involvement in a patient with ichthyosis using a rare clinical case as an example, and to evaluate the effectiveness of the diagnostic approach.

Materials and Methods. A clinical observation of patient K., aged 12 years, diagnosed with lamellar ichthyosis is presented. A comprehensive ophthalmological examination was performed, including visometry (visual acuity assessment),

biomicroscopy of the anterior segment using a slit lamp (evaluation of the eyelids, conjunctiva, and cornea), a lagophthalmos test (assessment of complete eyelid closure), as well as analysis of medical records (medical history, symptom dynamics, data from previous examinations).

Results. Ophthalmological examination of patient K. revealed the following changes:

1. Bilateral lower eyelid ectropion: Pronounced eversion of both lower eyelids, more significant on the right side, caused by tension of rigid facial skin.

2. Lagophthalmos: Incomplete eyelid closure (3 mm on the right, 2 mm on the left), leading to nocturnal corneal exposure.

3. Chronic blepharitis: Hyperemia and thickening of the eyelid margins, presence of scales at the base of the eyelashes.

4. Keratopathy: Opacities were detected in the lower parts of the cornea of both eyes, along with epitheliopathy and areas of neovascularization (vascular ingrowth) in zones not covered by the eyelids. Visual acuity was reduced to 0.6 in both eyes due to the corneal component.

The diagnostic approach, which included mandatory biomicroscopy with assessment of eyelid closure, allowed for the detection of initial stages of keratopathy not visible during routine examination and enabled timely adjustment of the management strategy.

Conclusions. The presented clinical case demonstrates that patients with ichthyosis often develop combined pathology of the ocular surface (ectropion, lagophthalmos, blepharitis, keratopathy). Corneal damage develops as a consequence of chronic exposure syndrome and requires early detection. Comprehensive ophthalmological examination with mandatory biomicroscopy and assessment of complete eyelid closure is essential for timely diagnosis of complications. Patients with ichthyosis require regular dynamic ophthalmological follow-up to prevent irreversible corneal changes and preserve vision.

Integrated HPV DNA testing and liquid-based cytology for early identification of cervical lesions in women of Tashkent.

L.M. Akhmedova,

Sh.Kh. Akhmedova,

N.S. Ibadullaeva,

Z.A. Kocharova

Research Institute of Virology

Tashkent, Uzbekistan

dr.love85@mail.ru

Background. Cervical cancer represents a major global health concern and continues to be one of the most prevalent malignancies among women. Despite advances in prevention and treatment, the disease disproportionately affects populations in low- and middle-income countries where access to organized screening programs remains limited. According to the GLOBOCAN 2020 database, more than 600,000 new cases and approximately 340,000 deaths from cervical cancer were reported worldwide.

Persistent infection with oncogenic types of human papillomavirus is widely recognized as the primary etiological factor in the development of cervical neoplasia. High-risk HPV genotypes, particularly HPV-16 and HPV-18, are responsible for nearly 70% of cervical cancer cases globally. Consequently, detection of HPV infection has become a key component of modern cervical cancer screening strategies.

In Uzbekistan, the introduction of large-scale screening initiatives for cervical cancer has occurred relatively recently. Conventional cytological screening methods have been routinely employed; however, their diagnostic sensitivity can be limited, especially in the early stages of disease. Molecular detection of HPV DNA using polymerase chain reaction techniques offers higher sensitivity for identifying women at risk, while liquid-based cytology provides reliable morphological evaluation of cervical epithelial cells.

The integration of molecular and cytological approaches has the potential to enhance the effectiveness of cervical cancer screening programs. Therefore, the present study aimed to assess the effectiveness of combined HPV PCR testing and

liquid-based cytology for the early detection of cervical lesions among women undergoing screening in Tashkent, Uzbekistan during the period 2023–2024.

Materials and Methods

A cross-sectional screening study was conducted among women aged 30–55 years who attended routine cervical cancer screening programs in Tashkent between January 2023 and December 2024. In total, 25,244 participants were recruited from twelve central polyclinics located throughout the city.

Women with previously diagnosed cervical cancer, a history of hysterectomy, or current treatment for gynecological malignancies were excluded from the study. All participants provided cervical samples collected by trained gynecologists using sterile cytobrushes during routine gynecological examinations.

Each sample was divided into two portions for laboratory analysis. One aliquot was placed into a specialized transport medium for molecular testing, while the second portion was prepared for cytological evaluation using the liquid-based cytology technique. Detection of HPV DNA was performed using validated commercial PCR assays capable of identifying fourteen high-risk HPV genotypes.

Cytological preparations were processed and examined according to standard laboratory protocols and classified based on the Bethesda System for Reporting Cervical Cytology. The obtained data were analyzed to determine the prevalence of HPV infection, distribution of HPV genotypes, and associations between HPV status and cytological abnormalities across different age groups.

Results A total of 25,244 women participated in the screening program, with a mean age of 41.2 years. Molecular analysis revealed the presence of high-risk HPV DNA in 5.3% of screened individuals. The highest prevalence of HPV infection was observed among women aged 40–49 years.

Analysis of genotype distribution demonstrated that HPV-16 was the most frequently detected type (28.7%), followed by HPV-52 (17.4%), HPV-18 (14.2%), and HPV-45 (10.6%). Multiple HPV infections were identified in approximately 11% of HPV-positive cases.

Cytological evaluation revealed that the majority of samples were classified as negative for intraepithelial lesions or malignancy (NILM), accounting for 82.1% of cases. Atypical squamous cells of undetermined significance (ASC-US) were observed in 5.4% of samples, while low-grade squamous intraepithelial lesions (LSIL) were detected in 3.6%. High-grade squamous intraepithelial lesions (HSIL) were identified in 1.8% of participants, and invasive squamous cell carcinoma (SCC) was diagnosed in 0.3% of cases.

Among women with confirmed HPV infection, 21.4% demonstrated cytological signs of precancerous lesions, whereas invasive carcinoma was detected in 2.7% of HPV-positive individuals. Notably, approximately one-third of HPV-positive women showed no cytological abnormalities at the time of screening.

Conclusion

The results of this large-scale screening study demonstrate that the combined application of HPV PCR testing and liquid-based cytology provides an effective approach for early detection of cervical precancerous lesions and invasive cancer among women in Uzbekistan. The integration of molecular and cytological diagnostic methods allows identification of women at elevated risk before the development of significant cellular abnormalities.

Adoption of this dual screening strategy within national healthcare programs could substantially improve cervical cancer prevention and reduce disease-related mortality.

Keywords: cervical cancer, HPV DNA testing, liquid-based cytology, screening programs.

Efficacy of platelet-rich plasma (PRP) therapy in uterine scar healing after cesarean section

Gafurov J.M., Urinbaeva N.A., Saidjalilova D.D.

Republican Perinatal Center, Uzbekistan

Relevance: According to the World Health Organization, the global rate of cesarean sections (CS) has significantly increased over the past three decades, reaching 25–30%, and even 40–50% in major perinatal centers. Evaluation of post-CS reparative processes, uterine healing, and scar quality is crucial, particularly in the context of preventing uterine scar dehiscence. However, there is limited data on methods to enhance reparative activity and promote robust scar formation. In 1985, David Knighton pioneered the use of platelet-rich plasma (PRP) in treating chronic trophic ulcers. Due to its regenerative properties, PRP has emerged as a promising modality in tissue repair.

Objective: To assess the effectiveness of PRP therapy in enhancing uterine suture healing following cesarean section.

Materials and Methods: A total of 116 women who underwent cesarean section at the Republican Perinatal Center during 2023–2024 were enrolled in this study. Participants were divided into two groups: Main group (n=45): Received intraoperative platelet autoplasm (PAP) after uterine incision closure. Control group (n=71): Underwent standard surgical procedure without PAP.

Informed consent was obtained from all participants. Postoperative evaluations included ultrasound (US) examinations on days 3–4 and at 3 months post-surgery. Transvaginal US and color Doppler mapping were used to assess uterine size, vascularization, and scar quality.

Results: In the PRP group, no echographic signs of hematoma were detected, unlike in the control group, indicating PRP's hemostatic effect ($p < 0.05$). Uterine involution was more pronounced in the PRP group, with significantly smaller uterine dimensions: PRP group: 117.8±1.2 mm, 107.1±1.6 mm, 70.1±1 mm. Control group: 123.8±1 mm, 112.7±2 mm, 74.8±0.5 mm ($p < 0.05$)

Signs of subinvolution and lochiometra were found in only 2.2% (n=1) of patients in the PRP group versus 5.6% (n=4) in the control group. Uterine wall thickness at the suture site was similar in both groups: 26.9±0.7 mm in the PRP group and 26.7±0.8 mm in controls ($p>0.05$), indicating a generally uncomplicated recovery. At 3-month follow-up, scar thickness did not differ significantly: PRP group: 6.1±0.7 mm. Control group: 6.5±0.8 mm. In the PRP group, isolated hyperechoic inclusions (up to 1 mm) were likely unresorbed suture material. A niche defect (3 mm deep) was seen in one patient. In contrast, 2.8% of the control group showed larger hyperechoic structures (8–10 mm), possibly hematomas, and niche defects up to 8.8 mm, with remaining myometrial thickness of just 1.5–1.8 mm — suggesting scar insufficiency.

Color Doppler mapping revealed poor vascularization in only 1 patient (2.2%) in the PRP group, compared to 26 patients (36.6%) in the control group — a 16.6-fold difference. Enhanced blood flow was seen in 22.2% of PRP patients vs. 2.8% in the control group. Moderate blood flow was recorded in 75.6% (PRP) vs. 60.6% (control).

Conclusions: Intraoperative PRP therapy significantly improves the reparative regeneration of uterine tissue following cesarean section. PRP promotes hemostasis, accelerates uterine involution, enhances neovascularization, and contributes to the formation of a more robust postoperative uterine scar.

Endoscopic treatment of primary high-grade vesicoureteral reflux in children

Raxmatullayev Akmal Abadbekovich.,

Ergashev Muhammadjon Tursunovich

Department of pediatric surgery, urology,
pediatric urology, anesthesiology and resuscitation,
pediatric anesthesiology and resuscitation,
Tashkent State Medical University

Relevance: Primary high-grade vesicoureteral reflux (VUR) in children is a pathology that can lead to recurrent urinary tract infections, reflux nephropathy, and renal parenchymal scarring. In modern pediatric urology, selecting an individualized treatment approach and applying minimally invasive techniques remain highly relevant clinical issues.

Objective: To select an alternative endoscopic injection treatment method for primary high-grade VUR in children.

Materials and Methods: The study included 65 children treated for primary high-grade VUR between 2021 and 2023, of whom 39 (60.0%) were female and 26 (40.0%) were male. Age analysis showed that the majority of patients belonged to the 1–3 years age group (30 children, 46.2%), followed by children under 1 year (17 children, 26.2%) and those aged 3–5 years (18 children, 27.7%). No significant sex differences were observed across the age groups. Endoscopic correction was performed using STING, HIT-1, and HIT-2 techniques with polyacrylamide hydrogel (DAM+).

Results: The 65 patients who underwent endoscopic correction were analyzed by age group. In the under-1-year group, 17 patients were treated: STING in 4, HIT-1 in 7, and HIT-2 in 6 patients. In the 1–3-year group (largest subgroup, 30 patients), STING was used in 8, HIT-1 in 14, and HIT-2 in 8 patients. In the 3–5-year group (18 patients), STING was applied in 2, HIT-1 in 9, and HIT-2 in 7 patients. Overall, the HIT-1 technique was the most frequently used (30 patients), followed by HIT-2 (21 patients) and STING (14 patients).

Conclusion: A differential approach based on clinical, laboratory, and instrumental criteria is effective in treating primary high-grade VUR in children.

Endoscopic correction using DAM+ hydrogel, particularly via the HIT-1 and HIT-2 techniques, represents a reliable minimally invasive treatment method. In cases where endoscopic treatment is ineffective, open ureteroneocystostomy may be indicated.

Enamel acid resistance in children assessed by the ter test

Azizova Sh.I.

Alfraganus University,
Tashkent, Uzbekistan
azizovashalola@mail.ru

Annotation: This prospective controlled study assessed enamel acid resistance using the Tooth Enamel Resistance test (TER test) in fifteen-year-old children assigned to five toothpaste groups: sodium fluoride (NaF); sodium monofluorophosphate combined with arginine and calcium carbonate (NaMFP + Arg/CaCO₃); domestic sodium fluoride (NaF-local); hydroxyapatite (HAP); and calcium glycerophosphate (fluoride-free, control). Assessments were performed at baseline and at three, six, and twelve months. The NaF and NaMFP+Arg/CaCO₃ groups achieved the most significant reductions in TER scores, indicating enhanced enamel resistance to acid dissolution. The NaF-local group showed intermediate improvement. Hydroxyapatite preserved baseline enamel resistance without statistically significant change, consistent with a stabilising remineralisation mechanism. The calcium glycerophosphate control showed progressive TER score deterioration. The TER test proved a reliable, chairside-applicable tool for monitoring enamel mineral dynamics in paediatric preventive programmes.

Keywords: TER test; enamel acid resistance; sodium fluoride; sodium monofluorophosphate; arginine; calcium carbonate; hydroxyapatite; calcium glycerophosphate; dental caries; children

Dental caries remains one of the most prevalent chronic diseases affecting children globally, with particularly high rates documented across Central Asia. In Uzbekistan, national surveys have reported caries prevalence exceeding ninety percent among seven-year-old children, underscoring the urgent need for evidence-based preventive strategies. Among the diagnostic tools available for monitoring enamel integrity, the Tooth Enamel Resistance test (TER test), developed by Okushko and colleagues in 1984, provides a clinically accessible means of quantifying enamel susceptibility to acid demineralisation through a standardised colorimetric scale (score 1–3: high resistance; 4–6: moderate; 7–9: low; 10:

extremely low). Contemporary toothpaste formulations employ mechanistically distinct active agents: sodium fluoride promotes fluorapatite crystal formation; sodium monofluorophosphate combined with arginine and calcium carbonate provides both fluoride delivery and plaque pH modulation through arginolysis; hydroxyapatite acts as a biomimetic remineralising scaffold; and calcium glycerophosphate supplies mineral ions without fluoride. Systematic head-to-head comparison of these formulations using the TER test in a real-world paediatric cohort remains scarce.

Objective. To comparatively assess the effect of five toothpaste formulations—sodium fluoride (NaF), sodium monofluorophosphate combined with arginine and calcium carbonate (NaMFP + Arg/CaCO₃), domestic sodium fluoride (NaF-local), hydroxyapatite (HAP), and calcium glycerophosphate (fluoride-free, control)—on enamel acid resistance in fifteen-year-old children using the TER test over a twelve-month observation period, and to evaluate associated effects on oral hygiene, salivary fluoride bioavailability, and antimicrobial activity against key cariogenic microorganisms.

Methods. A prospective controlled clinical study was conducted among fifteen-year-old students attending schools in the Yunusabad district of Tashkent. Children with comparable baseline caries status were allocated to five groups by toothpaste composition: Group 1, sodium fluoride (NaF); Group 2, sodium monofluorophosphate combined with arginine and calcium carbonate (NaMFP + Arg/CaCO₃); Group 3, domestic sodium fluoride (NaF-local); Group 4, hydroxyapatite (HAP); Group 5 (control), calcium glycerophosphate (fluoride-free, control). All participants received standardised oral hygiene instruction at enrolment. The TER test was applied at baseline and at three, six, and twelve months by a single calibrated examiner. Secondary outcomes included the Loe–Silness Plaque Index, quantitative light-induced fluorescence (QLF), DMFT/dmft indices, salivary fluoride ion concentration measured by ion-selective electrode, and antimicrobial inhibition zones against *Streptococcus mutans*, *Lactobacillus* spp., and *Candida albicans* assessed by disc-diffusion assay. Data were analysed with SPSS

European journal of science archives conferences series/ Konferenzreihe der europäischen Zeitschrift für Wissenschaftsarchive <https://doi.org/10.5281/zenodo.18631993>
using paired t-tests and one-way ANOVA with post-hoc testing; significance was set at $p < 0.05$.

Results. At baseline, TER scores were comparable across all groups, ranging from 5.22 ± 0.17 (NaF) to 5.47 ± 0.18 (NaMFP+Arg/CaCO₃), confirming homogeneous initial enamel resistance ($p > 0.05$). By twelve months, statistically significant reductions in TER scores—indicating improved enamel acid resistance—were observed in Groups 1, 2, and 3 ($p < 0.05$ versus baseline and control). The NaF group recorded the greatest improvement, with TER falling from 5.22 ± 0.17 to 3.51 ± 0.17 . The NaMFP+Arg/CaCO₃ group followed with a reduction to 4.62 ± 0.18 , and the NaF-local group reached 4.92 ± 0.19 . The HAP group maintained near-stable TER values (5.40 ± 0.13 at twelve months versus 5.44 ± 0.17 at baseline; $p > 0.05$), consistent with a remineralising mechanism that preserves existing mineral content without accelerating fluorapatite formation. The calcium glycerophosphate control exhibited progressive TER score increase (5.62 ± 0.22 at twelve months), reflecting progressive reduction of enamel resistance, accompanied by the least favourable caries increment profile. Salivary fluoride bioavailability was highest in the NaF and NaF-local groups. All three fluoride-containing formulations demonstrated significant antimicrobial inhibition against the tested pathogens; HAP and calcium glycerophosphate showed markedly weaker antimicrobial activity.

Discussion. The superior TER outcomes in the NaF group reflect fluoride's well-established capacity to promote fluorapatite crystal formation, which confers greater acid resistance than native hydroxyapatite. The NaMFP+Arg/CaCO₃ formulation's strong performance likely results from dual action: fluoride delivery via monofluorophosphate hydrolysis and arginine-mediated alkalinisation of the plaque environment, which reduces the acid challenge on enamel. The domestic NaF-local formulation achieved clinically meaningful TER improvement, supporting its role in local preventive programmes. The HAP formulation's stable TER values suggest a mineral-stabilising effect without dynamic improvement; this may be clinically useful in populations where fluoride intake must be limited. The calcium glycerophosphate control's worsening TER trajectory underlines the

necessity of an active remineralising or fluoride agent in preventive formulations. These findings are consistent with international evidence that fluoride-containing toothpastes outperform non-fluoride alternatives in preserving enamel structural integrity over extended observation periods.

Conclusion. Among the five toothpaste formulations evaluated, the sodium fluoride formulation produced the greatest enhancement of enamel acid resistance as measured by the TER test over twelve months, followed by the sodium monofluorophosphate combined with arginine–calcium carbonate, and the domestic sodium fluoride formulations. Hydroxyapatite effectively preserved enamel resistance and represents a viable alternative in selected clinical contexts. The calcium glycerophosphate control was insufficient for maintaining enamel integrity. Integration of the TER test into routine paediatric dental monitoring is recommended as a chairside-applicable indicator of enamel vulnerability complementing established caries indices.

References

1. Kassebaum NJ, Bernabé E, Dahiya M, Bhandari B, Murray CJL, Marcenes W. Global burden of untreated caries: a systematic review and meta-regression. *Journal of Dental Research*. 2015;94(5):650–658. <https://doi.org/10.1177/0022034515573272>
2. Walsh T, Worthington HV, Glenny A-M, Marinho VCC, Jeroncio A. Fluoride toothpastes of different concentrations for preventing dental caries. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 2019;(3):CD007868. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD007868.pub3>
3. Pitts NB, Zero DT, Marsh PD, Ekstrand K, Weintraub JA, Ramos-Gomez F, et al. Dental caries. *Nature Reviews Disease Primers*. 2017; 3:17030. <https://doi.org/10.1038/nrdp.2017.30>

Cytokine imbalance and immunological processes in rheumatic diseases: current insights

Buranova S.N. Tashkent State Medical University

Abstract. Rheumatic diseases are chronic pathological conditions associated with immune dysregulation, persistent inflammation, and autoimmune mechanisms. Cytokines play a leading role in the development and progression of these disorders by regulating inflammatory and immune responses. The purpose of this work is to evaluate the role of cytokine profiles and immunological mechanisms in the pathogenesis of rheumatic diseases, including reactive arthritis, rheumatoid arthritis, and systemic sclerosis. The analysis demonstrates that cytokine imbalance significantly influences disease activity and may serve as an important diagnostic and prognostic marker in clinical practice. **Keywords:** cytokines, rheumatic diseases, reactive arthritis, systemic sclerosis, biomarkers, inflammation

The growing prevalence of rheumatic diseases and their tendency toward chronic progression with disability determine the importance of studying immunological mechanisms underlying these conditions. Cytokine imbalance is one of the key factors contributing to persistent inflammation, tissue damage, and disease progression. A deeper understanding of cytokine interactions allows improvement of diagnostic approaches and development of targeted therapeutic strategies.

Materials and Methods. The study is based on a review and analysis of modern scientific literature devoted to cytokine profiles and immunological changes in rheumatic diseases. Publications focusing on reactive arthritis, systemic sclerosis, and the role of biomarkers in musculoskeletal pathology were analyzed. Special attention was given to studies evaluating cytokine levels and their relationship with clinical manifestations and disease severity.

Results. The analysis showed that reactive arthritis is characterized by persistent immune activation and increased levels of pro-inflammatory cytokines, which contribute to joint inflammation and structural damage (Buranova et al., 2023). In systemic sclerosis, cytokine dysregulation is associated with the activation of fibrotic processes, where mediators such as TGF- β play a key role in the

development of connective tissue changes (Buranova SN, 2026). In addition, biomarkers such as cartilage oligomeric matrix protein (COMP) have demonstrated their diagnostic and prognostic significance, as their levels correlate with disease activity and joint destruction (Buranova SN et al., 2021). The combined assessment of cytokines and biomarkers enhances the accuracy of diagnosis and allows monitoring of treatment effectiveness.

Conclusion. Cytokines are essential components in the pathogenesis of rheumatic diseases and represent promising targets for diagnosis and therapy. The evaluation of cytokine profiles contributes to a better understanding of disease mechanisms and supports the development of personalized treatment strategies. Further research is required to explore new approaches aimed at regulating cytokine activity and improving clinical outcomes.

References

1. Buranova SN, Khalmetova FI, Akhmedov KS, et al. Immunological features of reactive arthritis of various etiologies. *Journal of Coastal Life Medicine*. 2023; 11:1322–1325.
2. Buranova SN. Immunological features and cytokine profile in systemic sclerosis and their clinical significance. *American Journal of Education and Learning*. 2026;4(3):403–405.
3. Buranova SN. Method of treatment aimed at the dynamics of cartilage oligomer matrix protein (COMP) in patients with osteoarthritis. *Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation*. 2021;32(2):4039–4041.
4. Khalmetova, F. I., et al. "Immunological Features of Reactive Arthritis of Various Etiologies." *Journal of Coastal Life Medicine* 11 (2023): 1322-1325.
5. Rakhimova, M. B., Akhmedov, K. S., & Turaev, Y. A. (2021). Endothelial dysfunction as a link in the pathogenesis of ankylosing spondylitis against the background of a new coronavirus infection. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 2493-2498.

Сравнительный анализ клинического течения некротизирующего энтероколита у недоношенных и доношенных новорождённых

Н.А. Умарова, Э.А. Сатвалдиева, К.Ш. Салихова

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр педиатрии Министерства здравоохранения Республики Узбекистан

Национальный детский медицинский научный центр

Актуальность. Некротизирующий энтероколит (НЭК) является тяжёлым заболеванием новорождённых с высоким риском летальности, особенно среди недоношенных детей и новорождённых с низкой массой тела. Летальность при НЭК напрямую зависит от массы тела и степени зрелости новорождённого. У детей с экстремально низкой массой тела она может достигать 40–50%, тогда как у более зрелых новорождённых колеблется в пределах 0–20%.

Цель исследования. Провести сравнительный анализ клинического течения НЭК у недоношенных и доношенных новорождённых.

Материалы и методы исследования. Проведено ретроспективный анализ данных истории болезни 2024-2025 года. В исследование включены 16 новорождённых с подтверждённым диагнозом некротизирующего энтероколита (НЭК), проходивших лечения в отделении неонатологии Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра педиатрии Министерства здравоохранения Республики Узбекистан.

Пациенты были разделены на группы в зависимости от гестационного возраста: недоношенные и доношенные новорождённые.

Проводилась комплексная оценка клинического состояния, включающая анализ жалоб, физикального статуса и динамики заболевания. Лабораторные методы включали общий анализ крови, определение уровня С-реактивного белка, показателей кислотно-щелочного состояния и электролитов. Инструментальная диагностика включала рентгенографию органов брюшной полости и ультразвуковое исследование. Статистическая обработка данных проводилась с использованием методов описательной статистики с расчётом абсолютных и относительных показателей (%).

Результаты исследования. Пациенты были разделены на две группы: 1-я группа — 12 (75%) недоношенных новорождённых, 2-я группа — 4 (25%) доношенных детей. Средняя масса тела в 1-й группе составила 1420 ± 310 г, во 2-й группе — 2980 ± 220 г. У недоношенных детей заболевание чаще начиналось с выраженной пищевой непереносимости (100%), вздутия живота (83,3%), рвоты с желчью (66,6%) и скрытой крови в стуле (58,3%). У доношенных новорождённых преобладали системные проявления и более позднее появление кишечной симптоматики. Тяжёлое течение (III стадия НЭК) наблюдалось у 41,6% недоношенных и у 25% доношенных детей. Септические осложнения развивались чаще у недоношенных (50% против 25%). Лабораторно у недоношенных чаще выявлялись лейкопения (41,6%), тромбоцитопения (50%) и выраженный метаболический ацидоз (58,3%), тогда как у доношенных преобладали умеренные воспалительные изменения. Инструментально пневматоз кишечника выявлен у 66,6% недоношенных и у 50% доношенных новорождённых, пневмоперитонеум — только у недоношенных (25%).

Таким образом, клиническое течение некротизирующего энтероколита у недоношенных новорождённых характеризуется более ранним началом, выраженной кишечной симптоматикой, тяжёлыми лабораторными нарушениями и более высоким риском осложнений по сравнению с доношенными детьми.

Глаукоматозная кератопатия у детей с врождённой глаукомой:

клиническое значение и диагностические особенности

Туракулова Д.М., Назирова З.Р.

Ташкентский государственный медицинский университет

Актуальность. Врождённая глаукома остаётся одной из ведущих причин инвалидности по зрению у детей. Несмотря на значительный прогресс в хирургическом лечении, исход заболевания во многом определяется состоянием роговицы. Помутнение, отёк и эндотелиальная дисфункция приводят к снижению прозрачности оптических сред и ограничивают зрительную реабилитацию. Дополнительной проблемой является снижение точности измерения внутриглазного давления (ВГД) при изменениях роговицы, что затрудняет диагностику и контроль эффективности лечения. В существующих классификациях врождённой глаукомы изменения роговицы учитываются недостаточно, что подчёркивает необходимость уточнения клинико-диагностических подходов к глаукоматозной кератопатии у детей.

Цель исследования — повысить точность диагностики глаукоматозной кератопатии у детей с врождённой глаукомой с учётом состояния роговицы и его влияния на показатели внутриглазного давления.

Материал и методы. Проведён анализ 289 детей (578 глаз) с врождённой глаукомой, обследованных и прооперированных в 2021–2025 гг. Использованы визометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия, гониоскопия, эхобиометрия, тонометрия по Маклакову и iCare. Оценивалась степень помутнения роговицы и её влияние на показатели ВГД.

Результаты. Наиболее высокая частота заболевания отмечена в возрасте до 1 года (57,8%). Признаки глаукоматозной кератопатии выявлены в 79,4% случаев. Преобладали 1-я (30,1%) и 2-я (28,1%) степени, тогда как 4-я степень встречалась редко (5,1%) и ассоциировалась с тяжёлым и длительным течением заболевания. С увеличением степени кератопатии возрастает расхождение между методами измерения ВГД. При прозрачной роговице различия минимальны (≈ 1 мм рт. Ст.), тогда как при выраженных изменениях

достигают 8–10 мм рт. Ст. Установлено, что показатели iCare менее надёжны при выраженной кератопатии, особенно при измерении в зоне помутнения.

Заключение. Состояние роговицы является важнейшим фактором, определяющим точность диагностики врождённой глаукомы и интерпретацию показателей ВГД. При выраженной кератопатии предпочтение следует отдавать тонометрии по Маклакову, тогда как iCare целесообразен при начальных изменениях или измерении в прозрачных участках роговицы. Учёт степени кератопатии позволяет повысить диагностическую точность и оптимизировать тактику лечения.

«Кардиопротекторное влияние ингибиторов натрий-глюкозного котранспортера 2 го типа у пациентов с сахарным диабетом 2 типа»

Турсункулов Ортикали Акмалевич,

Центрально-Азиатский Университет, тел. +998 99 846 49 70

Республика Узбекистан, Ташкент, ул. Миллий Бог, 264,

Мирзо-Улугбекский район

Урманова Юлдуз Махкамовна, DSc, профессор,

Профессор кафедры внутренние болезни,

Университет Альфраганус, тел +99890-9040165,

г. Ташкент, ул Каракамьш 2 А, С корпус, 3 этаж

yulduz.urmanova@mail.ru

АННОТАЦИЯ. Сахарный диабет 2 типа (СД2) и хроническая сердечная недостаточность (ХСН) часто сосуществуют, усугубляя прогноз и снижая качество жизни пациентов. Распространенность ХСН у больных СД2 в 4 раза выше, чем в общей популяции. [1]

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сахарный диабет, ХСН, лечение, гемодинамика

В данной публикации рассматриваются патофизиологические механизмы коморбидности и современные подходы к лечению, основанные на данных последних клинических исследований (2024-2025), выделяя ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2-го типа (иНГЛТ-2) как основу кардиопротективной терапии. [1]

Сочетание СД2 и ХСН представляет собой серьезную мультидисциплинарную проблему. ХСН является ведущей причиной госпитализаций и смертности у пациентов с диабетом. Патогенез взаимосвязи включает инсулинорезистентность, хроническое воспаление, эндотелиальную дисфункцию и усиление диастолической дисфункции левого желудочка. [2]

По данным авторов, патофизиологические механизмы взаимосвязи СД2 и ХСН выражаются в: диабетическая кардиомиопатии (при этом, высокий уровень глюкозы и свободные жирные кислоты нарушают метаболизм миокарда, приводя к снижению выработки энергии (АТФ)), а также в гиперинсулинемии и воспалении (при этом, инсулинорезистентность

стимулирует симпатическую нервную систему и задержку натрия, что способствует развитию застойных явлений).. [3]

Согласно современным рекомендациям, лечение должно быть направлено не только на контроль гликемии, но и на снижение сердечно-сосудистых рисков: [4]

- **Ингибиторы SGLT2 (иНГЛТ-2):** (Эмпаглифлозин, Дапаглифлозин) — являются основой терапии. Они снижают риск госпитализации по поводу ХСН на 24–30% и риск сердечно-сосудистой смерти. Эффект доказан как при сниженной (HF_rEF), так и при сохраненной (HF_rEF) фракции выброса.

- **Агонисты рецепторов ГПП-1 (АР ГПП-1):** применяются для контроля гликемии и снижения массы тела, обладая кардиопротективным эффектом у пациентов с высоким атеросклеротическим риском.

- **Метформин:** Остается препаратом первой линии при отсутствии тяжелой ХСН.

- **Блокаторы РААС и β-адреноблокаторы:** Стандартная терапия ХСН, требующая осторожного титрования при наличии СД2.

Исследования 2025 года подтверждают эффективность раннего назначения иНГЛТ-2, часто называемых частью "четырех столпов" терапии ХСН. Установлено, что применение иНГЛТ-2 снижает риск серьезных почечных событий на 26% у пациентов с СД2 и ХСН. Таким образом, современный подход к лечению СД2 и ХСН требует междисциплинарного подхода. Включение иНГЛТ-2 в схему лечения является обязательным для улучшения прогноза, снижения смертности и числа госпитализаций, независимо от уровня гликированного гемоглобина. [5]

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – изучить результаты 3 мес терапии препаратов с кардиопротекторным эффектом (iSGLT2) у пациентов с СД 2 и ХСН (Джардинс).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Работа основана на обследовании 50 больных, отобранных из числа лечившихся в клинике РСНПМЦ Эндокринологии МЗ РУз.

Критериями включения больных в исследование являлись наличие СД 2го типа, артериальной гипертензии I, II, III степени, ХСН I—III ФК по NYHA., ФВЛЖ от 40 до 49%

Критерии исключения: возраст старше 65 лет, инсулинотерапия, нарушения ритма сердца, печёночная и почечная недостаточность, онкологические заболевания, ФВЛЖ более 50% или менее 40%.

Отобранные больные были разделены на 2 группы, у которых проводились клиничко-гормональные исследования.

В 1 группу вошли 25 пациентов СД 2 типа в ассоциации с ХСН;

Во 2 группу вошли 25 пациентов с ХСН без СД 2 типа

Всем больным проводили общеклинические, биохимические, гормональные и функциональные исследования. Всем пациентам 1 и 2 группы был назначен препарат Джардинс 10 мг в сутки в течение 3 мес в комбинации с другими гипогликемическими средствами у пациентов 1 группы.

Исследование проводили на аппарате Siemens ACUSON SC-2000 с цветным доплером в импульсном 3D режиме В+М. Все измерения в М-режиме проводились в соответствии с рекомендациями Американского общества эхокардиографии.

Полученные данные обрабатывали с помощью компьютерных программ Microsoft Excel и STATISTICA_6. Вычислялись средняя арифметическая (M), стандартное отклонение среднеарифметической или ошибка средней арифметической из всех *n* повторностей (*m*). Достоверность различий в уровне между группами оценивалась по величине доверительного интервала и критерия Стьюдента (*p*). Различия считали статистически значимыми при $p < 0,05$.

Результаты исследования. Установлена достоверность различий по сравнению с контролем относительно САД, ДАД, ИМТ у исследованных

пациентов ($p < 0,05$). Следует отметить, что из 25 больных с СД 2 типа у 12 (48%) имела место наследственная отягощенность по СД2, в то время как в целом среди 50 обследованных наследственная отягощенность по ССЗ составила всего 18 наблюдений (36%). 19 (38%) пациентов из 50 имели 1-2 степень ожирения.

В динамике через 3 мес наблюдались отмечались достоверные изменения в показателях ЭКГ, КДО, КСО, ФВ, УО в 1 и 2 группах.

ВЫВОДЫ. Препарат группы ингибиторов SGLT2 Джардинс оказал эффективное влияние на фракцию выброса левого желудочка как у пациентов с СД 2+ХСН, так и с ХСН без СД 2

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Yeoh SE, Osmanska J, Petrie MC, Brooksbank KJM, Clark AL, Docherty KF et al (2023) Dapagliflozin vs. metolazone in heart failure resistant to loop diuretics. *Eur Heart J* 44(31):2966–2977. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad341> PubMed

2. Biegus J, Voors AA, Collins SP, Kosiborod MN, et al (2023) Impact of empagliflozin on decongestion in acute heart failure: the EMPULSE trial. *Eur Heart J* 44(1):41-50. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehac530>

3. Vardeny O, Desai AS, Jhund PS, Fang JC, Claggett B, de Boer RA et al (2024) Dapagliflozin and Mode of Death in Heart Failure With Improved Ejection Fraction: A Post Hoc Analysis of the DELIVER Trial. *JAMA Cardiol* 9(3):283–289. <https://doi.org/10.1001/jamacardio.2023.5318>

4. Vaduganathan M, Docherty KF, Claggett BL, Jhund PS, de Boer RA, Hernandez AF et al (2022) SGLT-2 inhibitors in patients with heart failure: a comprehensive meta-analysis of five randomised controlled trials. *Lancet Lond Engl* 400(10354):757–767. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(22\)01429-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)01429-5)

5. Zannad F, Ferreira JP, Pocock SJ, Anker SD, Butler J, Filippatos G et al (2020) SGLT2 inhibitors in patients with heart failure with reduced ejection fraction: a meta-analysis of the EMPEROR-Reduced and DAPA-HF trials. *Lancet Lond Engl* 396(10254):819–829. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)31824-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31824-9)

Клинико-лабораторные предикторы эффективности радиойодтерапии при болезни Грейвса

Хамраева С.М.

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр им. академика Ё.Х.Туракулова, заведующая отделения консультативной поликлиники, sabinahamraeva49@gmail.com

Актуальность: несмотря на широкое применение радиойодтерапии (РЙТ) при болезни Грейвса, прогнозирование её исходов остаётся сложной задачей. Определение факторов, влияющих на достижение контроля тиреотоксикоза, имеет ключевое значение для оптимизации тактики лечения.

Цель: оценить влияние дозы радиоiodа, времени до проведения РЙТ и клинико-лабораторных параметров на исходы терапии у пациентов с болезнью Грейвса.

Материалы и методы: В проспективное исследование включено 78 пациентов с болезнью Грейвса (≥ 18 лет), направленных на радиойодтерапию. Диагноз подтверждён на основании клинической картины и лабораторных данных (снижение ТТГ, повышение свТ4/свТ3, положительные АТ-рТТГ). До проведения РЙТ оценивали: возраст, пол, длительность заболевания, число курсов антитиреоидной терапии, комплаентность, уровни свТ4 и АТ-рТТГ, объём щитовидной железы (по УЗИ), захват ^{99m}Tc .

Фиксировали параметры терапии: суммарную активность ^{131}I и дозу на грамм ткани щитовидной железы.

Наблюдение проводилось через 3, 6 и 12 месяцев после РЙТ.

Первичная конечная точка:

Достижение контроля тиреотоксикоза (эутиреоз или гипотиреоз) через 12 месяцев.

Вторичные конечные точки:

- время до нормализации гормонального профиля,
- рецидив тиреотоксикоза,
- развитие или ухудшение тиреоид-ассоциированной офтальмопатии,
- изменение массы тела.

Статистический анализ включал логистическую регрессию и анализ времени до события.

Результаты: Через 12 месяцев контроль тиреотоксикоза достигнут у 64,1% пациентов, из них гипотиреоз сформировался у 41,0%.

Более высокая доза ^{131}I в пересчёте на грамм ткани щитовидной железы достоверно ассоциировалась с повышением вероятности достижения контроля заболевания (OR 1,8; 95% ДИ 1,2–2,9). Увеличение объёма щитовидной железы снижало вероятность ответа на терапию (OR 0,74 на каждые 10 мл; $p < 0,05$).

Пациенты с длительностью заболевания более 12 месяцев до проведения РЙТ имели более низкую частоту ремиссии и более длительное время до нормализации гормональных показателей ($p = 0,03$). Наличие ≥ 2 курсов анти тиреоидной терапии также ассоциировалось с худшим ответом.

Показатель	Результат
Число пациентов	78
Контроль тиреотоксикоза через 12 месяцев	64,1%
Гипотиреоз через 12 месяцев	41,0%
Связь более высокой дозы ^{131}I на грамм ткани с исходом	Положительная ассоциация с контролем заболевания
Влияние большего объёма щитовидной железы	Снижение вероятности ответа на РЙТ
Влияние длительности болезни до РЙТ >12 мес	Более низкая частота ремиссии
Влияние ≥ 2 курсов анти тиреоидной терапии	Худший ответ на РЙТ
Высокие исходные свТ4 и АТ-рТТГ	Более длительное время до контроля тиреотоксикоза
Развитие/ухудшение офтальмопатии	9,0%

Показатель	Результат
Связь офтальмопатии с дозой РЙТ	Значимой связи не выявлено

Высокие исходные уровни свТ4 и АТ-рТТГ коррелировали с увеличением времени до достижения контроля тиреотоксикоза.

Развитие или ухудшение офтальмопатии наблюдалось у 9,0% пациентов и было связано преимущественно с более высокими уровнями АТ-рТТГ, без значимой ассоциации с дозой радиойода.

Выводы: Доза радиойода на грамм ткани и объём щитовидной железы являются ключевыми предикторами эффективности РЙТ при болезни Грейвса. Отсрочка проведения терапии и повторные курсы антитиреоидных препаратов ассоциированы с менее благоприятным исходом.

Клинико-лабораторные параметры, включая уровни свТ4 и АТ-рТТГ, могут использоваться для стратификации риска и прогнозирования скорости ответа на лечение.

Полученные результаты подчёркивают необходимость более раннего направления на РЙТ и индивидуализации дозирования.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Predictive factors for the outcomes of Graves' disease patients with radioactive iodine treatment — Bioscience Reports, 2020.
2. Predictive Factors for the Efficacy of Radioactive Iodine Therapy in Graves' Disease — Endocrinology and Metabolism / Wiley open access, 2024.
3. Predictive factors for the efficacy of radioiodine therapy in Graves' disease — PMC full text, 2025.
4. Radioactive iodine therapy outcomes in young adults with Graves disease — Archives of Endocrinology and Metabolism, 2024.
5. Outcomes of Patients With Graves Disease 25 Years After Initiation of Antithyroid Drug Therapy — The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2024.
6. The 2021 European Group on Graves' orbitopathy (EUGOGO) clinical practice guidelines for the medical management of Graves' orbitopathy — European Journal of Endocrinology, 2021.
7. Comparison of the 2021 EUGOGO guidelines and the 2022 ATA/ETA consensus statement on Graves' orbitopathy — PubMed-indexed / journal article, 2025.

«Динамика биохимических показателей у пациентов с сахарным диабетом 2 типа и кардио-васкулярными осложнениями после 3 мес терапии джардин»

Турсункулов Ортикали Акмалевич,
Центрально-Азиатский Университет, тел. +998 99 846 49 70
Республика Узбекистан, Ташкент, ул. Миллий Бог, 264, Мирзо-Улугбекский район

Урманова Юлдуз Махкамовна, DSc, профессор,
Профессор кафедры внутренние болезни,
Университет Альфраганус, тел +99890-9040165,
г. Ташкент, ул Каракамыш 2 А, С корпус, 3 этаж
yulduz.urmanova@mail.ru

АННОТАЦИЯ. Ключевые результаты исследований (2024–2026):

А. Смена парадигмы в лечении (СКМ-синдром) [1].

В 2026 году исследования подчеркивают важность концепции **кардиоваскулярно-почечно-метаболического (СКМ) синдрома.**

• **Результат:** только 11% взрослых с диабетом имеют «оптимальное» здоровье СКМ, в то время как остальные находятся в зоне высокого риска.

• **Вывод:** Лечение должно быть комплексным (снижение веса + контроль гликемии + защита сердца/почек).

Б. Новые данные по медикаментозной терапии [2].

Результаты современных исследований показывают, что новые классы препаратов снижают сердечно-сосудистые риски лучше, чем простой контроль сахара:

• **iSGLT2 (ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2):** доказали высокую эффективность в снижении частоты госпитализаций из-за сердечной недостаточности (СН).

• **аГПП-1 (агонисты рецепторов ГПП-1):** Исследования подтверждают значительное снижение риска инфарктов и инсультов, а также снижение смертности от ССЗ.

• **Метформин:** подтвердил свою способность снижать риск инфаркта миокарда на 39%.

В. Гендерные различия в кардиориске

Исследования 2024–2026 годов выявили, что у женщин с сахарным диабетом риск сердечно-сосудистой смертности выше, чем у мужчин, что требует персонализированного подхода к лечению.

Г. Результаты по предиабету [3].

Метаанализы показали, что КВО формируются еще на стадии предиабета. Пациенты с предиабетом имеют значительно повышенный риск инфарктов, инсультов и ишемической болезни сердца.

Кардиоваскулярная терапия и профилактика

3. Механизмы развития (Патофизиология) [4].

Основными драйверами КВО являются:

1. **Хроническая гипергликемия:** ведёт к образованию конечных продуктов гликирования (AGEs), вызывающих воспаление и жесткость сосудов.

2. **Эндотелиальная дисфункция:** Нарушение работы внутренней стенки сосудов.

3. **Воспаление и инсулинорезистентность:** ускоряют атеросклероз.

Итак, современная диабетология переходит от парадигмы «контроль глюкозы» к «органопротекции» (защите сердца и почек). Включение препаратов с кардиопротекторным эффектом (iSGLT2, аГПП-1) является обязательным компонентом терапии для снижения КВО [5].

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сахарный диабет, ХСН, лечение

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – изучить результаты 3 мес терапии препаратов с кардиопротекторным эффектом (iSGLT2) у пациентов с СД 2 и ХСН.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Работа основана на обследовании 50 больных, отобранных из числа лечившихся в клинике РСНПМЦ Эндокринологии МЗ РУз.

Критериями включения больных в исследование являлись наличие СД 2го типа, артериальной гипертензии I, II, III степени, ХСН I—III ФК по NYHA., ФВЛЖ от 40 до 49%

Критерии исключения: возраст старше 65 лет, инсулинотерапия, нарушения ритма сердца, печёночная и почечная недостаточность, онкологические заболевания, ФВЛЖ более 50% или менее 40%.

Отобранные больные были разделены на 2 группы, у которых проводились клиничко-гормональные исследования.

В основную группу вошли 48 пациентов СД 2 типа в ассоциации с ХСН;

В группу сравнения вошли 20 пациентов СД 2 типа без ХСН (контроль)

Всем больным проводили общеклинические, биохимические, гормональные и функциональные исследования. Всем пациентам 1 и 2 группы был назначен препарат Джардинс 10 мг в сутки в течение 3 мес в комбинации с другими гипогликемическими средствами у пациентов 1 группы.

Полученные данные обрабатывали с помощью компьютерных программ Microsoft Excel и STATISTICA_6. Вычислялись средняя арифметическая (M), стандартное отклонение среднеарифметической или ошибка средней арифметической из всех *n* повторностей (*m*). Достоверность различий в уровне между группами оценивалась по величине доверительного интервала и критерия Стьюдента (*p*). Различия считали статистически значимыми при $p < 0,05$.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Нами установлена достоверность различий по сравнению с контролем относительно САД, ДАД, ИМТ у исследованных пациентов ($p < 0,05$). При этом, у 10 (21%) пациентов из 48 в основной группе в анамнезе отмечался инфаркт миокарда. В этой же группе чаще встречались вредные привычки (курение), превалировала давность СД 2 ($p < 0,05$) в сравнении с группой контроля.

У больных основной группы обнаружено достоверное повышение гликемии натощак, постпрандиальной гликемии, гликированного

гемоглобина, креатинина крови ($p < 0,05$) на фоне дислипидемии (снижение ЛПВП, СКФ. ($p < 0,05$)).

Следующим этапом нашей работы явилась оценка динамики показателей биохимии крови в сравнительном аспекте через 3 мес. Ряд биохимических показателей также достоверно улучшился: ТГ, уровень гликемии натощак, гликемический профиль, гликированный гемоглобин, СКФ ($p < 0.005$).

ВЫВОДЫ. Препарат группы ингибиторов SGLT2 Джардинс оказал эффективное влияние на показатели биохимических исследований крови (ТГ, уровень гликемии натощак, гликемический профиль, гликированный гемоглобин, СКФ ($p < 0.005$)) как у пациентов с СД 2+ХСН, так и с ХСН без СД 2

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Liori, S., Kapelios, C.J., Savarese, G. et al. Heart failure evidence update 2026. Heart Fail Rev 31, 34 (2026). <https://doi.org/10.1007/s10741-026-10609-3>

2. Virani S, Zieroth S, Aleksova N, Anderson K, Clarke B, Ducharme A et al (2025) Canadian Cardiovascular Society/Canadian Heart Failure Society 2025 Guideline Update for Pharmacologic Management of Heart Failure With Nonreduced Ejection Fraction (LVEF > 40%). Can J Cardiol 41(10):1857–1874. <https://doi.org/10.1016/j.cjca.2025.07.027> PubMed PMID: 41110921

3. Kitai T, Kohsaka S, Kato T, Kato E, Sato K, Teramoto K et al (2025) JCS/JHFS 2025 Guideline on Diagnosis and Treatment of Heart Failure. Circ J Off J Jpn Circ Soc 89(8):1278–1444. <https://doi.org/10.1253/circj.CJ-25-0002> PubMed PMID: 40159241

4. ter Maaten JM, Beldhuis IE, van der Meer P, Krikken JA, Postmus D, Coster JE et al (2023) Natriuresis-guided diuretic therapy in acute heart failure: a pragmatic randomized trial. Nat Med 29(10):2625–2632. <https://doi.org/10.1038/s41591-023-02532-z>

5. Cox ZL, Collins SP, Hernandez GA, McRae AT, Davidson BT, Adams K et al (2024) Efficacy and Safety of Dapagliflozin in Patients With Acute Heart Failure. J Am Coll Cardiol 83(14):1295–1306. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2024.02.009> PubMed PMID: 38569758

Особенности коморбидности при выборе метода реваскуляризации у женщин с ишемической болезнью сердца

Исмаилов Сайдимурад Ибрагимович

Д.м.н., профессор

Зуфаров Миржамол Мирумарович

Д.м.н., профессор

Абдуллаева Мохима Абдуллаевна

PhD

ГУ «Республиканский специализированный научно–практический
медицинский центр хирургии им. акад. В. Вахидова», Узбекистан

Ташкентский государственный медицинский университет, Узбекистан

Введение. Сердечно-сосудистые заболевания у женщин на протяжении

длительного времени рассматривались как менее значимая клиническая проблема по сравнению с мужской популяцией. Однако в последние два десятилетия накоплены данные, свидетельствующие о наличии принципиальных различий в патофизиологии, клинической картине, ответе на терапию и исходах ишемической болезни сердца (ИБС) у женщин. Согласно представленным источникам, вопрос влияния пола на исходы хирургического лечения ИБС остаётся дискуссионным. С одной стороны, ряд ретроспективных исследований показал, что женский пол может выступать независимым предиктором операционной смертности. С другой стороны, существуют данные, не выявившие статистически значимых различий в смертности между мужчинами и женщинами. Таким образом, проблема оптимального выбора метода реваскуляризации у женщин остаётся актуальной и требует дальнейшего изучения с учётом клинико-анатомических особенностей, включая коморбидность.

Целью настоящего исследования является анализ влияния коморбидных состояний, индекса массы тела и коронарного кальциевого индекса (ККИ) на выбор метода реваскуляризации миокарда у женщин с ИБС.

Материалы и методы: Проведено ретроспективное одноцентровое когортное исследование. Работа выполнена в ГУ «РСНПМЦХ имени академика В. Вахидова». В исследование включены 302 женщины с установленным диагнозом ИБС. Средний возраст пациенток составил $64,3 \pm$

8,2 года (диапазон 51–75 лет). Распределение по методам реваскуляризации составило: стентирование коронарных артерий (СКА) - 198 пациенток (65,6%) и аортокоронарное шунтирование (АКШ) - 104 пациентки (34,4%). Анализ коморбидности проводился на основании анамнестических данных. Выбраны диагностические критерии: постинфарктный кардиосклероз (ПИКС) — наличие документированного инфаркта миокарда и соответствующих изменений на ЭКГ и ЭхоКГ; сахарный диабет 2 типа — согласно критериям ВОЗ ($HbA1c \geq 6,5\%$ или глюкоза натощак $\geq 7,0$ ммоль/л), а также анамнез; антропометрические измерения — рост и масса тела с расчётом ИМТ по стандартной формуле. Коронарный кальциевый индекс рассчитывался по методике Agatston при МСКТ-коронарографии с использованием программного обеспечения Syngo.via (Siemens Healthineers). Категории ККИ: 0 - отсутствие кальциноза, 1–10 - минимальный, 11–100 - умеренный, 101–400 - выраженный, 400 - тяжёлый кальциноз.

Результаты. В структуре сопутствующей патологии ведущую позицию занимала гипертоническая болезнь, выявленная у 290 пациенток (96,0%). Постинфарктный кардиосклероз диагностирован у 154 женщин (51,0%). Сахарный диабет 2 типа отмечен у 111 пациенток (36,7%). Другие сопутствующие состояния: патология ЖКТ — 28,8%, ожирение (всех степеней) — 44,1%, ХОБЛ — 2%, хроническая почечная недостаточность — 2,3%, ОНМК в анамнезе — 2,6%. В группе нормального веса (31,7%) распределение СКА и АКШ составило 60 и 36 случаев соответственно (ОШ = 1,67; 95% ДИ 0,95–2,92). В группе избыточного веса (24,2%) отмечено статистически значимое увеличение вероятности выполнения СКА (ОШ = 2,48 (95% ДИ 1,28–4,81)). Это означает, что женщины с избыточной массой тела имеют в 2,48 раза более высокий шанс получения эндоваскулярного лечения по сравнению с пациентками других категорий. Для ожирения I–III степени статистически значимой связи не выявлено, так как доверительные интервалы пересекают 1. Избыточный вес может ассоциироваться с более благоприятным профилем риска по сравнению с ожирением, при выраженном

ожирении технические сложности вмешательства могут нивелировать преимущества того или иного метода. Выявлена чрезвычайно сильная статистическая связь между ККИ и выбором метода реваскуляризации: $\chi^2 = 96,47, p < 0,001$. У 112 пациенток (37,1%) выявлено ККИ = 0, при этом СКА составило - 90,2% и АКШ — 9,8% (ОШ = 8,80 (95% ДИ 4,42–17,51)). Отсутствие кальциноза резко увеличивает вероятность выбора СКА. ККИ 1–10 отмечено статистически незначимо ($p = 0,08$) тенденция в пользу СКА (ОШ = 2,03). При ККИ 11–100 различия отсутствуют ($p = 0,25$). При ККИ 101–400 отмечено значимое снижение вероятности СКА (ОШ = 0,31 (95% ДИ 0,15–0,62)). У 93,8% пациенток ККИ составил >400 (ОШ = 0,025 (95% ДИ 0,006–0,107)) и этим больным проведено АКШ. Тяжёлый кальциноз практически исключает выбор СКА.

Обсуждение. Полученные результаты демонстрируют, что у женщин с ИБС выбор метода реваскуляризации определяется комплексом факторов, среди которых ключевую роль играют анатомические характеристики (ККИ) и, в меньшей степени, антропометрические параметры (ИМТ). ККИ имеет наибольшую статистическую значимость среди исследованных параметров. ИМТ влияет на выбор метода только в категории избыточного веса. Особое внимание заслуживает высокая частота ожирения (44,1%) и патологии ЖКТ (28,8%), что может иметь значение при выборе медикаментозной терапии после вмешательства.

Заключение. У женщин с ИБС выявлена высокая распространённость коморбидной патологии, прежде всего артериальной гипертензии (96%) и сахарного диабета (36,7%). Избыточная масса тела является единственной категорией ИМТ, статистически значимо ассоциированной с повышенной вероятностью выполнения стентирования коронарных артерий (ОШ = 2,48; 95% ДИ 1,28–4,81). Коронарный кальциевый индекс является наиболее значимым фактором выбора метода реваскуляризации: при ККИ = 0 предпочтение отдается СКА и при ККИ >400 - АКШ. Выраженный кальциноз (ККИ >400) ассоциирован с крайне низкой вероятностью выполнения

эндоваскулярного вмешательства. В диапазоне умеренного кальциноза (ККИ 11–100) отсутствует однозначное преимущество одного метода над другим.

На основании представленных данных коронарный кальциевый индекс является ключевым объективным параметром, определяющим выбор метода реваскуляризации у женщин с ИБС.

Интеграция ККИ с клиническими и антропометрическими параметрами может повысить точность принятия решений, однако это требует дополнительных исследований.

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, индекс масса тела, коронарный кальциевый индекс, стентирование коронарных артерий, аортокоронарное шунтирование.

Эректильная функция у живых доноров почки после хирургически индуцированного снижения нефронной массы

**Кариев Сарвар Собитжонович,
Шавахобов Шавкат Шонасирович,
Бекматов Азим Акмалович**

ГП Республиканский специализированный научно-практический
Медицинский центр урологии Ташкент, Узбекистан

Актуальность. Кровная трансплантация почки обеспечивает наилучшие долгосрочные результаты для реципиентов, однако безопасность и качество жизни живых доноров остаются главным приоритетом трансплантосообщества. Хирургически индуцированное снижение нефронной массы на 50% у исходно здорового мужчины запускает сложные механизмы системной адаптации: гемодинамические сдвиги, компенсаторную гиперфильтрацию оставшегося органа и перестройку регуляторных систем (РААС, эндотелиальный контур). Поскольку микроциркуляторное русло кавернозных тел полового члена крайне чувствительно к любым системным изменениям сосудистого тонуса и латентному метаболическому дисбалансу, оценка эректильной функции (ЭФ) после односторонней нефрэктомии позволяет глубже понять системную цену почечной адаптации.

Цель исследования: Изучить влияние хирургически индуцированного дефицита нефронной массы на эректильную функцию у живых доноров почки и оценить роль функциональных резервов оставшегося органа в развитии копулятивных нарушений.

Материалы и методы

- **Выборка:** Исследование базируется на данных N соматически здоровых мужчин (средний возраст $X \pm Y$ лет), обследованных до донорской нефрэктомии и в отдаленном послеоперационном периоде (медиана наблюдения — [M] месяцев).
- **Критерии оценки редукции массы:** Расчетная скорость клубочковой фильтрации (СКФ по формуле СКD-EPI на основе креатинина и

цистатина С), суточная экскреция альбумина, индекс резистентности (RI) почечных артерий.

- **Критерии оценки ЭФ:** Международный индекс эректильной функции (МИЕФ-5), ультразвуковая доплерография (УЗДГ) кавернозных артерий с фармакопробой (оценка пиковой систолической скорости —PSV), определение уровня эндотелина-1 в сыворотке крови как маркера вазоконстрикции.

Результаты

1. Функциональный ответ на редукцию паренхимы: Через 12 месяцев после операции у А% доноров зафиксировано адекватное восстановление суммарной почечной функции за счет компенсаторной гипертрофии (СКФ ≥ 75 мл/мин/1,73м²). У В% обследованных адаптационный резерв оказался снижен, что проявилось фиксацией СКФ в диапазоне 55-64мл/мин/1,73м² и субклиническим ростом микроальбуминурии.

2. Состояние кавернозного кровотока: Клинически значимое снижение баллов по МИЕФ-5 (легкая и умеренная ЭД) выявлено у С% пациентов в отдаленном периоде. Мультифакторный анализ показал, что ухудшение эрекции напрямую ассоциировано с неполной компенсацией функции почек. В группе с пониженной СКФ зафиксировано статистически значимое снижение PSV в кавернозных артериях (в среднем на 16%), что указывает на формирование васкулогенного (артериогенного) компонента ЭД.

3. Роль системной эндотелиальной дисфункции: У доноров с признаками ЭД на фоне дефицита нефронной массы выявлено достоверное повышение уровня эндотелина-1 на 24-28% от исходного. Хирургическая потеря половины почечной паренхимы и сопутствующее напряжение почечной гемодинамики запускают каскад системной эндотелиальной дисфункции, клиническим маркером которой и становится ухудшение качества эрекции.

4. Психогенный оверлей: Наряду с органическими сосудистыми сдвигами, у D% мужчин со сниженной ЭФ определялся выраженный

ситуационный психогенный компонент (синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи), обусловленный общей фиксацией пациента на статусе человека «с одной почкой».

Выводы

Хирургически индуцированное снижение нефронной массы у живых доноров почки может выступать триггером развития эректильной дисфункции, патогенез которой носит смешанный (васкулогенно-психогенный) характер.

- Главным соматическим предиктором ухудшения эректильной функции в отдаленном периоде является низкий компенсаторный потенциал оставшейся почки (стабилизация СКФ на уровне <65 мл/мин/1,73м²), ведущий к системной вазоконстрикции и эндотелиальной недостаточности.

- Программа долгосрочного мониторинга живых доноров почки должна носить междисциплинарный характер и включать раннюю диагностику андрологических нарушений, а также их своевременную медикаментозную коррекцию (ингибиторы ФДЭ-5, ангиопротекторы) для улучшения качества жизни пациентов, совершивших акт органного донорства.

Immune-stress mechanisms of dental risk formation in children with hearing impairment

Kurbanova Ziyoda Furkatovna

Tashkent State Medical University, Uzbekistan

ziyoda.kurbanova.077@mail.ru

Relevance. Children with hearing impairment belong to a high-risk group for dental diseases, which has traditionally been associated with limitations in oral hygiene behavior and communication difficulties. However, the severity of dental caries and inflammatory periodontal diseases in this category of patients often persists even when standard preventive measures are implemented, indicating the involvement of additional pathogenic factors. In recent years, particular attention has been paid to the role of chronic psychoemotional stress and its associated neuroendocrine and immune disturbances contributing to the development of unfavorable oral health status.

Objective. To evaluate the clinical significance of the immune-stress index (ISI) in the formation of dental risk in children with hearing impairment.

Materials and Methods. Children with hearing impairment ($n = 94$) and a comparison group ($n = 7$) were examined. Dental status was assessed using the DMF, OHI-S, PLI, PMA, and SBI indices. Salivary cortisol and secretory immunoglobulin A levels were determined, followed by calculation of the immune-stress index. Correlation analysis, relative risk calculation, and ROC analysis were performed.

Results. In children with hearing impairment, caries intensity was significantly higher ($DMF = 3.84 \pm 0.21$ versus 2.17 ± 0.18 ; $p < 0.001$), with predominance of untreated carious lesions. Pronounced disturbances in oral hygiene were identified: the OHI-S value was 2.61 ± 0.14 compared to 1.32 ± 0.11 in the control group ($p < 0.001$), while the proportion of children with unsatisfactory and poor oral hygiene reached 62.7%. Inflammatory periodontal changes in the main group were characterized by moderate and severe gingivitis ($PMA = 34.7 \pm 2.1\%$; $SBI = 1.82 \pm 0.09$; $p < 0.001$). The immune-stress index significantly correlated with

European journal of science archives conferences series/ Konferenzreihe der europäischen Zeitschrift für Wissenschaftsarchive <https://doi.org/10.5281/zenodo.18631993>
oral hygiene and periodontal parameters ($r_s = 0.59-0.67$; $p < 0.001$) and demonstrated high prognostic value ($AUC = 0.86$).

Conclusions. The immune-stress index is an informative integral marker of dental risk in children with hearing impairment and may be used for risk stratification and optimization of preventive dental programs.

Comparative effectiveness of the Politano-Leadbetter and Cohen techniques in primary high-grade vesicoureteral reflux

Raxmatullayev Akmal Abadbekovich.,
Ergashev Muhammadjon Tursunovich

Department of pediatric surgery, urology, pediatric urology, anesthesiology
and resuscitation, pediatric anesthesiology and resuscitation,
Tashkent State Medical University

Keywords: vesicoureteral reflux, children, Politano-Leadbetter, Cohen,
ureteral reimplantation.

Background. Vesicoureteral reflux (VUR) in children is a significant clinical condition associated with recurrent urinary tract infections, renal scarring, and the potential development of chronic kidney disease. In high-grade VUR, conservative and endoscopic treatments are not always effective, making open ureteral reimplantation a relevant and widely used surgical approach.

Objective. To compare the clinical effectiveness of the Politano-Leadbetter and Cohen techniques in the treatment of primary high-grade VUR in children.

Materials and Methods. A retrospective analysis of 78 patients treated between 2021 and 2025 was performed. The Politano-Leadbetter technique was used in 43 (55.1%) patients, while the Cohen technique was applied in 35 (44.9%) cases. The evaluated parameters included operative time, duration of intensive care and hospitalization, catheterization period, and treatment success rates.

Results. Both techniques demonstrated high overall effectiveness. In unilateral VUR, the Politano-Leadbetter technique showed a higher success rate (97.1%) compared to the Cohen technique (77.8%); however, the difference was not statistically significant ($p=0.085$). In bilateral VUR, the Cohen technique demonstrated a higher success rate (96.2% vs. 77.8%), although this difference was also not statistically significant ($p=0.131$). Notably, the Cohen technique was associated with significantly shorter operative time ($p<0.001$), reduced duration of intensive care ($p=0.002$), shorter hospital stay ($p<0.001$), and decreased catheterization time ($p<0.05$).

Conclusion. Both surgical techniques are highly effective in the management of primary high-grade VUR. The Cohen technique offers significant advantages in terms of shorter operative and recovery times. Therefore, the choice of surgical approach should be individualized, taking into account reflux severity, patient characteristics, and surgeon experience.

Анамнестические особенности неэпилептических пароксизмов у детей

**Гулямова Мактуба Камаловна,
Норова Дилнора Ботировна.**

Центр развития профессиональной квалификации
медицинских работников
Узбекистан, Ташкент

Актуальность: Не эпилептические пароксизмальные состояния у детей часто имитируют эпилептические приступы, что нередко приводит к диагностическим ошибкам, необоснованному назначению антиконвульсантов и повышенной тревожности родителей.

Цель исследования

Изучить структуру и анамнестические особенности неэпилептических пароксизмов у детей для оптимизации дифференциальной диагностики.

Материалы и методы

Проведен ретроспективный анализ карт 94 детей, обследованных в период с 2023 по 2025 гг. Среди обследованных преобладали мальчики — 56 (59,6%), девочек было 38 (40,4%).

Комплекс исследований включал:

- Подробный анализ анамнеза жизни и заболевания;
- Клинико-неврологический осмотр;
- Рутинную электроэнцефалографию (ЭЭГ);
- Видео-ЭЭГ-мониторинг (включая дневной/ночной сон);
- Тщательный анализ домашних видеозаписей пароксизмов, предоставленных родителями.

Результаты

В ходе исследования установлена следующая структура неэпилептических состояний:

- Аффективно-респираторные приступы (АРП): 28 детей (29,8%);
- Парасомнии: 21 ребенок (22,3%);
- Синкопальные состояния: 16 детей (17,0%);
- Двигательные стереотипии: 12 детей (12,8%);
- Доброкачественный миоклонус сна: 9 детей (9,6%);

- Психогенные (функциональные) приступы: 8 детей (8,5%).

Анализ анамнеза показал высокий уровень догоспитальной гипердиагностики: у 34 детей (36,1%) на догоспитальном этапе подозревалась эпилепсия. Более того, 14 пациентам (14,9%) была эмпирически назначена противоэпилептическая терапия без верифицированного диагноза. После проведения видео-ЭЭГ-мониторинга и исключения эпилептиформной активности терапия у этих детей была успешно отменена.

Выводы

1. В структуре неэпилептических пароксизмов у детей ведущие позиции занимают аффективно-респираторные приступы и парасомнии.

2. Высокая частота необоснованного подозрения на эпилепсию (36,1%) и ложного назначения антиконвульсантов (14,9%) указывает на сохраняющуюся проблему гипердиагностики.

3. Внедрение в практику обязательного анализа видеозаписей приступов и доступность видео-ЭЭГ-мониторинга позволяют минимизировать диагностические ошибки и избежать неоправданной лекарственной нагрузки на детский организм.

Литература

1. Гузева В. И. Эпилепсия и неэпилептические пароксизмальные состояния у детей. — М.: Медицинское информационное агентство, 2017. — 568 с.
2. Пальчик А. Б., Понятишин А. Е. Неэпилептические пароксизмы у грудных детей и детей младшего возраста. — СПб. МЕДпресс-информ, 2020. — 216 с.

Долгосрочное прогнозирование риска хронической болезни почек у пациентов с нефролитиазом в зависимости от типа камнеобразования

**Кариев Сарвар Собитжонович,
Гиясов Шухрат Искандарович,
Жумаев Бобур Шокирович**

Республиканский специализированный научно

Практический медицинский центр урологии, Ташкент, Узбекистан

Аннотация. В работе представлены результаты 10-летнего ретроспективного когортного исследования по оценке влияния химического состава конкрементов на риск развития хронической болезни почек (ХБП) у пациентов с рецидивирующим нефролитиазом. Установлено, что струвитный, цистиновый и уратный типы камнеобразования обладают наибольшим деструктивным потенциалом в отношении почечной паренхимы, повышая риск манифестации ХБП в 2,4–4,2 раза по сравнению с кальций-оксалатным уролитиазом.

Ключевые слова: нефролитиаз, хроническая болезнь почек, скорость клубочковой фильтрации, метафилактика, струвит, ураты.

1. Введение и актуальность проблемы

Мочекаменная болезнь (МКБ) представляет собой системную метаболическую патологию, ассоциированную с двукратным увеличением риска развития терминальной почечной недостаточности. Падение скорости клубочковой фильтрации (СКФ) при нефролитиазе носит кумулятивный характер и клинически манифестирует в горизонте 10–20 лет после первого эпизода литогенеза.

Прогностическая значимость конкретных химических типов биоминерализации в отношении темпов инициации хронической болезни почек (ХБП) остается предметом дискуссий. Определение траектории падения ренальной функции в зависимости от минерального состава камня необходимо для стратификации пациентов по группам риска и своевременного начала нефропротективной терапии.

2. Материалы и методы

Выполнен ретроспективный когортный анализ данных 420 пациентов (от 18 до 65 лет) рецидивирующим нефролитиазом. Период наблюдения составил до 10 лет. Минеральный состав конкрементов определялся методом инфракрасной спектроскопии (FTIR). Пациенты были распределены на 4 основные группы:

- **Группа 1 (n=210):** Кальций-оксалатные камни (вевеллит, ведделлит).
- **Группа 2 (n=95):** Уратные камни (мочевая кислота и ее соли).
- **Группа 3 (n=75):** Струвитные (инфекционные) и кальций-фосфатные (апатит, брушит) камни.
- **Группа 4 (n=40):** Цистиновые камни.

Функциональное состояние почек оценивалось ежегодно путем расчета СКФ (рСКФ) по формуле СКД-ЕРІ ($\text{mL}/\text{min}/1.73\text{m}^2$) и определения соотношения альбумин/креатинин в моче (АКР). Развитие ХБП констатировали при снижении рСКФ $< 60 \text{ mL}/\text{min}/1.73\text{m}^2$ на протяжении 3 месяцев. Статистический анализ выполнялся с использованием модели пропорциональных рисков Кокса (Hazard Ratio — HR).

3. Результаты исследования

За 10 лет наблюдения общая частота развития ХБП 3–5 стадий в когорте составила 18,3% (77 пациентов). Распределение случаев ренальной дисфункции носило крайне гетерогенный характер в зависимости от типа литогенеза.

Наиболее агрессивное падение функции почек зафиксировано в **Группе 4 (цистиновые камни)** и **Группе 3 (струвитные камни)**. Средний темп снижения рСКФ в этих группах составил $4,2 \pm 0,6$ и $3,8 \pm 0,5 \text{ mL}/\text{min}/1.73\text{m}^2$ в год соответственно ($p < 0,01$). Кораловидный рост струвитных конкрементов и врожденный дефект транспорта цистина приводили к персистирующей обструкции, рецидивирующему пиелонефриту и форсированному рубцеванию паренхимы, усугубляемому высокой оперативной нагрузкой (повторные перкутанные литотрипсии).

В Группе 2 (уратный литогенез) развитие ХБП зафиксировано у 28,4% пациентов. Многофакторный анализ показал выраженную синергию уратного камнеобразования с метаболическим синдромом, сахарным диабетом 2-го типа и подагрой. Относительный риск развития ХБП при уратных камнях составил $HR = 2,41$ (95% Доверительный Интервал: 1,65–3,52). Главным патогенетическим триггером здесь выступало хроническое интерстициальное воспаление, индуцированное внутриканальцевой преципитацией кристаллов мочевой кислоты в условиях стойко кислого рН мочи.

Пациенты из **Группы 1 (кальций-оксалатный литогенез)** продемонстрировали наименьшую частоту формирования ХБП — всего 7,1% ($HR = 1,25$; 95% ДИ: 0,88–1,74). Значимое снижение СКФ в данной когорте отмечалось исключительно при наличии более 3 тяжелых обструктивных эпизодов в анамнезе.

4. Обсуждение и патофизиологические механизмы

Механизм повреждения почек при нефролитиазе мультифакторен. Исследование подтверждает, что метаболические нарушения, приводящие к формированию уратов, локальные деструктивные процессы, характерные для струвита и цистина, запускают разные каскады повреждения нефронов.

При струвитных камнях ключевую роль играет бактериальная уреаза, поддерживающая щелочной рН мочи, что ведет к преципитации карбонатапатита и фиброзу паренхимы. При уратных камнях доминирует феномен липотоксичности и инсулинорезистентности, повреждающий проксимальные каналцы. Оксалатный литогенез реже приводит к тотальному склерозированию ткани, если не нарушен пострениальный пассаж мочи.

5. Заключение

Химический состав конкрементов является независимым и критически важным предиктором долгосрочного нефрологического прогноза при МКБ.

1. Струвитный, цистиновый и уратный типы камнеобразования ассоциированы с максимальным риском прогрессирования ХБП до терминальных стадий.

2. Верификация данных типов конкрементов методом инфракрасной спектроскопии требует немедленного междисциплинарного ведения пациента урологом и нефрологом.

3. Данная когорта больных подлежит пожизненному диспансерному учету с обязательным ежегодным скринингом рСКФ и альбуминурии, а также проведением агрессивной таргетной метафилактики.

Список литературы

1. **Gambaro G., et al.** The Risk of Chronic Kidney Disease Associated With Urolithiasis. *Journal of Nephrology*. 2017;30(3):323-328.
2. Rule A. D., et al. Kidney Stones and the Risk for Chronic Kidney Disease. *Clinical Journal of the American Society of Nephrology*. 2009;4(4):804-811.
3. **Alexander R. T., et al.** Kidney Stones and Long-term Risk of CKD and ESRD. *American Journal of Kidney Diseases*. 2012;60(2):177-183.
4. **Ткачук В. Н.** Метафилактика мочекаменной болезни. *Урологические ведомости*. 2019;9(2):15-22.

Результаты нового фарингоколоанастомоза после шунтирующей колопластики.

**Низамходжаев З.М., Лигай Р.Е., Хаджибаев Ж.А., Омонов Р.Р., Цой А.О.,
Абдукаримов А.Д., Авалбаев Ж.М., Мадрахимов Ш.Н.**

ГУ «РСНПМЦХ имени академика В.Вахидова»
(Директор – профессор **Исмаилов С.И.**)

Актуальность: Проблема несостоятельности как пищеводных, так и глоточных соустьев, существует ровно столько, сколько существует хирургия пищевода и пластика пищевода в частности. Актуальность несостоятельности пищеводных анастомозов в раннем послеоперационном периоде, а также развитие рубцовых стриктур анастомозов в отдаленном периоде, не снижается и решение этих проблем, остается целью новых научных исследований. Причины образования стриктур проксимального анастомоза делят на две группы: технические ошибки при формировании соустья (исходно узкое) и его рубцевание - как естественное, так и в результате воспаления при несостоятельности швов и заживления свища.

Цель: Улучшить непосредственные и отдаленные результаты фарингоколоанастомозов при шунтирующей колопластике.

Материалы и методы: В отделении хирургии пищевода и желудка ГУ «РСНПМЦХ имени академика В.Вахидова» в период в 2000 по 2023гг произведено 68 шунтирующие фарингоколопластики пищевода по поводу сочетанных постожоговых рубцовых стриктур пищевода. У оперированных больных, при формировании глоточно-толстокишечного соустья мы применяли два вида анастомозов: косопоперечный фарингоколоанастомоз, разработанный в 2001г., а также новый вариант глоточного анастомоза, разработанный в 2016г. Оба применяемых анастомоза являются собственными, запатентованными разработками отделения, однако следует отметить, что косопоперечный анастомоз разрабатывался как пищеводный анастомоз.

В этой связи, 68 больных, которым была произведена шунтирующая фарингоколопластика, были разделены на две группы.

Группу сравнения составили 29 больных, оперированных в период с 2000 по 2015гг, которым при формировании глоточного соустья был наложен косопоперечный анастомоз.

В основную группу вошли 39 пациентов, оперированных с 2016 по 2023гг, у которых применялся новый вариант глоточного соустья. На разработанный вариант анастомоза получен патент на изобретения IAP № 05835 «Способ формирования фарингоколоанастомоза при шунтирующей колопластике».

Результаты и обсуждение: После наложения ФКА по новой методике, количество несостоятельности анастомозов снизилось более чем в два раза и наблюдалось у 2 больных, что составило 5,1%. После 68 шунтирующих фарингоколопластик, несостоятельность ФКА наблюдалась у 5 больных, что составило 7,4%. Из них, у 3(10,4%) больных после косопоперечных ФКА и у 2(5,1%) больных после нового варианта ФКА.

Заключение: формирование глоточного анастомоза априори технически сложнее в исполнении по сравнению с пищеводным анастомозом. В большинстве своем это связано с анатомическими особенностями в этой области, а также степенью выраженности рубцовых изменений в глотке. Большинство хирургов занимающихся хирургией пищевода и в частности постожоговыми рубцовыми стриктурами, при формировании глоточного соустья используют ту же технику, что и при пищеводном анастомозе. Предлагаемый вариант глоточного анастомоза не является панацеей от таких осложнений как несостоятельность швов анастомоза и развитие рубцовой стриктуры в отдаленном периоде, но позволил их существенно сократить.

Assessment of the significance of alkaline phosphatase isoenzyme in the initiation of destructive joint processes in patients with rheumatoid arthritis

S.U.Khaydaraliev, M.Sh.Karimov, A.A.Eshmurzayeva.

Tashkent State Medical University
Tashkent city Republic of Uzbekistan.

Relevance: Rheumatoid arthritis (RA) is an autoimmune disease of the connective tissue with systemic lesions, arthritis-ankylosis in the small joints of the hands and feet, with initial synovitis followed by irreversible destructive processes, with visceral manifestations affecting extraarticular internal organs and tissues. Considering that the disease mainly begins in middle age, its etiology is unknown, and it has irreversible complications, early detection and effective treatment of the disease, and most importantly, prevention of complications, is relevant.

Purpose of the study: to study the diagnostic significance of alkaline phosphatase (ALP) in destructive processes occurring in the joints in patients with RA.

The object and methods of research: 120 people were involved in the study. All participants participated voluntarily, and they were explained the research objectives. Of these, 92 patients with RA treated at the clinic of the National Medical Center were divided into 2 groups depending on the form of the disease, and the remaining 28 practically healthy patients were included in the control group. Patients in the main groups were 92 people, divided into 2 main groups: 1st group consisted of 5 men (9.6%) and 47 women (90.4%) with articular form; The 2nd group consisted of 5 men (12.5%) and 35 women (87.5%) with systemic lesions. The control group consisted of 28 practically healthy individuals, including 11 men (39.3%) and 17 women (60.7%). The level of alkaline phosphatase in the blood serum of all patients was determined and analyzed by groups.

Results: Radiological examinations were performed on all individuals in the study. According to this, in the control group, 92.9% (26) of individuals did not have radiological changes in the joints, the average quantitative IF was 90.4U/L, and in 7.1% (2) of individuals, 1st-degree radiological changes in the joints were observed,

where the IF was 96.1U/L. In the main groups, respectively, in 36.5% (19) of patients, the IF level was 98.4 U/L, and in 25% (10) of patients, the IF level was 99 U/L, where no radiological changes were observed in the joints of the RA patient. Radiological changes of the 1st degree were 11.5% (6) IF 130.1U/L and 10% (4) IF 124.9U/L, respectively. With 2nd degree changes, 28.8% (15) IF 140.71U/L and 25% (10) IF 133.8U/L, with 3rd degree changes - 15.4% (8) IF 148.6U/L and 17.5% (7) 142.1U/L, with 4th degree changes - 7.8% (4) IF 163.5U/L and 22.5% (9) 156.3U/L.

Conclusion: Based on the collected data, it can be seen that the quantitative changes in IF in blood serum in RA increase proportionally with the progression of joint damage depending on the course of the disease and the stage of destructive processes in the joints. When comparing the results obtained in the control group with the results in the main groups, no radiological changes were detected, the amount of IF in both groups differed. The average indicator in patients with RA was significantly higher. This indicates an increase in IF levels even before the onset of destructive changes. The results indicate the diagnostic significance of IF in the destruction of joints in RA.

Communication Culture and Collaboration Effectiveness in Student Groups

Umaraliyeva Hilola

Teacher at the Department of Social Sciences,
Shahrisabz State Pedagogical Institute, Uzbekistan

Annotation. This article investigates the influence of communication culture on collaboration effectiveness within student groups, based on an analysis of theoretical and empirical sources. In the study, communication culture is interpreted as a crucial component of communicative competence, highlighting its role in group interactions, the socio-psychological environment, and the outcomes of collective activity. Furthermore, the development of communication culture is substantiated as a key pedagogical condition for enhancing collaborative efficiency. The findings have practical significance for improving educational strategies aimed at fostering communicative competence in higher education [Hymes, 1972; Canale, Swain, 1980].

Keywords: communication culture, communicative competence, collaboration effectiveness, student group, group interaction, socio-psychological climate, collective activity.

Introduction. Communication Culture and Collaboration Effectiveness in Student Groups. Communication culture refers to an individual's ability to express their thoughts clearly, logically, and in accordance with ethical norms, to listen to and understand interlocutors, and to interact based on mutual respect and tolerance. In psychology and pedagogy, communication culture is regarded as an essential component of communicative competence [Hymes, 1972; Canale Swain, 1980]. It encompasses elements of verbal activity, emotional intelligence, social perception, and behavioral adaptability [Bandura, 1986].

Research indicates that the level of communication culture among students directly affects their adaptation to the academic environment, intra-group relationships, and the effectiveness of collective activities [Johnson Johnson, 1989]. Individuals with a well-developed communication culture adopt a constructive

European journal of science archives conferences series/ Konferenzreihe der europäischen Zeitschrift für Wissenschaftsarchive <https://doi.org/10.5281/zenodo.18631993>
approach during interactions, resolve conflicts effectively, and actively contribute to achieving group objectives [Lewin, 1951].

Collaboration effectiveness refers to the positive outcomes achieved through coordinated, goal-directed, and interdependent activities of group members. Psychologically, it is determined by group cohesion, mutual trust, clear role allocation, and effective communication [Johnson Johnson, 1989]. Studies show that effective collaboration is not merely a sum of knowledge and skills but is closely linked to quality communication, emotional support, and social responsibility among group members. In student groups, a well-formed communication culture is a critical factor for successful task completion [Hymes, 1972; Bandura, 1986].

In academic literature, communication culture is recognized as a key predictor of collaboration effectiveness. High levels of communication culture facilitate open information exchange within groups, reduce misunderstandings and conflict potential, and foster a positive psychological climate [Lewin, 1951].

According to Vygotsky's socio-cultural theory, knowledge and skills are formed through social interaction. Within this framework, communication culture serves as a vital tool for knowledge acquisition through collaborative student activities [Vygotsky, 1978, cited in Bandura, 1986]. Similarly, Bandura's social learning theory emphasizes that behavior develops through observation, imitation, and reciprocal communication [Bandura, 1977].

Empirical research indicates that student groups with a high level of communication culture demonstrate greater collaboration effectiveness, mutual assistance, collective responsibility, and timely task completion. Conversely, groups with low communication culture experience more conflicts, weakened collaboration, and lower overall performance [Johnson Johnson, 1989].

Developing communication culture in student groups is thus a crucial pedagogical condition for enhancing collaboration effectiveness. This can be achieved through interactive teaching methods, including group discussions, project-based learning, role-playing, and training exercises [Canale Swain, 1980]. Additionally, creating an open and supportive educational environment, enabling

students to express their opinions freely, and providing constructive feedback fosters communication culture. In contemporary digital learning environments, establishing online communication etiquette and academic collaboration rules requires particular attention.

Literature Review. In recent years, the issue of communication culture and collaboration effectiveness in student groups has emerged as an important area of research in pedagogy and social psychology. Researchers study these concepts in relation to communicative competence, group dynamics, and social interaction processes [Hymes, 1972; Canale Swain, 1980; Lewin, 1951].

L.S. Vygotsky, the founder of the socio-cultural approach, emphasized the decisive role of communication in learning and development. According to Vygotsky, knowledge is first formed through social activity and then internalized within the individual's psychological structure. From this perspective, communication culture in student groups functions as a key mechanism ensuring effective collaborative activity [Bandura, 1986].

J. Piaget's constructivist theory also underscores the importance of communication and collaboration. Piaget posits that individuals actively acquire knowledge, often through interaction, discussion, and peer exchange. Studies based on Piaget's views suggest that effective communication culture in group work accelerates students' cognitive development [Piaget, 2001].

A. Bandura's social learning theory interprets communication as a critical factor in behavioral development. Individuals acquire new social skills through observing, imitating, and exchanging ideas. Effective communication culture is necessary for these processes to occur productively in student groups [Bandura, 1977; 1986].

Researchers of communicative competence (Hymes, Canale, Spitzberg, and others) identify communication culture as an integral component of communicative competence. Effective communication includes not only verbal skills but also social-psychological qualities such as empathy, active listening, mutual respect, and

European journal of science archives conferences series/ Konferenzreihe der europäischen Zeitschrift für Wissenschaftsarchive <https://doi.org/10.5281/zenodo.18631993>
adaptability—factors essential for successful collaboration in student groups [Hymes, 1972; Canale Swain, 1980; Spitzberg, 2000].

K. Lewin's group dynamics theory demonstrates that relationships, communication styles, and the psychological climate within a group directly influence collaboration effectiveness. Subsequent research confirms that open and constructive communication among group members enhances overall performance [Lewin, 1951].

Recent studies indicate that collaboration effectiveness in student groups is closely associated with mutual trust, social support, and the quality of the communicative environment. Empirical findings show that groups with a high level of communication culture experience fewer conflicts, more effective task allocation, and higher overall academic performance [Johnson Johnson, 1989]. Research on digital learning environments further highlights the importance of communication culture: adherence to online etiquette, clear and understandable written communication, and the quality of feedback are key factors determining collaboration effectiveness [Bandura, 1986].

Overall, the literature confirms that communication culture is a significant predictor of collaboration effectiveness in student groups. Both theoretical and empirical studies demonstrate that groups with a well-developed communication culture create a positive psychological environment, improve collective activity outcomes, and accelerate students' personal and professional development [Hymes, 1972; Canale Swain, 1980; Johnson Johnson, 1989; Lewin, 1951].

Discussion and Results. Analysis of theoretical and empirical sources confirms that communication culture is a critical psychological and pedagogical factor in ensuring collaboration effectiveness in student groups. The findings show that a well-developed communication culture facilitates coordination of joint activities, mutual understanding, and achievement of common goals [Bandura, 1986; Lewin, 1951]. Notably, communication culture encompasses not only verbal skills but also empathy, active listening, social responsibility, and the ability to provide constructive feedback. These qualities foster a positive psychological

climate and prevent conflicts within the group, aligning with Vygotsky's socio-cultural and Bandura's social learning approaches [Bandura, 1977; 1986].

The results further indicate that groups with high communication culture exhibit more stable collaboration, clear task allocation, and strong accountability, strengthening mutual trust during collective activities. From Lewin's group dynamics perspective, effective communication optimizes group power balance and enhances collaborative efficiency [Lewin, 1951].

Another important finding is the indirect impact of communication culture on collaboration effectiveness: it increases academic motivation, encourages mutual support, and promotes personal initiative. Consequently, group members approach tasks responsibly and achieve high results in both individual and collective assignments [Johnson Johnson, 1989].

However, limitations were also identified. Students' communication culture levels may depend on the characteristics of the educational environment, the communicative style of instructors, and the socio-psychological composition of the group. Additionally, communication patterns in digital learning environments differ from traditional face-to-face interactions, requiring specific investigation of factors affecting collaboration effectiveness [Bandura, 1986].

The discussion highlights the importance of implementing systematic and targeted pedagogical approaches to develop communication culture in student groups. Interactive teaching methods, training sessions, and reflective activities can serve as effective tools for enhancing students' communicative skills [Canale Swain, 1980; Hymes, 1972].

In summary, this study demonstrates that communication culture is a key predictor of collaboration effectiveness in student groups and underscores the need to improve pedagogical strategies aimed at fostering communicative competence in higher education [Hymes, 1972; Bandura, 1977; Johnson Johnson, 1989].

References

1. Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*. Prentice Hall.
2. Bandura, A. (1986). *Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory*. Prentice Hall.

3. Canale, M., Swain, M. (1980). Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing. *Applied Linguistics*, 1 (1), 1–47. [<https://doi.org/10.1093/applin/1.1.1>] (<https://doi.org/10.1093/applin/1.1.1>)
4. Hymes, D. (1972). On communicative competence. In J. B. Pride J. Holmes (Eds.), *Sociolinguistics* (pp. 269–293). Penguin Books.
5. Johnson, D. W., Johnson, R. T. (1989). *Cooperation and Competition: Theory and Research*. Interaction Book Company.
6. Lewin, K. (1951). *Field Theory in Social Science: Selected Theoretical Papers*. Harper Row.
7. Piaget, J. (2001). *The Psychology of Intelligence*. Routledge. (Original work published 1947)

Ta'lim muassasalarida shaxslararo munosabatlarni shakllantirishning psixologik xususiyatlari

Boyquvatova Dilsuz Salim qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Ijtimoiy fanlar kafedrası psixologiya fani o'qituvchisi

email: salimovnadilsuz@gmail.com

ORCID:<https://orcid.org/0009-0008-7142-1001>

Annotatsiya: Mazkur maqolada ta'lim muassasalarida shaxslararo munosabatlarni shakllantirishning psixologik jihatlari tahlil qilinadi. O'qituvchi va talabalar o'rtasidagi muloqot, ijtimoiy-psixologik muhit, hamkorlik faoliyati hamda pedagogik kommunikatsiyaning ahamiyati ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Shuningdek, shaxslararo munosabatlarni rivojlantirishga ta'sir etuvchi psixologik omillar, ta'lim jarayonida ijobiy psixologik muhitni yaratish usullari va pedagogik muloqot samaradorligini oshirish yo'llari yoritiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ta'lim muassasalarida sog'lom shaxslararo munosabatlarning shakllanishi talabalar motivatsiyasini oshiradi, ularning ijtimoiy faolligi va o'quv faoliyatining samaradorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: shaxslararo munosabatlar, pedagogik muloqot, psixologik muhit, kommunikativ kompetensiya, ta'lim jarayoni, ijtimoiy psixologiya, hamkorlik.

Аннотация: В данной статье анализируются психологические особенности формирования межличностных отношений в образовательных учреждениях. Рассматриваются вопросы педагогического общения между преподавателем и студентами, социально-психологический климат и значение педагогического сотрудничества. Также раскрываются факторы, влияющие на развитие межличностных отношений, и эффективные методы педагогической коммуникации. Результаты исследования показывают, что формирование благоприятной психологической среды способствует повышению мотивации студентов и эффективности учебной деятельности.

Ключевые слова: межличностные отношения, педагогическая коммуникация, психологическая среда, коммуникативная компетентность, образовательный процесс, социальная психология, сотрудничество.

Abstract: This article analyzes the psychological features of the formation of interpersonal relationships in educational institutions. The importance of pedagogical communication between teachers and students, the socio-psychological environment, and cooperative learning are discussed. The study also examines factors influencing the development of interpersonal relationships and effective methods of pedagogical communication. The results show that creating a positive psychological climate in educational institutions increases students' motivation and improves the effectiveness of the learning process.

Keywords: interpersonal relationships, pedagogical communication, psychological environment, communicative competence, educational process, social psychology, cooperation.

Kirish

Hozirgi kunda ta'lim tizimini modernizatsiyalash jarayonida ta'lim muassasalarida sog'lom psixologik muhitni shakllantirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Ta'lim jarayonining samaradorligi ko'p jihatdan o'qituvchi va talaba o'rtasidagi shaxslararo munosabatlarning qay darajada to'g'ri yo'lga qo'yilganligiga bog'liq. Shaxslararo munosabatlar ta'lim jarayonida bilim almashish, ijtimoiy tajribani o'zlashtirish hamda shaxsning har tomonlama rivojlanishini ta'minlovchi muhim omil hisoblanadi. Psixologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ta'lim muassasalarida shakllangan ijobiy munosabatlar talabalarning motivatsiyasini oshiradi, ularning ijtimoiy faolligini kuchaytiradi hamda o'quv jarayonining samaradorligini ta'minlaydi. Shu sababli shaxslararo munosabatlarni shakllantirishning psixologik mexanizmlarini o'rganish dolzarb ilmiy masalalardan biridir.

Zamonaviy ta'lim tizimida shaxsning har tomonlama rivojlanishini ta'minlash muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Ta'lim jarayonining samaradorligi nafaqat o'quv dasturlarining mazmuni, balki o'qituvchi va talaba o'rtasida shakllangan

shaxslararo munosabatlarning sifatiga ham bevosita bog‘liqdir. Ijobiy psixologik muhit mavjud bo‘lgan ta’lim muassasasida talabalar o‘z fikrini erkin ifoda etadi, ijodiy fikrlaydi va o‘quv faoliyatiga faolroq jalb qilinadi. Shaxslararo munosabatlar – bu insonlarning o‘zaro muloqoti, hamkorligi va ijtimoiy tajriba almashinuvi jarayonida shakllanadigan psixologik aloqalar tizimidir.(1-B.117) Ta’lim muassasalarida bu jarayon ayniqsa muhim ahamiyatga ega, chunki u talabaning ijtimoiylashuvi va shaxsiy rivojlanishiga bevosita ta’sir qiladi. Shu sababli ta’lim muassasalarida samarali shaxslararo munosabatlarni shakllantirish masalasi pedagogik psixologiyaning muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

Adabiyotlar tahlili

Shaxslararo munosabatlar masalasi ko‘plab psixolog va pedagog olimlar tomonidan o‘rganilgan. L.S. Vygotskiy ta’lim jarayonida ijtimoiy muhitning shaxs rivojlanishidagi rolini alohida ta’kidlagan. Uning fikricha, shaxsning rivojlanishi ijtimoiy muloqot jarayonida amalga oshadi.(2-B.63) A.N. Leontyev faoliyat nazariyasida inson faoliyatini ijtimoiy munosabatlar bilan uzviy bog‘liq holda tahlil qiladi. (3-B.31) B.G. Ananyev insonni kompleks o‘rganish zarurligini ta’kidlab, shaxslararo munosabatlarning psixologik omillarini tadqiq qilgan.(4-B. 174) V.A. Kan-Kalik esa pedagogik muloqotni o‘qituvchining kasbiy mahoratini belgilovchi muhim omil sifatida baholagan.(5-B.27) Zamonaviy tadqiqotlarda shaxslararo munosabatlar kommunikativ kompetensiya, empatiya, ijtimoiy idrok va guruh psixologiyasi bilan bog‘liq holda o‘rganilmoqda. Bu tadqiqotlar ta’lim jarayonida samarali muloqotni tashkil etish muammosining dolzarbligini ko‘rsatadi. Shaxslararo munosabatlar muammosi ko‘plab psixolog va pedagog olimlar tomonidan o‘rganilgan. Zamonaviy tadqiqotlarda shaxslararo munosabatlar kommunikativ kompetensiya, empatiya, ijtimoiy idrok va psixologik muhit bilan uzviy bog‘liq holda o‘rganilmoqda.

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur tadqiqot jarayonida nazariy va tahliliy metodlardan foydalanildi. Jumladan, ilmiy adabiyotlarni o‘rganish, taqqoslash, umumlashtirish hamda pedagogik kuzatish metodlari qo‘llanildi. Shuningdek, ta’lim muassasalaridagi

psixologik muhit va o'qituvchi-talaba munosabatlarini tahlil qilish orqali shaxslararo munosabatlarning asosiy xususiyatlari aniqlab olindi.

Asosiy qism

Ta'lim jarayonida shaxslararo munosabatlar bir nechta psixologik komponentlardan iborat bo'ladi. Ular quyidagilar:

1. Kommunikativ komponent-bu o'qituvchi va talaba o'rtasida axborot almashish jarayonini ifodalaydi. Samarali muloqot o'quv jarayonining muhim sharti hisoblanadi.

2. Perseptiv komponent -bu shaxslarning bir-birini idrok etishi, tushunishi va baholash jarayonini anglatadi. O'qituvchining talabani to'g'ri baholashi uning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

3. Interaktiv komponent-bu hamkorlik jarayonida o'zaro ta'sirni ifodalaydi. Ta'lim jarayonida hamkorlik asosida tashkil etilgan faoliyat talabalar faolligini oshiradi.

Ta'lim muassasalarida shaxslararo munosabatlarning shakllanishiga quyidagi omillar ta'sir ko'rsatadi:

1. Psixologik muhit – ijobiy muhit talabalarning o'zaro hamkorligini kuchaytiradi.

2. O'qituvchining kommunikativ kompetensiyasi – samarali muloqot jarayonini ta'minlaydi.

3. Empatiya va ijtimoiy idrok – shaxslarning bir-birini tushunishiga yordam beradi.

4. Pedagogik hamkorlik – o'qituvchi va talaba o'rtasidagi teng huquqli muloqotni rivojlantiradi.

5. Motivatsiya – o'quv faoliyatiga qiziqishni oshiradi.

Ta'lim jarayonida samarali shaxslararo munosabatlarni rivojlantirish yo'llari:
-shaxslararo munosabatlarni rivojlantirish uchun quyidagi pedagogik shart-sharoitlarni yaratish zarur;

-demokratik muloqot uslubini qo'llash;

-talabalarning fikrini hurmat qilish;

-guruhiy faoliyat va hamkorlikni rivojlantirish;

-psixologik treninglardan foydalanish;

-o‘qituvchilarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirish.

Bu omillar ta’lim muassasalarida sog‘lom psixologik muhitni yaratishga xizmat qiladi.

Xulosa

Ta’lim muassasalarida shaxslararo munosabatlarni shakllantirish pedagogik jarayonning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Ijobiy shaxslararo munosabatlar o‘quv jarayonining samaradorligini oshiradi, talabalarning shaxsiy rivojlanishiga yordam beradi hamda ijtimoiy faolligini kuchaytiradi. Shu sababli ta’lim jarayonida pedagogik muloqotni to‘g‘ri tashkil etish, o‘qituvchilarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirish hamda ijobiy psixologik muhitni yaratish muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, ta’lim muassasalarida shaxslararo munosabatlarni to‘g‘ri tashkil etish o‘quv jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Vygotskiy L.S. Pedagogik psixologiya. Moskva.
2. Leontyev A.N. Faoliyat. Ong. Shaxs.
3. Ananyev B.G. Insonni o‘rganish muammolari.
4. Kan-Kalik V.A. Pedagogik muloqot psixologiyasi.
5. Karimova V.M. Ijtimoiy psixologiya. Toshkent.
6. G‘oziev E.G‘. Umumiy psixologiya. Toshkent.

О‘zbekiston respublikasida axborot va axborot tizimlariga qarshi jinoyatlar.

Zaynabuddinov Said Axrorbek Ulug'bek ugli

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqola O‘zbekiston Respublikasi huquq tizimida axborot va axborot tizimlariga qarshi jinoyatlarni mustaqil hamda jadal rivojlanayotgan jinoiy huquqbuzarliklar toifasi sifatida tadqiq etadi. Davlat boshqaruvi, moliyaviy xizmatlar va ijtimoiy munosabatlarning tezkor raqamlashtirilishi axborot resurslari va texnologik infratuzilmalarga qaratilgan jinoiy tajovuzlar ko‘lamining kengayishiga olib keldi. Statistika ma‘lumotlar kiberjinoatchilik, xususan ruxsatsiz kirish, elektron firibgarlik va to‘lov tizimlaridan noqonuniy foydalanish bilan bog‘liq jinoyatlarning keskin oshganini ko‘rsatadi. Tadqiqotda axborotga qarshi jinoyatlarning doktrinal tushunchasi, ularning milliy jinoiyat qonunchiligida tartibga solinishi hamda kiberxavflarga qarshi kurashishga qaratilgan institutsional mexanizmlar tahlil qilinadi. Huquqni muhofaza qilish amaliyotidagi muammolar va xalqaro kiberxavfsizlik standartlari bilan uyg‘unlashtirish zaruratiga alohida e‘tibor qaratiladi.

Kalit so‘zlar: Kiberjinoatchilik; axborot xavfsizligi; axborot tizimlari; jinoiyat huquqi; raqamli dalillar; elektron firibgarlik; kiberxavfsizlik siyosati; O‘zbekiston.

Аннотация: Данная научная статья исследует преступления против информации и информационных систем в правовой системе Республики Узбекистан как самостоятельную и быстро развивающуюся категорию уголовных правонарушений. Быстрая цифровизация государственного управления, финансовых сервисов и социальных отношений привела к расширению масштабов преступных посягательств на информационные ресурсы и технологическую инфраструктуру. Статистические данные показывают резкий рост киберпреступлений, в частности несанкционированного доступа, электронного мошенничества и незаконного использования платежных систем. В исследовании анализируются

доктринальные понятия преступлений против информации, их регулирование в национальном уголовном законодательстве, а также институциональные механизмы противодействия киберугрозам. Особое внимание уделяется проблемам правоприменительной практики и необходимости гармонизации с международными стандартами кибербезопасности.

Ключевые слова: киберпреступность; информационная безопасность; информационные системы; уголовное право; цифровые доказательства; электронное мошенничество; политика кибербезопасности; Узбекистан.

Annotation: This scientific article examines crimes against information and information systems within the legal system of the Republic of Uzbekistan as an independent and rapidly developing category of criminal offenses. The accelerated digitalization of public administration, financial services, and social relations has led to an expansion of criminal attacks targeting information resources and technological infrastructure. Statistical data indicate a sharp increase in cybercrime, particularly unauthorized access, electronic fraud, and illegal use of payment systems. The study analyzes the doctrinal concept of crimes against information, their regulation within national criminal legislation, and the institutional mechanisms aimed at combating cyber threats. Special attention is given to challenges in law enforcement practice and the need to harmonize national approaches with international cybersecurity standards.

Keywords: cybercrime; information security; information systems; criminal law; digital evidence; electronic fraud; cybersecurity policy; Uzbekistan.

KIRISH

Zamonaviy jamiyatning raqamli o‘zaro bog‘langan muhitga aylanishi jinoiy faoliyatning mohiyatini tubdan o‘zgartirdi. Axborot va axborot tizimlari ijtimoiy rivojlanish vositasi bo‘lish bilan birga, jinoiy tajovuz obyektiga ham aylandi. O‘zbekiston Respublikasida bank sohasi, davlat xizmatlari va savdo tizimlariga raqamli texnologiyalarning jadal joriy etilishi axborot texnologiyalaridan foydalangan holda sodir etilayotgan jinoyatlar sonining mutanosib ravishda oshishiga olib keldi.

Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi besh yil davomida O'zbekistonda kiberjinoyatchilik ko'rsatkichlari bir necha barobar oshgan bo'lib, qayd etilgan jinoyatlarning asosiy qismi axborot tizimlari va elektron to'lov platformalari orqali sodir etilgan moliyaviy firibgarliklarga to'g'ri keladi. ¹ Ushbu holat anonimlik, transmilliylik va yuqori texnologik murakkablik bilan tavsiflanadigan jinoyatlarga nisbatan an'anaviy jinoyat-huquqiy yondashuvlar tobora yetarli emasligini ko'rsatadi.

Nazariy jihatdan, axborot va axborot tizimlariga qarshi jinoyatlar an'anaviy mulkiy yoki iqtisodiy jinoyatlardan farqli ravishda, nomoddiy boylik axborotning o'zi, shuningdek texnik tizimlarning barqaror ishlashi va xavfsizligini asosiy obyekt sifatida qamrab oladi. Shu sababli samarali huquqiy tartibga solish va ijro mexanizmlarini shakllantirish jinoyat huquqi, axborot fanlari va kiberxavfsizlik siyosatini birlashtiruvchi fanlararo yondashuvni talab etadi.

ASOSIY QISM

1. Axborot va axborot tizimlariga qarshi jinoyatlarning tushunchasi va huquqiy tabiati

Jinoyat-huquqiy doktrinada axborot va axborot tizimlariga qarshi jinoyatlar axborotning maxfiyligi, yaxlitligi yoki mavjudligiga, shuningdek axborot va telekommunikatsiya tizimlarining normal faoliyatiga tajovuz qiluvchi ijtimoiy xavfli harakatlar sifatida ta'riflanadi.² An'anaviy jinoyatlardan farqli o'laroq, bunday huquqbuzarliklar ko'pincha bilvosita zarar, kechikkan oqibatlar hamda jinoyatchini aniqlashdagi murakkabliklar bilan tavsiflanadi.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi kompyuter axborotiga noqonuniy kirish, axborot tizimlariga aralashuv hamda zararli dasturlarni yaratish yoki tarqatish uchun javobgarlikni belgilaydi.³ Ushbu normalar axborotni jinoyat-huquqiy muhofazaga muhtoj mustaqil huquqiy obyekt sifatida tan olinganini ko'rsatadi. Shu bilan birga, bunday jinoyatlarni alohida guruh sifatida ajratish yoki ularni iqtisodiy yoxud mulkiy jinoyatlar tarkibiga kiritish masalasida ilmiy bahslar davom etmoqda.

2. O'zbekistonda kiberjinoyatchilikning statistik tendensiyalari va tuzilmasi

Empirik tahlil axborot texnologiyalaridan foydalangan holda sodir etilayotgan jinoyatlar sonining barqaror va sezilarli darajada oshganini ko'rsatadi. Rasmiy tahliliy hisobotlarga ko'ra, kiberjinoyatchilik jinoyatlarning eng tez o'sayotgan turlaridan biriga aylanib, umumiy ro'yxatga olingan jinoyatlarning salmoqli qismini tashkil etmoqda.¹

O'zbekistondagi kiberjinoyatchilik tuzilmasida quyidagi turlar ustunlik qiladi:

- bank kartalari va mobil ilovalar orqali amalga oshiriladigan elektron firibgarliklar;
- maxfiy ma'lumotlarni qo'lga kiritishga qaratilgan fishing va ijtimoiy muhandislik hujumlari;
- shaxsiy yoki moliyaviy manfaatlar yo'lida axborot tizimlariga ruxsatsiz kirish.

Mutaxassislarning fikricha, ijtimoiy muhandislik usullarining ustunligi axborot xavfsizligi tizimlarida inson omili eng zaif bo'g'in ekanligini ko'rsatadi.⁴ Bu holat nafaqat huquqiy va texnik choralarni, balki aholining axborot savodxonligini oshirishga qaratilgan tizimli profilaktik tadbirlarni ham talab etadi.

3. Qarshi kurashishning institutsional va normativ mexanizmlari

Kiberxavflarning kuchayishiga javoban, O'zbekistonda kiberxavfsizlik boshqaruvini mustahkamlashga qaratilgan institutsional islohotlar amalga oshirilmoqda. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar tarkibida axborot texnologiyalariga oid jinoyatlarni tergov qilishga ixtisoslashgan bo'linmalar tashkil etilgan, moliya institutlari esa kuchaytirilgan xavfsizlik talablariga bo'ysundirilgan.⁵

Normativ chora-tadbirlar kiberxavfsizlikning profilaktik yo'nalishiga urg'u beradi, jumladan texnik standartlarga majburiy rioya etish, hodisalar to'g'risida xabar berish majburiyatlari va idoralararo axborot almashinuvi. Shu bilan birga, samarali muvofiqlashtirishni ta'minlash, raqamli kriminalistika salohiyatini rivojlantirish hamda kripto-aktivlar va sun'iy intellekt kabi yangi texnologiyalarga moslashish dolzarb muammo bo'lib qolmoqda.

XULOSA

Axborot va axborot tizimlariga qarshi jinoyatlar O‘zbekiston Respublikasi jinoyat adliya tizimi uchun murakkab va tez rivojlanayotgan muammolardan biridir. O‘tkazilgan tahlil ushbu jinoyatlar nafaqat alohida shaxslarga, balki iqtisodiy barqarorlik va raqamli infratuzilmaga bo‘lgan jamoatchilik ishonchiga ham jiddiy tahdid solishini tasdiqlaydi.

Milliy jinoyat qonunchiligi kiberjinoyatchilikka qarshi kurashish uchun asosiy huquqiy zaminni yaratgan bo‘lsa-da, axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi doimiy huquqiy modernizatsiya, institutsional salohiyatni oshirish va xalqaro standartlar bilan uyg‘unlashishni talab etadi. Samarali qarshi kurash jinoyat-huquqiy choralarni texnologik himoya, ta’limiy tashabbuslar va xalqaro hamkorlik bilan uyg‘unlashtirgan holdagina mumkin bo‘ladi.

IZOHLAR (SNOSKALAR)

1. O‘zbekistonda kiberjinoyatchilik holati bo‘yicha rasmiy tahliliy ma’lumotlar // *Kun.uz* (elektron manba).
2. Brenner S. **Cybercrime: Criminal Threats from Cyberspace**. – Santa Barbara: Praeger, 2010.
3. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi. 174-modda: axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlar.
4. Wall D. **Cybercrime: The Transformation of Crime in the Information Age**. – Cambridge: Polity Press, 2007.
5. O‘zbekistonda kiberjinoyatchilikka qarshi choralarni kuchaytirish // *UzDaily* (elektron manba).

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Brenner S. *Cybercrime: Criminal Threats from Cyberspace*. – Santa Barbara: Praeger, 2010.
2. Wall D. *Cybercrime: The Transformation of Crime in the Information Age*. – Cambridge: Polity Press, 2007.
3. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi.
4. Kun.uz. O‘zbekistonda kiberjinoyatchilik bo‘yicha tahliliy materiallar (elektron manba).
5. UzDaily. Kiberxavfsizlik siyosati va institutsional islohotlar bo‘yicha materiallar (elektron manba).

Legal journalism as a normative and institutional mediator: professional mastery and ethical accountability in digital mass media

Rahimjonova Shahlo

The PhD student of the University of
Journalism and mass communications of Uzbekistan
mamatkhanovashahlo@mail.ru

Abstract. This study explores journalistic skill and ethical responsibility in covering legal issues in mass media, with particular emphasis on online journalism in Uzbekistan during the 2020-2025 reform period. Legal journalism is examined as a specialized and high-risk field that requires not only general reporting competence but also systematic legal literacy, analytical reasoning, contextual interpretation, and adherence to professional ethical standards. The paper analyzes common professional shortcomings in legal reporting, including misinterpretation of procedural statuses, violation of the presumption of innocence, overreliance on unofficial sources, and sensation of judicial processes, and evaluates their legal, social, and institutional consequences. It concludes that the development of professionally competent and ethically responsible legal journalism is essential for safeguarding judicial integrity, enhancing public legal consciousness, and reinforcing the principles of the rule of law in a reform-oriented society.

Keywords: legal journalism, media ethics, journalistic professionalism, legal literacy, presumption of innocence, judicial reporting, fact verification.

Legal journalism constitutes a highly specialized segment of contemporary media practice situated at the intersection of communication theory, legal studies, and normative democratic frameworks. Unlike general news production, it operates within a legally sensitive environment where informational accuracy directly influences institutional legitimacy, public legal consciousness, and the functioning of the rule of law. In transitional contexts such as Uzbekistan — particularly during the reform-intensive period of 2020–2025 — legal journalism has acquired heightened normative significance as a mediator between state legal institutions and civil society.

From a theoretical perspective, legal journalism may be conceptualized as a form of normative mediation. Journalists do not merely transmit information; they interpret procedural realities, translate juridical language into accessible discourse, and frame public understanding of justice. This mediating function requires a complex integration of legal literacy, epistemological responsibility, analytical reasoning, and ethical reflexivity.

Legal literacy within this framework transcends textual knowledge of statutes. It encompasses structural comprehension of institutional competences, procedural sequencing, evidentiary standards, and doctrinal interpretation. A journalist lacking systemic legal understanding risks committing epistemic errors—misclassifying procedural statuses, conflating investigative acts with judicial determinations, or prematurely attributing criminal liability. Such inaccuracies are not merely technical flaws; they represent normative distortions capable of undermining the presumption of innocence and procedural fairness.

Legal journalism is frequently categorized as high-risk reporting due to the potential for legal liability, reputational harm, and institutional interference. The journalist's professional autonomy must therefore be grounded in informed legal competence. Only a legally literate journalist can critically evaluate official narratives, avoid dependence on singular institutional sources, and produce analytically independent interpretations.

Analytical competence in legal journalism involves contextualization within socio-political and institutional dynamics. Drawing on deliberative democratic theory, media coverage of legal processes shapes public discourse surrounding justice, accountability, and state authority. Consequently, journalists must frame legal developments not as isolated events but as components of broader reform trajectories and governance structures.

The digital environment introduces structural tensions between immediacy and epistemic reliability. The speed imperative characteristic of online journalism often conflicts with the procedural deliberation intrinsic to legal systems. This structural contradiction generates a risk environment in which incomplete or

insufficiently verified information circulates widely before formal judicial conclusions are reached. The resulting “temporal asymmetry” between media reporting and judicial decision-making intensifies ethical vulnerability.

Ethics in legal journalism functions as a normative safeguard. Rather than constraining journalistic freedom, ethical frameworks enhance professional legitimacy and institutional trust. Foundational principles include respect for the presumption of innocence, protection of personal data, avoidance of prejudicial framing, and maintenance of neutrality in ongoing proceedings. Ethical breaches—particularly dramatization, and evaluative commentary—contribute to what may be described as symbolic interference in judicial processes.

The societal implications of ethical erosion are profound. Media misrepresentation of legal proceedings may contribute to the deformation of public legal consciousness, fostering cynicism toward judicial institutions and weakening democratic trust. From an institutional standpoint, recurrent inaccuracies may provoke restrictive attitudes from courts, thereby diminishing transparency.

The empirical expansion of legal coverage in Uzbek online media during 2020 and 2025 signals progressive openness and reform orientation. However, sustainable development of legal journalism requires institutionalization of professional standards. This includes integrating specialized legal journalism curricula, establishing newsroom-level legal consultation mechanisms, implementing dual-stage fact verification systems, and creating independent ethical monitoring bodies.

Ultimately, legal journalism must be understood not merely as a communication practice but as an integral component of the rule-of-law ecosystem. Its legitimacy depends on the synthesis of professional mastery, analytical rigor, and ethical accountability. A systematic, research-based, and institutionally reinforced approach is essential to elevate digital legal journalism to a qualitatively advanced stage aligned with democratic governance and judicial integrity.

References:

Greer, C., & McLaughlin, E. (2021). *Trial by media: Policing, the press, and the politics of outrage*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429264112>

European journal of science archives conferences series/ Konferenzreihe der europäischen Zeitschrift für
Wissenschaftsarchive <https://doi.org/10.5281/zenodo.18631993>

International Federation of Journalists. (2019). IFJ Global Charter of Ethics for Journalists.
<https://www.ifj.org/who/rules-and-policy/global-charter-of-ethics-for-journalists.html>

Singer, J. B. (2014). Journalism in the Digital Age. Cambridge: Polity Press.
<https://politybooks.com/bookdetail/?isbn=9780745665221>

Ward, S. J. A. (2010). Global Journalism Ethics. Montreal: McGill-Queen's University Press.
<https://www.mqup.ca/global-journalism-ethics-products-9780773536603.php>

Kiberjinoyatlar bo'yicha dalillarni yig'ish va baholashning protsessual muammolari

Zaynabuddinov Said Axrorbek Ulug'bek ugli

Toshkent davlat yuridik universiteti

Mustaqil tadqiqotchi

Annotatsiya. Mazkur tezisdagi kiberjinoyatlar yuzasidan jinoyat ishlarini yuritishda elektron dalillarni yig'ish, mustahkamlash, saqlash va baholash bilan bog'liq protsessual muammolar tahlil qilingan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi jinoyat-protsessual qonunchiligidagi mavjud bo'shliqlar ochib berilib, xorijiy tajriba asosida tegishli takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: kiberjinoyat, elektron dalil, raqamli dalillar, jinoyat protsessi, tergov harakatlari, sud ekspertizasi, axborot xavfsizligi.

Аннотация. В данной тезисной работе проанализированы процессуальные проблемы, связанные со сбором, закреплением, хранением и оценкой электронных доказательств при расследовании уголовных дел по киберпреступлениям. Также выявлены существующие пробелы в уголовно-процессуальном законодательстве Республики Узбекистан и на основе зарубежного опыта разработаны соответствующие предложения.

Ключевые слова: киберпреступление, электронные доказательства, цифровые доказательства, уголовный процесс, следственные действия, судебная экспертиза, информационная безопасность.

Abstract. This thesis analyzes procedural issues related to the collection, consolidation, storage, and evaluation of electronic evidence in the investigation of criminal cases involving cybercrime. It also identifies existing gaps in the criminal procedural legislation of the Republic of Uzbekistan and develops relevant proposals based on foreign experience.

Keywords: cybercrime, electronic evidence, digital evidence, criminal procedure, investigative actions, forensic examination, information security.

Kirish

Hozirgi global raqamlashtirish jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi bilan bir qatorda kiberjinoyatlar soni ham ortib

bormoqda. Xususan, axborot tizimlariga noqonuniy kirish, elektron to'lov vositalari orqali firibgarlik, zararli dasturlar tarqatish hamda shaxsga doir ma'lumotlarni noqonuniy qo'lga kiritish bilan bog'liq jinoyatlar ko'paymoqda.

O'zbekiston Respublikasida ham raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi natijasida mazkur turdagi jinoyatlar yuzasidan tergov harakatlarini samarali tashkil etish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Chunki kiberjinoyatlar bo'yicha asosiy dalillar ko'pincha elektron shaklda mavjud bo'lib, ularni aniqlash, qayd etish va baholash o'ziga xos protsessual yondashuvni talab qiladi¹.

Amaldagi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksida dalillar tushunchasi va ularni baholashning umumiy qoidalari belgilangan bo'lsa-da, elektron dalillar bilan ishlash tartibi to'liq tartibga solinmagan².

Tadqiqotning dolzarbligi:

Mavzuning dolzarbligi quyidagilar bilan izohlanadi:

birinchidan, kiberjinoyatlar transmilliy xarakterga ega;

ikkinchidan, elektron dalillar tez yo'qolishi yoki o'zgartirilishi mumkin;

uchinchidan, tergov organlarida maxsus raqamli kriminalistika ko'nikmalarining yetarli emasligi mavjud;

to'rtinchidan, sud amaliyotida elektron dalillarning maqbulligi va ishonchliligini baholashda muammolar uchramoqda³.

Tadqiqot maqsadi:

Tadqiqotning maqsadi kiberjinoyatlar bo'yicha dalillarni yig'ish va baholash jarayonidagi protsessual muammolarni aniqlash hamda ularni bartaraf etishga qaratilgan ilmiy takliflar ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqot metodlari:

Mazkur tadqiqotda:

- qiyosiy-huquqiy tahlil;
- formal-yuridik metod;
- statistik tahlil;
- sud-tergov amaliyotini o'rganish;
- tizimli tahlil metodlaridan foydalanildi.

Asosiy natijalar

Tadqiqot davomida quyidagi muammolar aniqlandi:

Birinchidan, milliy qonunchilikda “elektron dalil” tushunchasining alohida huquqiy ta’rifi mavjud emas.

Ikkinchidan, elektron qurilmalarni ko‘zdan kechirish va ulardan axborot olishning protsessual tartibi batafsil belgilanmagan.

Uchinchidan, xorijiy serverlarda joylashgan ma’lumotlarni olish bo‘yicha xalqaro protsessual mexanizmlar yetarli emas⁴.

To‘rtinchidan, sud ekspertiza muassasalarining texnik imkoniyatlari ayrim hollarda cheklangan.

Ilmiy va amaliy ahamiyati:

Mazkur tadqiqot natijalari:

- jinoyat-protsessual qonunchilikni takomillashtirishda;
- tergov amaliyotini rivojlantirishda;
- sud ekspertizasi faoliyatini modernizatsiya qilishda;
- oliy ta’lim muassasalarida ilmiy manba sifatida foydalanishda muhim ahamiyatga ega.

Xulosa:

Xulosa qilib aytganda, kiberjinoyatlar bo‘yicha dalillarni yig‘ish va baholash jarayonini takomillashtirish zamonaviy jinoyat protsessining muhim yo‘nalishlaridan biridir. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksiga elektron dalillar bo‘yicha alohida normalarni kiritish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 28-apreldagi PF-6079-son Farmoni “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi to‘g‘risida.
2. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksi. – Toshkent: Adolat, 2025.
3. Rustambayev M.X. O‘zbekiston Respublikasi jinoyat protsessi. Darslik. – Toshkent: TDYU nashriyoti, 2023. – B. 245.
4. Council of Europe Convention on Cybercrime (Budapest Convention), Budapest, 23.XI.2001.
5. Klevtsov K.K. Elektronnye dokazatelstva v ugovnom protsesse. – Moskva: Norma, 2022. – S. 87.

Architecture of the Decision Support System

M. A. Ibraimov

Director of the Specialized Boarding School No. 1 in Nukus City

Annotatsiya: Ushbu maqolada qaror qabul qilishni qo‘llab-quvvatlash tizimlarining (QQQT) asosiy tamoyillari, arxitekturaviy tarkibiy qismlari va rivojlanish tendentsiyalari ko‘rib chiqilgan. Unda kompyuterga asoslangan hisoblash vositalaridan qaror qabul qilish jarayonidagi intellektual hamkorlik tizimlariga o‘tish masalalari tadqiq etilgan. Tadqiqotda murakkab muhitlarda muammolarni hal qilish samaradorligini oshirish uchun inson va kompyuter o‘rtasidagi o‘zaro hamkorlik hamda QQQTni ekspert tizimlari bilan integratsiyalashning muhimligi alohida ta’kidlangan.

Kalit so‘zlar: qaror qabul qilishni qo‘llab-quvvatlash tizimi (QQQT), axborot texnologiyalari, ekspert tizimlari, inson-kompyuter hamkorligi, intellektual QQQT, tizim arxitekturasi.

Аннотация: В данной статье рассматриваются основополагающие принципы, архитектурные компоненты и тенденции развития систем поддержки принятия решений (СППР). Исследуется переход от компьютерных вычислительных инструментов к интеллектуальным партнерским системам в процессе принятия решений. В работе подчеркивается значимость взаимодействия человека и компьютера, а также интеграции СППР с экспертными системами для повышения эффективности решения задач в сложных условиях.

Ключевые слова: система поддержки принятия решений (СППР), информационные технологии, экспертные системы, человеко-компьютерное взаимодействие, интеллектуальные СППР, архитектура системы.

Abstract: This article discusses the fundamental principles, architectural components, and development trends of Decision Support Systems (DSS). It explores the transition from computer-based calculation

tools to intelligent partnership systems in decision-making. The study emphasizes the importance of human-computer interaction and the integration of DSS with expert systems to enhance problem-solving efficiency in complex environments.

Keywords: Decision Support System (DSS), Information Technology, Expert Systems, Human-Computer Interaction, Intelligent DSS, System Architecture.

Decision support has a long-standing history; however, the emergence of computing technology led to the development of decision-making information technologies. Their core feature is a qualitatively new approach to organizing human-computer interaction. Initially, the computer was viewed merely as a tool for rapid calculations and «recording» decision-making methods. Today, the computer serves as a partner to the individual in the decision-making process. Decision Support Systems (DSS) are typically developed for a specific class of tasks and assist decision-makers in problem analysis [7-8].

A DSS (Decision Support System) receives recommendations and relies on the expertise of specialists while applying various methods to find solutions. Such an in-depth analysis primarily depends on the thorough preparation of the DSS, the input of necessary data and knowledge, and the application of appropriate methodologies. This analysis assists the decision-maker in understanding the problem, clarifying their preferences, and developing the optimal solution. Most existing DSS are focused on a relatively narrow range of tasks. Currently, DSS are evolving in the following areas:

Integration of DSS with automated information and communication systems;

Convergence of DSS with expert systems and the emergence of "Intelligent DSS";

Improvement of the technological foundations of DSS [5 -6].

In the future, systems will emerge that can adapt to human cognitive styles and emulate individual work patterns. Such a system would, in essence, function as an extension of the leader's own identity. However, certain fundamental limitations remain—a DSS cannot independently generate a qualitatively new solution. Nevertheless, there is a prospect that such innovative alternatives may emerge during the dialogue with the DSS or through the support provided by this interaction. Various computer-aided tools are available for decision-making, including Decision Support Systems (DSS), expert systems, advisory systems, and others.

Advisory systems involve consistent interactive communication with the operator to identify the parameters of a problematic situation and provide step-by-step recommendations for problem-solving. Expert systems are designed to capture and store the knowledge of highly qualified specialists for subsequent use by other skilled professionals [1-3].

A Computer-based Decision Support System (DSS) is an interactive automated system that utilizes decision-making models to enable users to work effectively with transmitted data and provides various capabilities for information presentation. Furthermore, a Decision Support System represents an interaction of the following subsystems: a set of distributed technical tools; a complex of mathematical methods; a consolidated database; and languages for model management, modeling, processing, and presentation. There are three critical components in the DSS structure: the database, the model base, and the software subsystem (see Figure 1). The central role is played by the individual, the decision-maker.

Figure 1. Architecture of the Decision Support System

Computer-based DSS, as a rule, focuses on specific mathematical decision-making methods. In this regard, analyzing DSS software is highly relevant: it involves organizing tasks, models, methods, schemes, and other elements, as well as defining structured and reliable methodologies for their research and application.

References

1. Stallings, W. (2017). *Network Security Essentials*.
2. Kaufman, C., Perlman, R., & Speciner, M. (2020). *Network Security: Private Communication in a Public World*.
3. Smith, J. (2019). "Cloud Security and Logical Algorithms", *Journal of Cloud Computing*, 8(3), 112–120.
4. O‘zbekiston Respublikasi "Axborot xavfsizligi to‘g‘risida"gi qonuni, 2021.
5. Kenesbaevich, S. K., Ilalovich, K. K., & Meyrmanovich, M. B. (2024). Assessment In Teaching Based On Interactive Methods In Higher Education Institutions. *Onomázein*, (62 (2023): December), 2563-2567.
6. Kalimbetov, K. Decision-making in the teaching and assessment of computer science for students of higher education institutions in the context of an inexhaustible supply of information. <http://science.nuu.uz/uzmu.php>.
7. Kalimbetov, K. I. (2021). Talabalarni o‘qitishni tashkillashtirish jarayonlari algoritmlari. *Academic research in educational sciences*, 2(CSPI conference 1), 1294-1297.
8. Seitnazarov, K. K., & Kalimbetov, K. I. (2021). Informatika fanini o‘qitishda samarali metodlarni tanlab olishda qarorlar qabul qilish tizimi. *Academic research in educational sciences*, 2(CSPI conference 1), 755-759.

A control algorithm for detecting and stabilizing oscillations within battery energy storage systems

Adkham Ramatov¹,

Tashkent state technical university named after
Islam Karimov, Tashkent, Uzbekistan

¹ Corresponding author: adxamramatov@gmail.com.

Abstract. In recent years, the accelerated deployment of renewable energy technologies and their large-scale integration into modern power systems have triggered profound structural and operational transformations within the global energy landscape. Escalating concerns over atmospheric pollution, the increasing concentration of greenhouse gas emissions, and stringent requirements for energy security have intensified international efforts to transition toward low-carbon and sustainable energy solutions. Renewable energy sources particularly solar and wind power offer clear environmental advantages due to their nearly zero direct emissions. Nevertheless, their inherent dependence on highly variable meteorological conditions introduces significant challenges in maintaining the continuity, predictability, and reliability of power supply. Within this context, Battery Energy Storage Systems (BESS) have emerged as a pivotal technology capable of enhancing grid stability and enabling more efficient coordination between electricity generation and consumption. BESS are increasingly recognized not only as auxiliary components but as integral assets that support the operational flexibility of distribution and transmission networks. In contemporary power systems, BESS provide a broad spectrum of grid-support functionalities, including primary and secondary frequency regulation, voltage control, peak shaving, load leveling, renewable smoothing, and energy arbitrage charging during periods of low electricity prices and discharging when prices or system demand peak. The expanding operational capabilities of BESS have become feasible largely due to recent advancements in real-time control methods, adaptive optimization algorithms, state-of-charge management strategies, and power electronics technologies, which collectively contribute to improved system efficiency, robustness, and economic performance. Consequently, BESS play a central role in

Introduction

In recent years, the integration of renewable energy sources into modern power systems has become a key factor in achieving a sustainable and environmentally friendly energy infrastructure. BESS have emerged as a crucial technology to mitigate these challenges. By storing excess energy during periods of high generation and releasing it during periods of high demand, BESS helps maintain grid stability, smooth load variations, and support essential ancillary services such as frequency regulation, voltage support, and peak shaving.

figure 1. Change in voltage in the network when BESS is not installed

However, the dynamic behavior of BESS itself, including internal oscillations and control-induced instabilities, can pose additional risks if not properly managed [1-3] Uncontrolled oscillations within the BESS can lead to performance degradation, accelerated battery wear, and potential operational failures.

Development of energy production based on renewable energy sources.

The proposed control algorithm operates in a closed-loop manner and continuously monitors voltage, current, and frequency signals of the BESS. Oscillations are detected using combined time- and frequency-domain techniques, including Fast Fourier Transform (FFT) and Hilbert transform. Once oscillations are identified, their amplitude and frequency are estimated, and adaptive d_q -based inverter control signals are generated. A disturbance observer is incorporated to compensate for external disturbances and parameter uncertainties, ensuring effective oscillation

damping and improved system stability. The study focuses on modeling the oscillatory behavior, analyzing the contributing factors, and implementing a robust control strategy to enhance system reliability and extend the operational lifespan of the battery. By addressing these challenges, the proposed approach contributes to the safe and efficient integration of BESS into modern power grids. By 2030, Uzbekistan aims to increase the share of renewable energy sources in the country's overall energy balance to 54%. To achieve this goal, it is planned to expand the installed capacity of renewable energy generation to 27 GW, primarily through the large-scale deployment of solar and wind power plants. This includes the construction of 3 GW of wind power plants and 5 GW of solar power plants. This strategic objective is aimed at enhancing the sustainability and reliability of the national power system, reducing greenhouse gas emissions, and decreasing dependence on electricity generation based on fossil fuels.

Experimental research

When the load changes abruptly, the inverter control becomes unstable, or the internal resistance of the battery increases, oscillations with different frequencies may appear within the BESS. In such cases, it becomes necessary to convert the variable parameter output voltage into stable and high-quality electrical energy that meets grid standards. After oscillations occur, they must be actively suppressed through inverter control meaning that the variable-parameter energy must be transformed into stable energy that complies with standard grid requirements. The newly developed control algorithm detects oscillations at an early stage, evaluates their dynamic development, and stabilizes the system by optimizing inverter control signals in real time. [11].

The problem of overcoming the instability of the wind flow is solved with the help of an orientation system for wind turbines with a horizontal axis and wind turbines with a vertical axis of rotation insensitive to the wind direction. To simplify the process of constructing a winding circuit, a new way of presenting the current distribution in the form of a discretely specified spatial function, in short DSSF, was introduced, from which the method was named "DSSF method" [10]. There are two

options for technical solutions to stabilize the frequency of the output voltage. The first option is a direct mechanical effect on the rotation speed of the wind wheel, which is technically possible, for example, it is necessary to change the angle of the blades. The second option is to convert non-standard energy into standard electricity.

Review of existing methods for detecting and stabilizing oscillations in battery energy storage systems.

In recent years, battery energy storage systems (BESS) have played a crucial role in power systems for frequency and voltage regulation, improving power quality, and integrating renewable energy sources.

However, the connection of BESS to the grid through inverters can cause interactions between control loops and network parameters, leading to oscillations at various frequencies. These oscillations negatively affect system stability and reliability. Model-based methods construct mathematical models of the BESS and the power grid, and oscillation modes are identified using small-signal analysis, state observers, and Kalman filters.

These methods provide high accuracy but are strongly dependent on the accuracy of model parameters. In recent years, approaches based on artificial intelligence and machine learning algorithms have also been widely applied.

a) Sinusoidal variation of frequency and voltage over time

b) Block diagram of frequency and voltage regulation based on a BESS

figure 2. Dynamic behavior and regulation of frequency and voltage in a BESS-based power system

a) Figure illustrates the sinusoidal variation of voltage and frequency over time. In the absence of corrective control, oscillations with increased amplitude may occur

due to load changes or system disturbances. After applying the BESS-based control algorithm, corrective actions are introduced, resulting in reduced oscillation amplitude and restoration of stable sinusoidal waveforms.

b) Figure illustrates the block diagram of frequency and voltage regulation based on a battery energy storage system (BESS). Frequency and voltage deviations are measured and processed by the regulation block, which generates appropriate control signals. The BESS responds by injecting or absorbing active and reactive power, thereby stabilizing the grid frequency and voltage.

These methods are flexible and allow automatic detection of oscillations in complex and variable operating conditions. Overall, the analysis of existing methods indicates that hybrid control algorithms, combining model-based and intelligent approaches, are the most promising direction for effectively detecting and stabilizing oscillations in BESS.

Research results

A New Control Algorithm for Stabilizing Battery Energy Storage Systems. The main objectives of modeling the detection and stabilization algorithm in BESS are:

Real-time monitoring of frequency and voltage oscillations;

Determining oscillation amplitude and phase;

Generating control signals to mitigate oscillations;

Enhancing overall system stability.

$$V_{\text{bat}} = V_{\text{oc}} - I \cdot R_0 - V_{\text{RC}}$$

Where V_{oc} is the battery open circuit voltage, R_0 is the ohmic resistance, and V_{RC} represents polarization voltage.

Inverter Model (d_q reference frame):

$$\frac{di_d}{dt} = \frac{1}{L} (v_d - Ri_d + \omega Li_q)$$

$$\frac{di_q}{dt} = \frac{1}{L} (v_q - Ri_q - \omega Li_d)$$

Description i_d, i_q —d-q-axis currents; v_d, v_q —inverter voltages; L – Inductance R — Series resistance; ω —Grid frequency

Oscillation Detection Methods. Several methods are used for detecting oscillations in BESS

- Fast Fourier Transform (FFT) for analyzing frequency components;
- Hilbert Transform for calculating signal amplitude and phase;
- Real-time monitoring measuring voltage and current signals to track oscillations.

Mathematical model of BESS battery ECM model:

a) Dynamic waveforms of grid voltage, converter current, and disturbance-observer-based signals

b) Dynamic response of a grid-connected converter with disturbance observer

FIGURE 3. Dynamic response and waveforms of a grid-connected converter based on disturbance observer

Conclusions

This study has presented a new control algorithm for detecting and stabilizing oscillations in battery energy storage systems (BESS). The proposed approach enables real-time monitoring of system dynamics, early identification of oscillatory behavior, and effective damping of oscillations under varying operating conditions [13-20, 7, 1].

The algorithm integrates time-domain and frequency-domain analysis techniques to accurately detect oscillations in BESS current and voltage signals. The use of the dq reference frame allows independent control of active and reactive power, thereby improving system decoupling and dynamic stability. In addition, the implementation of a disturbance observer (DOB) enhances robustness by estimating

European journal of science archives conferences series/ Konferenzreihe der europäischen Zeitschrift für Wissenschaftsarchive <https://doi.org/10.5281/zenodo.18631993> and compensating for external disturbances, load variations, and parameter uncertainties.

Simulation and analytical results demonstrate that the proposed control strategy significantly reduces oscillation amplitude, shortens transient response time, and improves overall system damping performance. Furthermore, the participation of the BESS in grid frequency and voltage regulation becomes more stable and reliable when the proposed algorithm is applied.

Overall, the developed control algorithm represents a promising solution for the integration of BESS into modern power systems, particularly in networks with a high penetration of renewable energy sources. The proposed method contributes to enhanced power quality, system stability, and operational reliability, and provides a solid foundation for future experimental validation and practical implementation in real-world power grids.

References

1. J. Driesen and F. Katiraei, "Design for distributed energy resources," IEEE Power and Energy Magazine, vol. 6, no. 3, pp. 30–40, May–Jun. 2008. <https://doi.org/10.1109/MPE.2008.918702>
2. J. M. Guerrero, L. G. de Vicuña, J. Uceda, and M. Castilla, "Decentralized control for parallel operation of distributed generation inverters," IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 53, no. 4, pp. 994–1004, Aug. 2006. <https://doi.org/10.1109/TIE.2006.878997>
3. X. He, H. Geng, and G. Yang, "Active damping of LCL-filter resonance using disturbance observer for grid-connected inverters," IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 32, no. 3, pp. 1986–1997, Mar. 2017. <https://doi.org/10.1109/TPEL.2016.2582337>
4. S. Golestan, J. M. Guerrero, and J. C. Vasquez, "Single-phase PLLs: A review of recent advances," IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 32, no. 12, pp. 9013–9030, Dec. 2017. <https://doi.org/10.1109/TPEL.2017.2711439>
5. T. Dragicevic, J. M. Guerrero, and J. C. Vasquez, "A distributed control strategy for coordination of an autonomous LVDC microgrid," IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 61, no. 10, pp. 5316–5326, Oct. 2014. <https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2013.08.007>
6. H. Bevrani, T. Ise, and Y. Miura, "Virtual synchronous generators; A survey and new perspectives," International Journal of Electrical Power & Energy Systems, vol. 54, pp. 244–254, Jan. 2014. <https://doi.org/10.1109/61.19265>
7. L. Wang, Z. Chen, and F. Blaabjerg, "Stability analysis of grid-connected converters with disturbance observer-based control," IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 66, no. 10, pp. 7931–7942, Oct. 2019. <https://doi.org/10.1109/TIE.2019.2893835>
8. A. Bidram and A. Davoudi, "Hierarchical structure of microgrids control system," IEEE Transactions on Smart Grid, vol. 3, no. 4, pp. 1963–1976, Dec. 2012. <https://doi.org/10.1109/TSG.2012.2194519>
9. F. Blaabjerg, Y. Yang, D. Yang, and X. Wang, "Distributed power-generation systems and protection," Proceedings of the IEEE, vol. 105, no. 7, pp. 1311–1331, Jul. 2017. <https://doi.org/10.1109/JPROC.2017.2694218>

10. S.TurabdjanoV, Sh.Dungboyev, Nosirov F. J., A.Juraev, I.Karabaev Application of a two-axle synchronous generator excitations in small hydropower engineering and wind power plants Cite as: AIP Conference Proceedings 2552, 050024 (2023); <https://doi.org/10.1063/5.0130649>

11. **A. O. Suyarov, U. S. Sorimsokov, A. M. Boliyev, O. U. Nurillayev**, “renewable energy research in uzbekistan: prospects and challenges,” WOS Journal, vol. 4, no. 04, 2023.<https://doi.org/10.17605/OSF.IO/64E5H>

CONTENTS

AGRICULTURAL SCIENCE

Amanova Zulfizar Uktamovna, Bozorova Sanobar Shavkatovna, Zevaydillayeva Muxlisa Rustam qizi. – Kuzgi bug‘doy “Antanina” va tritikalining “Praga Serebristaya” navlari ekilgan dalasida fenologik kuzatishlar va matematik modellshtirishni takomillashtirish..3

CEMICAL SCIENCE

Perizad A. Fatullayeva, Ajdar A. Medjidov, Victor N. Khrustalev, Arzu. T. Əlirzayev, Rayyat Huseyn Ismayilov, Gulu Ganimat Abbasova. – Synthesis, coordination properties and biological activity of copper (II) complex with hydrazone ligand.13

ECONOMICAL SCIENCE

Атаджанова Динара Хасановна. – Экономическая сущность и развитие государственно-частного партнёрства в Узбекистане.16

Мирзаев Қ.Ж. Махмадиярова Ю.Н. – Қишлоқ хўжалигида доривор ўсимликлар етиштириш самарадорлигини баҳолаш кўрсаткичлари.21

Махмадиярова Ю.Н. – Доривор ўсимликлардан самарали фойдаланишнинг мамлакат иқтисодиёти ривожига таъсири.26

Abduvoxidova Mohinur Akmalovna. – Xizmat ko‘rsatish sohasida kadrlar raqobatbardoshligiga ta’sir etuvchi omillar va ularning iqtisodiyot rivojidadagi o‘rni.31

Aslanova Dilbar Xasanovna, Cafarova Dilshoda Farruxovna. – Hunarmandchilik mahsulotlarining milliy iqtisodiyotimizdagi o‘rni.36

Mardanovna Mohidil Otabek qizi. – Kommunal xizmatlarni rivojlantirishning iqtisodiyot rivojidadagi o‘rni.41

Бердикулова И.Р. – Теоретические основы бизнес-анализа: предмет, ключевые задачи и принципы функционирования.46

Islomov Shuhrat Marufjonovich, Saparov Murod Irgashovich. – Kambag‘allik ijtimoiy-iqtisodiy muammolardan biri bo‘lib, xizmatlar sohasini rivojlantirish orqali uni qisqartirish yo‘llari.51

MEDICAL SCIENCE

D.M. Olimov, U.I. Usmanova – Immunogenetic and clinical-laboratory aspects of cardiovascular risk formation in patients with metabolic dysfunction – associated steatotic liver disease: the role of chronic low-grade inflammation.56

Г.З.Халдарбекова. – Роль L.iners В вагинальном микробиоме.59

Гадаев А.Г., Рахимова М.Э., Музаффаров Ж.Ш., – Взаимосвязь калликреин-кининовой системы и экскреторной функции почек при кардиоренальном синдроме.61

Л.А. Моминжанова, У.И. Усманова¹. – Аутоиммунный тиреоидит и метаболический синдром: иммуногенетические и клинико-лабораторные аспекты с учётом хронического низкоинтенсивного воспаления.64

Урманова Юлдуз Махкамовна. – «Результаты скрининга задержки пубертата и роста в некоторых регионах республики Узбекистан».66

Урманова Юлдуз Махкамовна, – «Астроцитарная глиома хиазмы у пациентки со вторичным гипогонадизмом и пубертатно-юношеским ожирением» (случай из практики).71

Хайдаров Хусан Анварович. – Метаболический статус как фактор тяжести течения рецидивирующих инфекций дыхательных путей у детей раннего возраста.74

Шахизирова Ирода Джаббаровна, Хамраева Гули Шахабовна, Абдужабборов Абдулхай Абдумухтор ўгли. – Клинико-лабораторная характеристика анемии воспаления при тяжёлых пневмониях у детей.76

Икрамова Ф.А., Раимкулова Н.Р. – Диагностическая значимость hrv как неинвазивного биомаркера нейровегетативной дисфункции при различных фенотипах СРК.	78
Тогаев Э., Усманова Н.А., Курьязова Ш.М., Худайназарова С.Р. – Клиническое течение внебольничной пневмонии у детей раннего возраста на фоне рахита.	80
Erkulov Kodirjon Odilovich, Umarov Bakhtiyorjon Yadgarovich. – Comprehensive assessment of the immune-hemostatic profile in patients after percutaneous coronary intervention.....	82
Турсунов Махмуд Мухаммадович, Мусашайхова Шахноза Мамирбековна, Салохиддинов Зухриддин Салохиддинович. – Комплексная оценка генетических факторов риска развития фиброза печени при НАЖБП.	85
Yuldasheva Z.B. – Ichthyosis and the ocular surface: a clinical case and analysis of complications.....	89
L.M. Akhmedova, Sh.Kh. Akhmedova, N.S. Ibadullaeva, Z.A. Kocharova – Integrated HPV DNA testing and liquid-based cytology for early identification of cervical lesions in women of Tashkent.	91
Gafurov J.M., Urinbaeva N.A., Saidjalilova D.D. – Efficacy of platelet-rich plasma (PRP) therapy in uterine scar healing after cesarean section.	94
Raxmatullayev Akmal Abadbekovich., Ergashev Muhammadjon Tursunovich. – Endoscopic treatment of primary high-grade vesicoureteral reflux in children.	96
Azizova Sh.I. – Enamel acid resistance in children assessed by the ter test.	98
Buranova S.N. – Ytokine imbalance and immunological processes in rheumatic diseases: current insights.	102
Н.А. Умарова, Э.А. Сатвалдиева, К.Ш. Салихова. – Сравнительный анализ клинического течения некротизирующего энтероколита у недоношенных и доношенных новорождённых.....	104
Туракулова Д.М., Назирова З.Р. – Глаукоматозная кератопатия у детей с врождённой глаукомой: клиническое значение и диагностические особенности.	106
Турсункулов Ортикали Акмалевич, Урманова Юлдуз Махкамовна. – «Кардиопротекторное влияние ингибиторов натрий-глюкозного котранспортера 2 го типа у пациентов с сахарным диабетом 2 типа».	108
Хамраева С.М. – Клинико-лабораторные предикторы эффективности радиойодтерапии при болезни грейвса.	112
Турсункулов Ортикали Акмалевич, Урманова Юлдуз Махкамовна – «Динамика биохимических показателей у пациентов с сахарным диабетом 2 типа и сердечно-сосудистыми осложнениями после 3 мес терапии джардин».	115
Исмаилов Сайдимурат Ибрагимович, Зуфаров Миржамол Мирумарович, Абдуллаева Мохима Абдуллаевна. – Особенности коморбидности при выборе метода реваскуляризации у женщин с ишемической болезнью сердца.	119
Кариев Сарвар Собитжонович, Шавахабов Шавкат Шонасирович, Бекматов Азим Акмалович. – Эректильная функция у живых доноров почки после хирургически индуцированного снижения нефронной массы.	123
Kurbanova Ziyoda Furkatovna. – Immune-stress mechanisms of dental risk formation in children with hearing impairment.	126
Raxmatullayev Akmal Abadbekovich, Ergashev Muhammadjon Tursunovich. – Comparative effectiveness of the Politano-Leadbetter and Cohen techniques in primary high-grade vesicoureteral reflux.	128
Гулямова Мактуба Камаловна, Норова Дилнора Ботировна. – Анамнестические особенности неэпилептических пароксизмов у детей.	130
Кариев Сарвар Собитжонович, Гиясов Шухрат Искандарович, Жумаев Бобур Шокирович. – Долгосрочное прогнозирование риска хронической болезни почек у пациентов с нефролитиазом в зависимости от типа камнеобразования.	132

Низамходжаев З.М., Лигай Р.Е., Хаджибаев Ж.А., Омонов Р.Р., Цой А.О., Абдукаримов А.Д., Авалбаев Ж.М., Мадрахимов Ш.Н., Исмаилов С.И. – Результаты нового фарнигоколоанастомоза после шунтирующей колопластики.136
S.U.Khaydaraliev, M.Sh.Karimov, A.A.Eshmurzayeva. – Assessment of the significance of alkaline phosphatase isoenzyme in the initiation of destructive joint processes in patients with rheumatoid arthritis.138

PEDAGOGICAL SCIENCE

Umaraliyeva Hilola. – Communication Culture and Collaboration Effectiveness in Student Groups.140

PSYCHOLOGICAL SCIENCE

Boyquvatova Dilsuz Salim qizi. – Ta'lim muassasalarida shaxslararo munosabatlarni shakllantirishning psixologik xususiyatlari.146

STATE AND LAW

Zaynabutdinov Said Axrorbek Ulug'bek ugli. – O'zbekiston Respublikasida axborot va axborot tizimlariga qarshi jinoyatlar.151
Rahimjonova Shahlo. – Legal journalism as a normative and institutional mediator: professional mastery and ethical accountability in digital mass media.156
Zaynabutdinov Said Axrorbek Ulug'bek ugli. – Kiberjinoyatlar bo'yicha dalillarni yig'ish va baholashning protsessual muammolari.160

TECHNICAL SCIENCE

Ibraimov M. A. – Architecture of the Decision Support System.163
Adkham Ramatov. – A control algorithm for detecting and stabilizing oscillations within battery energy storage systems.167